

Abbildung 1: «Ein Rucksack voller Glück» (Volmert, 2020)

«Ein Rucksack voller Glück»

Förderung von emotionalen Kompetenzen im Kindergarten

eingereicht von: Manuela Vonesch

Begleitung: Annette Lütolf Belet

11. Mai 2025

Abstract

In dieser Masterarbeit wird die Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten anhand des Bilderbuchs «Ein Rucksack voller Glück» und dem EMK-Förderprogramm untersucht. Ziel war die Entwicklung und Evaluation eines universell einsetzbaren und flexiblen Fördermoduls zur Verbesserung der Emotionsregulation bei Kindergartenkindern. Das neunwöchige Modul basiert auf den vier Förderbereichen nach Southam-Gerow und umfasst strukturierte Unterrichtseinheiten, bewährte pädagogische Methoden sowie ergänzende Spiele und Rituale. Die Wirksamkeit wurde im Rahmen der Aktionsforschung mittels drei kontrollierter Einzelfallstudien evaluiert. Die Evaluation erfolgte mit Direkter Verhaltensbeurteilung (DVB), Verhaltensskalen für das Kindergartenalter (VSK) und ergänzenden Beobachtungen im Forschertagebuch. Die Ergebnisse zeigen, dass die gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen deutliche positive Effekte auf die Emotionsregulation der Kinder hat und aggressive Verhaltensweisen reduziert.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
1. Einleitung.....	5
1.1 Ausgangslage.....	5
1.2 Entwicklungsziel (Vorhaben).....	7
1.3 Heilpädagogische Relevanz.....	7
2. Forschungsfrage.....	8
3. Theoretische Grundlagen	9
3.1 Emotionen.....	9
3.2 Emotionale Kompetenzen	9
3.2.1 Emotionsbewusstsein.....	12
3.2.2 Emotionsverständnis (Emotionswissen).....	12
3.2.3 Empathie	13
3.2.4 Emotionsregulation.....	14
3.3 Bedeutung von emotionalen Kompetenzen.....	16
3.3.1 Emotionale Kompetenzen als Entwicklungsressource	16
3.3.2 Mangelnde emotionale Kompetenz als Entwicklungsrisiko	17
3.4 Einflussfaktoren in der Entwicklung von emotionalen Kompetenzen	18
3.5 Emotionale Kompetenz und Bildung	19
3.6 Förderung emotionaler Kompetenz im Kindergarten.....	21
3.6.1 Materialien und Methoden zur Förderung	21
3.6.2 Programme zur Förderung.....	23
3.7 Hypothesen.....	24
4. Produktentwicklung.....	25
4.1 Aufbau, Förderbereiche und Lernziele des Fördermoduls.....	26
4.2 Durchführung Fördermodul	27
4.2.1 Pädagogische Methoden und Praktiken.....	28
4.2.2 Wichtige Elemente.....	31
4.2.3 Übersicht Spielesammlung	32
4.2.4 Ablauf Fördermodul	33
5. Forschungsmethodik.....	34
5.1 Aktionsforschung	34
5.2 Einzelfallstudie zur Datenanalyse.....	35

5.3 Datenerhebung (Diagnostisches Vorgehen).....	35
5.3.1 VSK - Verhaltensscreening (Ermittlung Fokuskind)	36
5.3.2 Fokuskind	38
5.3.3 Forschertagebuch.....	39
5.3.4 Direkte Verhaltensbeurteilung - DVB	40
5.4 Darstellung DVB-Daten.....	42
6. Auswertung und Interpretation	47
6.1 Auswertungsmethode	47
6.2 Auswertung DVB-Daten	48
6.3 Auswertung VSK-Daten	51
6.4 Interpretation.....	52
6.5 Überprüfung der Hypothesen	54
7. Abschliessende Betrachtungen.....	55
7.1 Beantwortung der Fragestellung	55
7.2 Diskussion	56
7.3 Fazit.....	56
7.4 Ausblick	57
7.5 Persönliche Erkenntnisse.....	58
Abbildungsverzeichnis.....	60
Tabellenverzeichnis.....	61
Literaturverzeichnis	62

1. Einleitung

«Was den Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen.» (Spitzer, 2007, S. 160)

Die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel «Ein Rucksack voller Glück» erkundet das Thema emotionale Kompetenz anhand der Entwicklung, Durchführung und Auswertung eines Fördermoduls. Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Nach der Einleitung und der Darstellung der Ausgangslage wird das Entwicklungsziel und die heilpädagogische Relevanz des Themas erläutert. Anschliessend folgt die Fragestellung, die theoretischen Grundlagen und die daraus abgeleiteten Hypothesen. Im weiteren Verlauf werden die Produktentwicklung, Durchführung, sowie die Forschungsmethodik vorgestellt, gefolgt von der Auswertung der Daten und der Diskussion der Ergebnisse. Den Abschluss bilden das Fazit und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze.

Um die Relevanz und den Kontext dieser Arbeit zu verstehen, wird im nächsten Abschnitt die Ausgangslage detailliert beschrieben.

1.1 Ausgangslage

In meiner langjährigen Tätigkeit als Klassenlehrerin und schulische Heilpädagogin im Regelkindergarten begegne ich öfters dem Thema emotionale Kompetenzen. Diese stellen mich in alltäglichen Situationen vor Herausforderungen und wecken meine Neugier. Im Austausch mit Kindergartenlehrpersonen zeigt sich zunehmend, dass viele Kinder Schwierigkeiten haben, ihre Bedürfnisse aufzuschieben, Frustration auszuhalten und die daraus resultierenden negativen Gefühle zu regulieren. Diese Defizite zeigen sich häufig in starken Emotionsausbrüchen wie Weinen oder aggressivem Verhalten wie Schreien oder Zerstören von Gegenständen. Dies beeinträchtigt nicht nur das Wohlbefinden der betroffenen Kinder, sondern belastet auch den Kindergartenalltag erheblich.

Besonders auffällig ist, dass es den betroffenen Kindern oft schwerfällt, die Bedürfnisse und Gefühle anderer zu erkennen und einfühlsam darauf zu reagieren. Dies führt zu Konflikten innerhalb der Gruppe und erfordert von den Lehrpersonen eine erhöhte Sensibilität und Flexibilität, um individuell auf die emotionalen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Solche Situationen verlangen viel Zeit und Energie, stören den geplanten Unterricht und können langfristig zu einer belastenden Arbeitsumgebung führen – sowohl für die Lehrpersonen als auch für die Kinder.

Einige Beispiele aus meiner Praxis verdeutlichen diese Herausforderungen: Ein sechsjähriger Junge reagierte mit starken Wutausbrüchen und aggressivem Verhalten, wenn seine Bedürfnisse nicht sofort erfüllt wurden oder er bei einem Spiel verlor. Ein Mädchen zeigte häufig heftige Emotionsausbrüche wie Weinen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlte oder eine Aufgabe nicht wie gewünscht gelang. Ein weiterer Junge hatte Schwierigkeiten, seine Emotionen zu zeigen oder zu verbalisieren; er zog sich bei Misserfolgen zurück oder reagierte mit Davonlaufen oder Weinen. Diese Verhaltensweisen beeinträchtigten nicht nur ihre Lernfortschritte, sondern auch ihre Beziehungen zu Gleichaltrigen.

Pfeffer (2019) beschreibt treffend: «Wenn Gefühle ausser Kontrolle geraten und uns überfluten, werden der Kontakt zu anderen und die Alltagsbewältigung problematisch. Dies gilt ebenso, wenn Gefühle kaum entwickelt und zu flach ausgeprägt sind» (S. 7). Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung emotionaler Kompetenzen für das alltägliche Leben und die sozialen Interaktionen von Kindern.

Studien zeigen zudem, dass jedes fünfte Kind im Kindergarten Auffälligkeiten im emotionalen Verhalten aufweist (Tröster & Reineke, 2007). Mit den zunehmenden Anforderungen eines inklusiven Bildungssystems wird deutlich, dass sich Kindergärten verstärkt mit psychisch erkrankten oder erziehungsschwierigen Kindern auseinandersetzen müssen (Müller & Temper, 2018, S. 7). Diese Belastungen betreffen nicht nur die betroffenen Kinder selbst, sondern auch ihre Mitschüler:innen sowie die Lehrpersonen.

Wie Petermann und Wiedebusch (2016) beschreiben, hängen emotionale Fertigkeiten bereits im Vorschulalter positiv mit schulischem Erfolg zusammen. Kinder mit gut entwickelten emotionalen Kompetenzen haben tendenziell mehr schulische Erfolge und weniger soziale Schwierigkeiten (S. 28). Langzeitstudien bestätigen, dass emotionale Fertigkeiten ein Indikator für spätere schulische Leistungen sind (Howse, Anastopoulos, Keane & Shelton, 2003; Izard et al., 2001).

Angesichts der hohen Bedeutung emotionaler Kompetenzen für die psychische Gesundheit, das Sozialverhalten und den schulischen Erfolg von Kindern ist es dringend erforderlich, präventive Massnahmen zur Förderung dieser Fähigkeiten im Kindergarten umzusetzen. Die vorliegende Arbeit setzt genau hier an: Sie untersucht gezielte Förderansätze zur Verbesserung der Emotionsregulation und bietet praktische Lösungen für den Umgang mit diesen Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Abschnitt das Entwicklungsziel dieser Arbeit vorgestellt.

1.2 Entwicklungsziel (Vorhaben)

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit war es, die Auswirkungen einer gezielten Förderung von Emotionsbewusstsein, Emotionswissen und Empathie auf die Emotionsregulation von Kindergartenkindern zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde ein neunwöchiges Fördermodul entwickelt, das spezifische Fördersequenzen sowie eine Materialsammlung mit Spielen und Übungen umfasst.

Die Grundlage des Fördermoduls bildeten das Bilderbuch «Ein Rucksack voller Glück» von Julia Volmert (2020), das evidenzbasierte Förderprogramm *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern (EMK-F)* von Franz Petermann und Nicole Gust (2016), die Prinzipien des *CASEL-Harvard-Kompetenzmodells* (2012) sowie das Emotionscoaching nach „Tuning in to Kids“ (TIK) (Havighurst et al., 2012).

Zur Überprüfung der Wirksamkeit des Moduls wurden drei kontrollierte Einzelfallstudien durchgeführt. Die Forschungsmethodik basierte auf den Prinzipien der Aktionsforschung nach Altrichter, Posch und Spann (2018), die praxisnahes Handeln mit systematischer Reflexion verbindet. Eine detaillierte Beschreibung der Methodik erfolgt in Kapitel 5.

Dieses praxisorientierte und flexible Fördermodul wurde entwickelt, durchgeführt und evaluiert, um Kindergartenlehrpersonen bei der gezielten Förderung emotionaler Kompetenzen zu unterstützen und die Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung präventiv zu fördern.

Im nächsten Abschnitt wird die heilpädagogische Relevanz des gezielten Fördermoduls näher erläutert.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Zu den Kompetenzen und Aufgaben von schulischen Heilpädagog:innen gehört unter anderem die Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020, S. 7). Für die erfolgreiche Gestaltung inklusiver Bildungsangebote sind nach Petermann und Wiedebusch (2016) begleitende Fördermassnahmen zur Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenz aller Lernenden unverzichtbar (S. 33). Das entwickelte Fördermodul bietet hierfür konkrete, flexible und situationsangepasste Ansätze, die universell im Kindergarten eingesetzt werden können. Ziel ist es, die emotionalen Kompetenzen (vgl. Kap. 3.2) der Kinder zu stärken, herausforderndes Verhalten wie Weinen, Schreien oder Zerstören zu mindern und prosoziale Verhaltensweisen wie Helfen und Trösten zu fördern.

„Herausforderndes Verhalten ist ein Verhalten, das den Menschen um die betreffende Person Probleme bereitet“ (Hejlskov Elvén, 2017, S. 17).

Das Fördermodul soll die Kinder darin unterstützen, in emotionsauslösenden Situationen zunehmend selbstwirksam zu handeln. Koglin und Petermann (2013) betonen, dass die Förderung emotionaler Kompetenzen eine wesentliche Grundlage schafft, um zukünftige soziale Anforderungen besser bewältigen zu können (S. 9). Sowohl Kinder mit als auch ohne besondere Bedürfnisse sollen durch dieses Fördermodul unterstützt und ihre Ressourcen präventiv gestärkt werden.

Durch die systematische Untersuchung und Reflexion der beruflichen Praxis im Rahmen der Aktionsforschung (vgl. Kap. 5.1) wird die Qualität heilpädagogischer Arbeit im Kindergarten weiterentwickelt und die Professionalisierung gefördert (Altrichter et al., 2018, S. 11). Auch de Boer (2012) hebt hervor, dass die schriftliche Auseinandersetzung mit beruflichen Situationen eine vertiefte Analyse und ein besseres Verständnis von Krisen- und Differenzerfahrungen ermöglicht (S. 309).

Aufbauend auf diesen Ausführungen folgt nun die Formulierung der Forschungsfrage, die das methodische Vorgehen und die Auswertung der Ergebnisse steuert.

2. Forschungsfrage

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage wurden bei mehreren Kindern mittels VSK Verhaltensskalen für das Kindergartenalter (Koglin & Petermann, 2016) Schwierigkeiten in der Emotionsregulation festgestellt (vgl. Kap. 5.3.1). Diese Beobachtungen verdeutlichen den Bedarf an gezielten Fördermassnahmen, um die emotionalen Kompetenzen der Kinder zu stärken und ihre Fähigkeit zur Emotionsregulation zu verbessern.

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

- *Welche Auswirkungen hat die gezielte universelle Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten auf die Emotionsregulation einzelner Kinder?*

Um die Forschungsfrage fundiert zu bearbeiten, werden im Folgenden die theoretischen Grundlagen zu emotionalen Kompetenzen und deren Förderung erläutert.

3. Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit bilden die Basis für die Entwicklung und Durchführung des Fördermoduls zur Verbesserung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten. Sie stehen in direktem Zusammenhang mit der Ausgangslage, den Herausforderungen der eigenen Praxis und der Forschungsfrage (vgl. Kap. 2).

3.1 Emotionen

Bevor auf die emotionalen Kompetenzen eingegangen wird, soll zunächst der Begriff Emotionen geklärt werden. Hülshoff (2012) definiert Emotionen als: «körperlich-seelische Reaktionen, durch die ein Umweltereignis aufgenommen, verarbeitet, klassifiziert und interpretiert wird, wobei eine Bewertung stattfindet» (S. 13). Gerrig und Zimbardo (2008) definieren Emotionen als komplexe Muster körperlicher und mentaler Veränderungen, die als Antwort auf bedeutsame Situationen auftreten (S. 454). Diese Definitionen verdeutlichen, dass Emotionen sowohl physiologische als auch kognitive Prozesse umfassen und direktes Handeln beeinflussen können.

Petermann und Gust (2016) beschreiben, dass die Entwicklung von Emotionen kurz nach der Geburt beginnt. Im Kindesalter entwickeln sich durch das Ausdrucksverhalten der Mutter primäre Emotionen (Trauer, Freude, Angst, Wut) und sekundäre Emotionen (Scham, Stolz, Schuld) (Hülshoff, 2012). Diese Emotionen werden durch ihren Ausdruck wahrnehmbar (S. 12). Hejlskov Elvén (2017) betont, dass Emotionen in unterschiedlicher Intensität erlebt werden können. Starke Emotionen sind nicht nur Stressfaktoren, sondern können auch auffälliges Verhalten hervorrufen (S. 241). Beispiele für auffälliges Verhalten sind Aggressivität, Verweigerungen, ängstliches Verhalten und Weinen. Wie in der Ausgangslage beschrieben kann dies auch oft in der Praxis beobachtet werden. Kinder die starke Emotionen erleben zeigen häufig Verhaltensauffälligkeiten. Petermann, Petermann und Nitkowski (2016) beschreiben, wenn bestimmte Emotionen zu oft und zu stark erlebt werden, deutet dies auf eine unzureichende Emotionsregulation hin (S. 15). Näheres zur Emotionsregulation wird im Kapitel 3.2.4 erläutert.

3.2 Emotionale Kompetenzen

Emotionale Kompetenzen sind essenziell für die Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau sozialer Beziehungen. Laut Labuhn (2011) ist es notwendig, Emotionen wahrzunehmen und anzunehmen, da sie wichtige Hinweise auf zentrale Situationen geben. Emotionen zeigen uns, ob Menschen uns wohlgesinnt sind und warnen vor Gefahren. Die Fähigkeit Emotionen auszudrücken, bildet eine Grundlage für die Entwicklung der Persönlichkeit sowie für das Gelingen sozialer Interaktionen (S. 4). Saarni (2002) beschreibt emotionale Kompetenz auch

als die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit in emotionsauslösenden Situationen. Zentral für emotional kompetentes und selbstwirksames Handeln ist hierbei die Fähigkeit zur Emotionsregulation (zitiert nach Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2022, S. 14)

Das Erlernen des Umgangs mit eigenen und fremden Gefühlen stellt laut Petermann und Wiedebusch (2016) eine zentrale Entwicklungsaufgabe der frühen Kindheit dar und führt zur umfassenden emotionalen Kompetenz. Nach deren Definition umfasst emotionale Kompetenz die Fähigkeit eines Kindes, Gefühle zu erkennen, zu unterscheiden, angemessen auszudrücken und zu regulieren sowie die Emotionen anderer zu verstehen (S. 13). Diese Fähigkeiten sind eng mit sozialer Kompetenz verknüpft, da Emotionswissen und Emotionsregulation die Basis für gelingende Beziehungen bilden (Pfeffer, 2019, S. 9–15).

In der Ausgangslage dieser Arbeit wurde deutlich, dass viele Kinder Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen wahrzunehmen und angemessen auszudrücken. Diese Defizite führen häufig zu Konflikten im Kindergartenalltag, wie etwa aggressivem Verhalten oder starken Emotionsausbrüchen. Die Förderung emotionaler Kompetenzen hat zum Ziel, diese Herausforderungen präventiv anzugehen und den Kindern Strategien zur Emotionsregulation zu vermitteln.

Diese Masterarbeit konzentriert sich auf die *emotionale Kompetenz*, obwohl angenommen wird, dass *emotionale* und *soziale Kompetenzen* eng miteinander verknüpft sind und nur schwer separat behandelt werden können (Hermann & Holodynski, 2014, S. 156).

Southam-Gerow (2013) hebt vier wesentliche emotionale Kompetenzen hervor:

- **Emotionsbewusstsein**
- **Emotionsverständnis**
- **Empathie**
- **Emotionsregulation**

Diese Kompetenzen bilden auch die Grundlage des entwickelten Fördermoduls dieser Arbeit. Sie orientieren sich an den Bedürfnissen von Kindern im Kindergartenalter, bei denen häufig Defizite in diesen Bereichen festgestellt werden. Die enge Verknüpfung dieser Kompetenzen zeigt sich darin, dass beispielsweise ein mangelndes Emotionsverständnis oft auch die Fähigkeit zur Empathie beeinträchtigt. Laut Petermann, Petermann und Nitkowski (2016) entwickeln sich diese Fähigkeiten von der Kindheit bis ins Jugendalter stetig weiter (S. 20), was die Bedeutung einer frühzeitigen Förderung unterstreicht.

Die folgende Tabelle stellt die vier emotionalen Kompetenzen nach Southam-Gerow (2013) den Ergänzungen von Saarni (1999) und Berking & Znoj (2008) gegenüber. Diese Übersicht verdeutlicht, wie eng die einzelnen Basisfähigkeiten miteinander verknüpft sind und wie wichtig sie für die Entwicklung emotionaler Kompetenz sind (Petermann et al., 2016, S. 20).

Tabelle 1: Emotionale Kompetenzen nach Southam-Gerow (2013), Saarni (1999) sowie nach Berking und Znoj (2008) in einer Gegenüberstellung nach Petermann et al. (2016, S. 21)

Southam-Gerow (2013)	Saarni (1999)	Berking und Znoj (2008)
Emotionsbewusstsein	<ul style="list-style-type: none"> – Fähigkeit, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein – Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein 	<ul style="list-style-type: none"> – Gefühle bewusst wahrnehmen – Gefühle mit körperlichen Veränderungen in Bezug setzen
Emotionsverständnis (Emotionswissen)	<ul style="list-style-type: none"> – Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erkennen und zu verstehen – Fähigkeit über Emotionen zu kommunizieren – Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck 	<ul style="list-style-type: none"> – Gefühle klar benennen – Emotionale Auslöser kennen
Empathie	<ul style="list-style-type: none"> – Fähigkeit, sich einfühlend zu verhalten 	
Emotionsregulation	<ul style="list-style-type: none"> – Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stress umzugehen 	<ul style="list-style-type: none"> – Negative Gefühle akzeptieren – Negative Gefühle aushalten – Negative Gefühle aktiv verändern, indem man sich ... <ul style="list-style-type: none"> a. belastenden Situationen aussetzt und b. selbst bei der Bewältigung negativer Emotionen mitfühlend unterstützt

3.2.1 Emotionsbewusstsein

Emotionales Bewusstsein ist die Fähigkeit, emotionale Regungen bei sich selbst und anderen bewusst wahrzunehmen (Petermann et al., 2016, S. 22). Primäre Emotionen (Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Ekel, Überraschung, Interesse) und sekundäre Emotionen (Stolz, Scham, Verlegenheit, Schuld, Neid, Eifersucht) werden durch Ausdrucksformen wie Mimik, Körperhaltung, Gestik, Ton der Stimme und Blickverhalten wahrnehmbar. Die Fähigkeit, diese Anzeichen zu erkennen, hängt von kognitiven Kompetenzen wie Sprache, Aufmerksamkeit und Theory of Mind¹ ab (Rosenqvist et al., 2014, zitiert nach Petermann & Gust, 2016, S. 12) und ist für erfolgreiche soziale Interaktionen essenziell (Juen, Huber & Peham, 2012, zitiert nach ebd.).

Emotionales Bewusstsein gilt als grundlegende Fähigkeit der emotionalen Kompetenz (Halberstadt, Denham & Dunsmore, 2001, S. 87). Es steht in enger Verbindung mit dem Emotionsverständnis (Southam-Gerow, 2013). Um Emotionen bei anderen zu erkennen, ist es laut Petermann et al. (2016) notwendig zu verstehen, wie sich Gefühle im Gesichtsausdruck, in der Körperhaltung und im Verhalten zeigen. Dieses Wissen ist Teil des Emotionsverständnisses (S. 22).

3.2.2 Emotionsverständnis (Emotionswissen)

Emotionsverständnis umfasst das Wissen darüber, wie Emotionen erkannt werden, welche Bedeutung sie haben, wodurch sie beeinflusst werden und welche sozialen Funktionen sie erfüllen (Siegler, Saffran, Gershoff & Eisenberg, 2021, S. 413). Da das Verständnis von Emotionen das soziale Verhalten beeinflusst, ist es entscheidend für die Entwicklung sozialer Kompetenz (S. 413f).

Zentrale Fähigkeiten des Emotionsverständnisses sind nach Petermann et al. (2016):

- eigene Emotionen klar zu benennen und zu unterscheiden,
- Ursachen und Auslöser von Emotionen bei sich und anderen zu erkennen,
- den Emotionsausdruck zu erkennen und zu nutzen, um Botschaften zu übermitteln,
- Emotion und Ausdruck zu trennen, da beides nicht immer übereinstimmen muss,
- Emotionen entsprechend den sozialen Erwartungen auszudrücken (Berking & Znoj, 2008; Saarni, 1999; Southam-Gerow & Kendall, 2002) (ebd., S. 22).

¹ Als Theory of Mind wird die Fähigkeit bezeichnet, «das eigene Innenleben und das der anderen als solches zu erkennen und zu berücksichtigen» (De Bruin, 2013, S. 29).

Emotionsverständnis umfasst jegliches Wissen über Emotionen. Dies reicht von einfachen Erkenntnissen wie „Ein Lächeln zeigt Freude“ oder „Ein Riss in der Lieblingshose kann Traurigkeit auslösen“ bis hin zu komplexen Mustern emotionaler Interaktionen.

Für die Förderung des Emotionsverständnisses nennt Pfeffer (2019) verschiedene Ansatzpunkte: das Wahrnehmen und sprachliche Ausdrücken von Emotionen bei sich selbst und anderen, das Erkennen und Verstehen nonverbaler Ausdrucksformen (wie Mimik und Gestik) sowie die Erweiterung des Emotionswortschatzes (S. 24). Bewährte pädagogische Instrumente hierfür sind beispielsweise das Bilderbuch oder Spiele wie der Gefühlswürfel (vgl. Kap. 4.2.1 und Anhang 1.5).

3.2.3 Empathie

Empathie wird als affektive Reaktion auf den emotionalen Zustand einer anderen Person verstanden, die dem Erleben der betroffenen Person ähnlich oder identisch ist (Eisenberg, 2000). Nach Petermann und Gust (2016) umfasst Empathie sowohl das Erkennen und Verstehen als auch das Nachempfinden der Emotionen anderer. Diese Fähigkeiten sind grundlegend, um angemessen auf die Gefühle anderer zu reagieren, z.B. durch prosoziale Handlungen wie Loben oder Helfen (S. 13). Prosoziales Verhalten definiert Bierhoff (2009) als absichtliches Handeln, das zum Wohlergehen einer anderen Person beiträgt (S. 13).

Die Entwicklung von Empathie wird sowohl durch biologische Faktoren wie Temperament und Geschlecht als auch durch einfühlsames Erziehungsverhalten und Gespräche über emotionale Ereignisse beeinflusst (Kain, 2011). Ein unterstützendes Umfeld, in dem über Gefühle gesprochen wird, fördert die Empathiefähigkeit bereits in der frühen Kindheit (S. 26f). Empathie gilt nach Petermann und Wiedebusch (2016) als schützender Faktor für die soziale Entwicklung und das Sozialverhalten von Kindern. Interventionen in inklusiven Bildungseinrichtungen sollten darauf ausgerichtet sein, sowohl die emotionale Perspektivenübernahme als auch empathische Einstellungen zu stärken (S. 34).

Zur Förderung von Empathie eignen sich laut Pfeffer (2019) Gespräche, Spiele und Übungen, die das Wahrnehmen und Verstehen der Gefühle und Perspektiven anderer unterstützen. Hilfreich sind dabei Materialien wie Gefühlswürfel und Gefühlsbilder, welche das Erkennen mimischer Ausdrücke erleichtern, sowie Bilderbücher und Geschichten, die das Nachvollziehen von Gefühlslagen in verschiedenen Situationen ermöglichen (S. 37; vgl. Kap. 4.2.1). Kain (2011) betont zudem, dass Eltern und Lehrpersonen Empathie fördern können, indem sie mit Kindern über mitfühlenswerte Situationen sprechen und ihnen die Möglichkeit geben, selbst empathisch zu handeln oder Erwachsene dabei zu unterstützen (S. 27).

3.2.4 Emotionsregulation

Emotionsregulation bezieht sich auf alle Prozesse, die bestimmen, welche Emotionen wir empfinden, wann wir sie verspüren, wie stark wir sie erleben und wie wir sie ausdrücken (Petermann et al., 2016, S. 25). Thompson (1994) definiert Emotionsregulation als alle inneren und äusseren Prozesse, mit denen emotionale Reaktionen überwacht, bewertet und angepasst werden. Dabei geht es insbesondere um die Steuerung von Intensität und Dauer der Emotionen, um persönliche Ziele zu erreichen (S. 27).

Emotionen können in gewissem Masse willentlich gesteuert werden, ähnlich wie das Zusammensetzen eines Puzzles. Einzelne Komponenten der Emotion können entfernt oder hinzugefügt werden, um die Intensität oder Komplexität zu verändern. Für eine erfolgreiche *Emotionsregulation* sind *Emotionsbewusstsein*, *Emotionsverständnis* und *Empathie* notwendig (vgl. Abbildung 2). Fehlen diese Kompetenzen, misslingt die Emotionsregulation (Petermann et al., 2016, S. 25f).

Abbildung 2: Drei Säulen einer angemessenen Emotionsregulation (Petermann et al., 2016, S. 26)

Nach Pfeffer (2019) ist die Fähigkeit eines Kindes, seine Emotionen zu regulieren, im Alltag von grosser Bedeutung, insbesondere bei starken Gefühlen wie Angst oder Ärger. Pädagogische Fachkräfte können Kinder gezielt unterstützen, indem sie ihnen helfen, Gefühle zu erkennen, zu benennen und angemessene Strategien zur Regulation zu entwickeln (S. 83).

Integratives Prozessmodell

Das integrative Prozessmodell von James Gross (1998) (vgl. Abb. 3) beschreibt die Entstehung und den Ausdruck von Emotionen, indem es Bewertungsprozesse, Emotionsausdruck und physiologischen Begleiterscheinungen kombiniert (Salisch & Kraft, 2010, S. 84ff). Beide Aspekte bieten nach Pfeffer (2019) wertvolle Ansatzpunkte für die pädagogische Förderung von Emotionsregulation (S. 84).

Abbildung 3: Integratives Prozessmodell nach Gross (1998), Darstellung nach Pfeffer (2019, S. 84)

Bewertung von Reizen

Wie Pfeffer (2019) beschreibt, entstehen Emotionen durch die Wahrnehmung bestimmter Reize, die als vorausgehende Bedingungen beschrieben werden. Diese können external sein, wie das Verhalten eines anderen Kindes, oder internal, etwa Hunger, Schmerz oder Erinnerungen. Die Bewertung dieser Reize entscheidet darüber, welche Emotion ausgelöst wird. So kann das Lachen eines anderen Kindes als Angriff oder als Ausdruck von Freude interpretiert werden, was unterschiedliche Emotionen zur Folge hat. Gross bezeichnet diese unterschiedlichen Emotionen als Emotionsprototypen (S. 84f).

Modulation des Emotionsausdrucks

Auch laut Pfeffer (2019) wird der Emotionsprototyp (z. B. Ärger) im Inneren des Kindes verarbeitet und subjektiv unterschiedlich erlebt. Er trifft auf individuelle Ausdrucksprogramme und physiologische Voraussetzungen, etwa ob ein Kind leicht erregbar oder eher entspannt ist. Diese inneren Prozesse werden als Reaktionstendenz bezeichnet, da nicht alle Menschen gleich auf Situationen reagieren. Nach aussen sichtbar werden Emotionen durch verbale Äusserungen, nonverbale Signale und körperliche Reaktionen wie heftige Atmung, Erröten oder Weinen. Das beobachtbare Verhalten muss jedoch nicht immer mit der inneren Reaktion übereinstimmen, da es durch Emotionsregulation moduliert werden kann. Diese kann sowohl bei der Bewertung von Reizen als auch bei der Modulation des Emotionsausdrucks ansetzen (S. 85).

Bedeutung für die Förderung

Denham (1998) hebt hervor, dass Kinder mit umfassendem Emotionswissen besser in der Lage sind, ihre eigenen Emotionen zu regulieren und auf die Gefühle anderer angemessen zu reagieren (S. 53). Um Kinder in ihrer Emotionsregulation zu unterstützen, ist es wichtig, ihre Fähigkeit zur Wahrnehmung und Bewertung von Emotionen gezielt zu fördern. Dazu gehören das Erkennen von Emotionen bei sich selbst und anderen sowie die Entwicklung von Empathie (vgl. Kap. 3.2.3). Kinder mit aggressivem Verhalten zeigen laut Pfeffer (2019) häufig Defizite in diesen Basisfähigkeiten. Der Kindergarten bietet eine ideale Umgebung, um diese Kompetenzen spielerisch zu stärken und Strategien für den Umgang mit Emotionen zu vermitteln (S. 87f). Ziel ist es, Kinder zu einem angemessenen Umgang mit Emotionen in Konfliktsituationen zu befähigen, nach dem Grundsatz von Petermann und Wiedebusch (2016): «Alle Gefühle sind erlaubt, aber nicht alle Verhaltensweisen» (S. 210).

3.3 Bedeutung von emotionalen Kompetenzen

Emotionale Kompetenzen sind grundlegende Basisfertigkeiten, die es Kindern ermöglichen, die Anforderungen im Kindergarten und in der Grundschule erfolgreich zu bewältigen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 9). Nach Burkhardt (2023) sind sie entscheidend für eine gesunde Entwicklung, das Gelingen sozialer Beziehungen und die psychische Gesundheit. Kinder, die nicht lernen, ihre Emotionen selbst zu regulieren, geraten in sozialen Situationen häufig in Schwierigkeiten und bleiben länger auf die Unterstützung anderer angewiesen. Entwicklungsauffälligkeiten und psychische Erkrankungen können häufig auf eine unzureichende Emotionsregulation und eine mangelnde Anpassung an soziale Anforderungen zurückgeführt werden (S. 16).

3.3.1 Emotionale Kompetenzen als Entwicklungsressource

Gut entwickelte emotionale Basiskompetenzen sind nach Petermann und Wiedebusch (2017) entscheidend für die kindliche Entwicklung und angemessenes Sozialverhalten (S. 282). Studien zeigen, dass Kinder mit umfangreichem Emotionswissen besser ihre Emotionen regulieren und prosoziales Verhalten zeigen (Denham et al., 2012; Ensor, Spencer & Hughes, 2011). Ein ausgeprägtes Emotionswissen steht zudem nachweislich in engem Zusammenhang mit höheren sozialen Kompetenzen und einem geringeren Auftreten von Problemverhalten bei Kindern (Denham et al., 2002; Janke, 2008; Trentacosta & Fine, 2010). Eine frühe Förderung emotionaler Fertigkeiten kann somit wichtige Ressourcen stärken und die kindliche Entwicklung umfassend unterstützen (Petermann & Gust, 2016, S. 14).

3.3.2 Mangelnde emotionale Kompetenz als Entwicklungsrisiko

Kinder, die Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Gefühle auszudrücken und zu regulieren oder die Emotionen anderer richtig zu erkennen, entwickeln laut Petermann und Gust (2016) häufiger Verhaltensauffälligkeiten. Eine frühe Förderung emotionaler Kompetenzen kann das Risiko solcher Auffälligkeiten verringern (S. 15). Verhaltensauffälligkeiten wie Ängste, depressive Symptome, impulsives und aggressives Verhalten sind nach Koglin und Petermann (2013) häufig Ausdruck einer ungünstigen Regulation von Affekten (S. 22). Bei Kindern mit aggressivem und oppositionellem Verhalten treten häufiger emotionale Auffälligkeiten auf (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 134). Es ist jedoch noch ungeklärt, ob die emotionale Entwicklung durch aggressives Verhalten beeinträchtigt wird oder ob atypische emotionale Entwicklungsverläufe zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Vermutlich bestehen komplexe Wechselwirkungen zwischen der emotionalen Entwicklung und dem Auftreten von Verhaltensstörungen (S. 136).

Kinder mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten, wie aggressivem Verhalten, zeigen neben einem mangelnden Emotionsverständnis auch Besonderheiten in der Emotionsregulation. Typische Defizite in der emotionalen Kompetenz bei aggressivem Verhalten sind nach Petermann und Wiedebusch (2016, S. 134):

- eingeschränkter mimischer Emotionsausdruck
- hohe Auftretenshäufigkeit negativer Emotionen
- eingeschränkte Fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen
- hohes Ausmass emotionaler Ansteckung
- eingeschränkte Fähigkeit, den mimischen Emotionsausdruck anderer zu deuten
- mangelndes Emotionsverständnis

Der Kerngedanke von Emotions- und Frustrationstheorien ist laut Pfeffer (2019), dass aus negativen Emotionen heraus aggressiv gehandelt wird. Frustrationen und Provokationen führen demnach dazu, dass Menschen aggressiv reagieren (S. 72). Nach dem lerntheoretischen Ansatz ist aggressives Verhalten erlernt: Kinder übernehmen Verhaltensweisen durch Beobachtung von Eltern und anderen Bezugspersonen (Lernen am Modell) und wiederholen sie, wenn sie damit Erfolg haben (Lernen am Effekt) (Nolting, 2005, S. 87, zitiert nach ebd., S. 73).

Um aggressivem Verhalten vorzubeugen, betont der lerntheoretische Ansatz die Bedeutung der Zusammenarbeit und Unterstützung der Eltern. Im familiären Umfeld werden grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit Emotionen, Ärger und Konflikten erlernt. Pfeffer (2019) hebt hervor, dass pädagogische Fachkräfte ihre eigene Rolle als Modell im Umgang mit Gefühlen, Ärger und Konflikten reflektieren sollten (S. 74).

3.4 Einflussfaktoren in der Entwicklung von emotionalen Kompetenzen

Die Entwicklung emotionaler Kompetenzen ist laut Pfeffer (2019) ein komplexer Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wird (S. 19). Diese Faktoren werden nur kurz erwähnt, während im Folgenden das Erziehungsverhalten und die Rolle der pädagogischen Fachkraft näher beleuchtet werden.

Koglin und Petermann (2013) erkennen als zentrale Einflussfaktoren das Temperament des Kindes, die Sprachentwicklung, frühe Verhaltensprobleme, die Eltern-Kind-Beziehung, das Erziehungsverhalten sowie die Beziehung zu Gleichaltrigen. Diese Faktoren stehen in Wechselwirkung und beeinflussen die Entwicklung emotionaler Kompetenzen. Zusätzlich wirken kulturelle, gesellschaftliche und lebensweltliche Rahmenbedingungen auf diesen Prozess ein (S. 25).

Erziehungsverhalten

Ein liebevolles und warmherziges Erziehungsverhalten, das den Kindern gleichzeitig durch klare Regeln und Grenzen Sicherheit bietet, fördert nach Koglin und Petermann (2013) grundsätzlich eine positive Entwicklung (S. 28). Petermann und Wiedebusch (2016) fassen entwicklungsfördernde und -hemmende Einflüsse von Eltern, anderen Bezugspersonen und pädagogischen Fachkräften wie folgt (vgl. Tab. 2) zusammen (S. 109):

Tabelle 2: Emotionale Entwicklung und Umgang mit Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 109)

Entwicklungsfördernd	Entwicklungshemmend
Bewusstsein über die eigenen Gefühle und die des Kindes	Negative Gefühle des Kindes nicht zulassen oder schnell ausräumen
Differenzierte Gespräche über Gefühle	Gefühle des Kindes ignorieren oder verleugnen
Bei negativen Gefühlen über diese und Bewältigungsstrategien sprechen	Das Kind bei negativen Emotionen sofort ablenken
Das Kind bei der Regulation negativer Gefühle und im Umgang mit negativen Situationen unterstützen	Kaum Strategien zum Umgang mit negativen Gefühlen oder emotionsauslösenden Situationen vermitteln

Im Kindergarten ist es für pädagogische Fachpersonen besonders wichtig, auf die Gefühle der Kinder einzugehen und ihnen Raum für deren Ausdruck zu geben. Beispielsweise kann ein Kind, das traurig oder wütend ist, durch einfühlsame Gespräche und das gemeinsame Suchen nach Bewältigungsstrategien lernen, mit seinen Emotionen umzugehen. Werden negative

Gefühle hingegen ignoriert oder schnell abgetan, fehlt den Kindern die Möglichkeit, Emotionsregulation zu erlernen und zu üben.

Studien zeigen, dass emotional unterstützendes Verhalten von pädagogischen Fachpersonen einen positiven Einfluss auf den Umgang mit Emotionen hat. Dies betrifft sowohl die eigene Einstellung zu Emotionen als auch die Wertschätzung des sozial-emotionalen Lernens und die Rolle als Modelllehrperson (Zinser et al., 2014, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 109f). Pfeffer (2019) betont, dass pädagogische Fachkräfte als Vorbilder dienen, indem sie Achtsamkeit gegenüber Gefühlen zeigen, ihre Emotionen klar ausdrücken und den Umgang mit Emotionen demonstrieren (S. 20). Kinder lernen somit am Modell, wie sie mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen können.

Im Rahmen des Fördermoduls wurde besonderer Wert darauf gelegt, Lehrpersonen und Eltern bereits im Vorfeld über entwicklungsförderndes Erziehungsverhalten zu informieren (vgl. Kap. 4.2). Zudem kamen gezielt gesprächsanregende Methoden und Materialien zum Einsatz, die im Kapitel 4.2.1 näher beschrieben werden. So wurden beispielsweise im Kindergartenalltag Rituale und Gesprächsanlässe geschaffen, um den Kindern einen sicheren Rahmen für den Umgang mit Emotionen zu bieten.

3.5 Emotionale Kompetenz und Bildung

Die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen ist in der Schweiz fest im Lehrplan 21 verankert und gilt als zentrale Aufgabe der Schule (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz D-EDK, 2018). Sozial-emotionales Lernen (SEL) stärkt nachweislich die emotionalen Kompetenzen (vgl. Kapitel 3.2) von Kindern im Kindergarten und in der Schule (Weissberg, Durlak, Domitrovich & Gullotta, 2015). In den letzten Jahren hat das Interesse an SEL-Programmen stark zugenommen, da zahlreiche Studien zeigen, dass gut entwickelte emotionale Fertigkeiten mit Schulerfolg, erhöhter Lernmotivation (Denham & Brown, 2010), positivem Sozialverhalten, weniger Verhaltensauffälligkeiten und geringerem Stress einhergehen (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL], 2012).

Die Organisation CASEL betont, dass schulisches Lernen nicht nur kognitive, sondern ebenso gut entwickelte emotionale Fähigkeiten voraussetzt (CASEL, 2012). Wie Petermann und Wiedebusch (2016, S. 27) beschreiben, profitieren alle Kinder von einer gezielten Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen, unabhängig von ihrem individuellen Entwicklungsstand (Payton et al., 2000).

Das CASEL-Harvard-Kompetenzmodell unterscheidet fünf zentrale Bereiche des sozial-emotionalen Lernens:

1. **Selbstwahrnehmung:** Eigene Emotionen und Gedanken erkennen und verstehen
2. **Selbstregulation:** Eigene Emotionen und Verhaltensweisen steuern und regulieren
3. **Fremdwahrnehmung:** Emotionen und Perspektiven anderer erkennen und verstehen
4. **Beziehungsfertigkeiten:** Unterstützende Beziehungen aufbauen und pflegen
5. **Verantwortliche Entscheidungsfindung:** Verantwortungsvolle und ethische Entscheidungen treffen (Weissberg et al., 2015, S. 6f)

Abbildung 4: CASEL-Harvard-Kompetenzmodell (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 2025a)

Die ersten drei Bereiche beziehen sich direkt auf emotionale Kompetenzen und bilden die Grundlage für die Entwicklung sozialer Fähigkeiten. CASEL verfolgt einen systemischen Ansatz, der die Zusammenarbeit zwischen Schule, Familie und Gemeinschaft betont, um das soziale, emotionale und akademische Lernen aller Kinder zu fördern (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 2025b).

Für eine wirksame Förderung empfiehlt die Forschung konkrete Praktiken wie Modellverhalten, direkte Instruktion, kooperative Lernaktivitäten, positive Verstärkung,

Reflexionsübungen, die Integration von SEL-Themen in den Alltag sowie die Zusammenarbeit mit Eltern (Weissberg et al., 2015). Entscheidend ist dabei eine unterstützende, wertschätzende Beziehung zwischen PädagogInnen und Kindern (Fischer & Richey, 2021, zitiert nach Piegsda & Jurkowski, 2022, S. 52). Diese evidenzbasierten Ansätze dienen als Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung des Fördermoduls.

3.6 Förderung emotionaler Kompetenz im Kindergarten

Die Förderung emotionaler Kompetenzen hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Aktuelle Forschungsergebnisse belegen laut Petermann und Wiedebusch (2016), dass gut entwickelte emotionale Kompetenzen als Ressource und Schutzfaktor im Entwicklungsprozess von Kindern wirken und sich positiv auf zahlreiche Lebensbereiche auswirken. Die Notwendigkeit einer frühen Förderung im Kindesalter ist daher unbestritten (S. 208).

Die Kindergartenzeit eignet sich besonders für präventive Massnahmen, da sich wie Koglin und Petermann (2013) in dieser Phase die emotionalen Fähigkeiten grundlegend entwickeln und Verhaltensauffälligkeiten noch nicht stark ausgeprägt sind (S. 9). Präventive Massnahmen haben nach Petermann und Wiedebusch (2016) das Ziel, altersgerechte Fähigkeiten in den Bereichen Emotionsbewusstsein, Emotionswissen, Emotionsregulation sowie Empathie und prosoziales Verhalten zu fördern (S. 208).

Hillenbrand et al. (2022) betonen ebenfalls, dass das Vorschulalter viele Möglichkeiten der Förderung bietet, da es eine sensible Phase für die Ausbildung emotionaler Kompetenzen darstellt (S. 15). Erwachsene können diese Entwicklung fördern, indem sie:

- eigene Emotionen ausdrücken und Mitgefühl zeigen (Vorbildfunktion),
- ein offenes und tolerantes Klima schaffen, das zur freien Gefühlsäusserung ermutigt,
- die Eigenständigkeit der Kinder bei der Emotionsregulation fördern,
- und häufig mit den Kindern über Gefühle sprechen und ihnen helfen, sich in andere hineinzusetzen, etwa durch Gespräche oder das gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern (ebd.; Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 108).

3.6.1 Materialien und Methoden zur Förderung

Im Vorschulbereich stehen laut Petermann und Wiedebusch (2016) zahlreiche Materialien und Methoden zur Verfügung, um die emotionale Entwicklung gezielt zu fördern. Sie bieten Lehrpersonen konkrete Anleitungen, wie durch Modellverhalten, Übungen und Spiele die emotionalen Fertigkeiten von Kindern gestärkt werden können (S. 222). Zu den bewährten Materialien zählen praktische Anleitungen zum Umgang mit Emotionen, Spielvorschläge zur Förderung von Emotionsbewusstsein und Emotionswissen, wie beispielsweise Gefühlswürfel

oder Gefühlsuhr. Eine detaillierte Beschreibung dieser Spiele findet sich im Anhang 1.5. Das EMK-Förderprogramm (Petermann & Gust, 2016) bietet zudem eine umfassende Materialsammlung zur Förderung emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter.

Im Folgenden werden ausgewählte Methoden und Materialien näher vorgestellt, die sich in der Praxis besonders zur Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten bewährt haben und gezielt in das entwickelte Fördermodul integriert wurden.

Gesprächsrunden

Gespräche über Gefühle, sogenannte Emotion Talks, fördern das Emotionswissen und die emotionale Entwicklung von Kindern. Besonders wirksam ist es, wenn Bezugspersonen emotionale Erlebnisse gemeinsam mit den Kindern reflektieren und alltägliche Situationen wie Spiel- oder Vorlesezeiten nutzen, um über Gefühle zu sprechen. Auch das gemeinsame Erinnern und Besprechen von emotionalen Erfahrungen trägt zu einer positiven emotionalen Entwicklung bei. (Harris, 2008 zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 98).

Bilderbücher

Bilderbücher sind ein ideales Medium, um das Verständnis von Gefühlen zu fördern, da sie Emotionen sowohl textlich als auch bildlich darstellen. Studien zeigen nach Kain (2011), dass das Vorlesen von Bilderbüchern Gespräche über Gefühle anregt und langfristig die emotionale Kompetenz verbessert (S. 23). Bilderbücher fördern das Erkennen und Differenzieren von Emotionen, erweitern das Emotionsvokabular, vertiefen das Verständnis durch Geschichten und ermöglichen Identifikation mit den Figuren (S. 23–25). Die Auswahl sollte altersgerecht erfolgen.

Handpuppenspiel

Das pädagogische Puppenspiel bietet nach Stöppler und Kressin (2022) vielfältige Möglichkeiten, um Inhalte spielerisch zu vermitteln. Puppenfiguren eignen sich zur Kontaktaufnahme, zur Förderung des Selbstausdrucks und zur Wissensvermittlung. Sie unterstützen didaktische Ziele und fördern insbesondere soziale und emotionale Kompetenzen (S. 27f). Klappmaulfiguren haben zudem den Vorteil, verschiedene Emotionen darzustellen. Puppenspiele machen das Lernen erfahrbar, steigern die Motivation und fördern soziale sowie emotionale Kompetenzen (S. 51).

Rollenspiel

Laut Hillenbrand et al. (2022) ermöglichen Rollenspiele Kindern, verschiedene soziale Situationen und emotionale Reaktionen nachzuspielen und aktiv Handlungs- und Lösungsideen zu erproben (S. 25). Dadurch werden Emotionswissen und Empathie gefördert, sowohl mit als auch ohne Handpuppe.

3.6.2 Programme zur Förderung

Petermann und Wiedebusch (2016) weisen darauf hin, dass zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter verschiedene strukturierte Programme zur Verfügung stehen. Zu den bekanntesten zählen das Programm *Faustlos* von Cierpka (2014), *Lubo aus dem All! – Vorschulalter* von Hillenbrand et al. (2022) sowie das *Verhaltenstraining im Kindergarten* von Koglin und Petermann (2013) (S.224). Diese Programme verfolgen das Ziel, den Umgang mit eigenen und fremden Emotionen zu verbessern, das Verhalten im Klassenverband und die sozialen Beziehungen zu stärken sowie prosoziales Verhalten zu fördern und aggressive Verhaltensweisen zu reduzieren (S. 33). Wie Pfeffer (2019) betont, sind diese Trainingsprogramme klar strukturiert und standardisiert und erfordern in der Regel eine intensive Durchführung über mehrere Monate, was die Evaluation und wissenschaftliche Vergleichbarkeit erleichtert (S. 111). Petermann und Gust (2016) merken jedoch an, dass die feste Struktur solcher Programme in der Praxis nicht immer optimal in den Kindergartenalltag integriert werden kann (S. 16).

„Tuning in to Kids“ (TIK) ist ein weiteres vielversprechendes und umfangreiche evaluiertes australisches Programm, welches sich an die Eltern von Kindern im Kindergartenalter richtet. Es vermittelt in Gruppensitzungen anhand von praktischen Übungen und Rollenspielen Fertigkeiten im Umgang mit Emotionen (TIK) (Havighurst, Harly & Prior, 2004; Havighurst & Harly, 2007 zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 218). Eine verbesserte Erziehungskompetenz der Eltern im Umgang mit Gefühlen kann sich dabei indirekt auf das Emotionswissen und die Emotionsregulation der Kinder auswirken (ebd., S.219). Burkhardt (2023) hebt als zentrales Ziel dieses universellen Präventionsprogramms den achtsamen und kritikfreien Umgang mit eigenen und kindlichen Emotionen hervor (S. 18).

Das von Gottman und DeClaire (1997) entwickelte Emotionscoaching ist ein Ansatz, der sowohl im TIK-Programm als auch unabhängig davon eingesetzt werden kann. Burkhardt (2023, S. 18f) fasst die fünf zentralen Schritte des Emotionscoachings wie folgt zusammen (S. 18f):

1. **Sich der Emotionen des Kindes bewusst werden:**

Erwachsene beobachten die Emotionen des Kindes frühzeitig und erlauben ihm, seine Gefühle zu erleben und auszuhalten. Dabei ist es wichtig, dass sie zunächst ihre eigenen Emotionen regulieren, bevor sie das Kind ansprechen.

2. **Die Emotionen des Kindes als Gelegenheit für Nähe und Anleitung sehen:**

Emotionen des Kindes werden genutzt, um eine Verbindung zum Kind herzustellen und ihm Raum für den Ausdruck seiner Gefühle zu geben.

3. **Empathisch zuhören und die Gefühle des Kindes validieren:**

Die Gefühle des Kindes werden anerkannt und empathisch begleitet. Das Benennen der Emotionen zeigt dem Kind, dass seine Gefühle wahrgenommen werden.

4. **Dem Kind dabei helfen, Worte zu finden, um die Emotion zu beschreiben:**

Das Kind wird unterstützt, seine Gefühle zu benennen und zu differenzieren, was das Emotionsverständnis fördert.

5. **Unangemessenem Verhalten Grenzen setzen und/oder das Kind beim Problemlösen unterstützen:**

Es werden klare Grenzen für unerwünschtes Verhalten gesetzt und gemeinsam Lösungen gesucht, wobei zwischen erlaubten Gefühlen und nicht erlaubtem Verhalten unterschieden wird.

Diese Schritte unterstützen die emotionale Entwicklung des Kindes und stärken eine empathische, verständnisvolle Beziehung. Burkhardt (2023) empfiehlt, das Emotionscoaching nicht nur Eltern, sondern auch pädagogischen Fachkräften als Methode im Alltag anzuwenden.

3.7 Hypothesen

In Anbetracht der theoretischen Annahmen und Modelle sowie der Ausgangslage im Kindergarten lassen sich folgende Hypothesen zur Beantwortung der Fragestellung ableiten:

- **Hypothese 1:** Die gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten trägt zu einer verbesserten Emotionsregulation der Kinder bei, indem sie deren Fähigkeit stärkt, mit negativen Emotionen im Kindergartenalltag umzugehen und diese zu kontrollieren.
- **Hypothese 2:** Die gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten reduziert aggressive Verhaltensweisen der Kinder in kooperativen Spielphasen.

Im nächsten Kapitel steht die Entwicklung des Fördermoduls im Mittelpunkt, das auf den formulierten Hypothesen und theoretischen Grundlagen aufbaut.

4. Produktentwicklung

Die theoretischen Grundlagen im ersten Teil der Arbeit zeigen, dass im Vorschulbereich zahlreiche evidenzbasierte Materialien und Methoden zur Förderung emotionaler Kompetenzen existieren. Für die Entwicklung des Fördermoduls wurden verschiedene bewährte Ansätze und Programme betrachtet, darunter das EMK-Förderprogramm (Petermann & Gust, 2016), das Konzept von Hillenbrand et al. (2022), die Spielesammlung von Mössner et al. (2008) sowie die Praxisanregungen von Pfeffer (2019).

Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, ein praxisorientiertes, flexibles Fördermodul bereitzustellen, das von Kindergartenlehrpersonen mit einer gesamten Klasse umgesetzt werden kann (vgl. Kap. 1.2). Das Modul orientiert sich an den vier wesentlichen Bereichen der emotionalen Kompetenz nach Southam-Gerow (2013): Emotionsbewusstsein, Emotionsverständnis, Empathie und Emotionsregulation (vgl. Kap. 3.2).

Für das Fördermodul wurden besonders wirksame didaktische Methoden ausgewählt (vgl. Kap. 3.6.1):

- **Bilderbücher** vermitteln emotionale Themen kindgerecht und erweitern das Emotionsvokabular (Kain, 2011, S. 23–25).
- **Handpuppenspiele** schaffen eine spielerische, sichere Umgebung, in der Kinder Emotionen erkunden und ausdrücken können (Stöppler & Kressin, 2022, S. 27f).
- **Gespräche** ermöglichen es Kindern, Gefühle auszudrücken und zu reflektieren (Himmelsbach, 2022, S. 23).
- **Spiele** bieten interaktive Möglichkeiten zur Förderung emotionaler Kompetenzen (Labuhn, 2011, S. 4).
- **Verstärkersysteme** unterstützen gezielt positives Verhalten (Hehn-Oldiges & Ostermann, 2021, S. 90–98).

Als roter Faden und Einstieg dient das Bilderbuch «Ein Rucksack voller Glück» (Volmert, 2020). Die Handpuppe „Flo“ wird als wirkungsvolles pädagogisches Medium zur Kontaktaufnahme, zum Beziehungsaufbau sowie zur Anregung von Gesprächen und zur Wissensvermittlung eingesetzt (Stöppler & Kressin, 2022, S. 7).

Das entwickelte Fördermodul ist so konzipiert, dass es flexibel an die Bedürfnisse einer Kindergartenklasse angepasst werden kann. Es verbindet bewährte Methoden und Materialien, um die vier zentralen Bereiche emotionaler Kompetenz systematisch und alltagsnah zu fördern.

4.1 Aufbau, Förderbereiche und Lernziele des Fördermoduls

Unterrichtsdesign und Zeitrahmen

Das universelle Fördermodul ist darauf ausgerichtet, die emotionalen Kompetenzen von Kindern im Vorschulalter umfassend und gezielt zu fördern. Es wurde für eine Dauer von neun Wochen konzipiert und umfasst neun Unterrichtseinheiten à etwa 40 Minuten sowie eine Sammlung von Spielen, die den vier Förderbereichen nach Southam-Gerow (2013) zugeordnet sind (vgl. Kap. 3.2). Die ritualisierten Spiele können nach Abschluss des Moduls zur Vertiefung der Lerninhalte weitergeführt und flexibel wiederverwendet werden. Dieses Modul dient als präventive Entwicklungsmassnahme.

Durchführung

Das Fördermodul wurde von den Herbstferien bis Weihnachten mit der gesamten Klasse umgesetzt. Ein anderer Zeitraum wäre ebenfalls möglich. Das Modul gliedert sich in drei Bausteine: geführte Unterrichtseinheiten (Anhang 1.3), Rituale (Anhang 1.4) und Spiele (Anhang 1.5). Die geführten Unterrichtseinheiten fanden einmal pro Woche, möglichst am gleichen Wochentag, statt. Zur Vertiefung wurden täglich ein Ritual und ein Spiel durchgeführt.

Teilnehmende

Das Fördermodul ist für einen altersgemischten Kindergarten mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren konzipiert. Abhängig von der Gruppengrösse wird empfohlen, die Unterrichtseinheiten mit zwei pädagogischen Fachkräften durchzuführen.

Förderbereiche

Das Modul ist in vier wesentliche Förderbereiche gegliedert, die sich an den emotionalen Kompetenzen nach Southam-Gerow (2013) orientieren. Für jeden Bereich stehen den Lehrpersonen einzelne Unterrichtseinheiten sowie verschiedene Spiele zur Verfügung, die im Unterricht täglich ritualisiert umgesetzt werden sollen, um die Lerninhalte zu festigen.

Verstärkerplan für Fokuskinder

Mit Hilfe der Verhaltensskalen für das Kindergartenalter (VSK; Koglin & Petermann, 2016) wurden Fokuskinder mit Auffälligkeiten in der Emotionsregulation identifiziert. Diese Kinder erhielten zusätzlich einen individuellen Verstärkungsplan. Ein solcher Plan ist nach Casale, Huber, Hennemann und Grosche (2019) eine Methode der Verhaltensmodifikation, bei der gewünschtes Verhalten durch gezielte positive Verstärkung gefördert wird. Durch die systematische Anwendung von Belohnungen wird das Auftreten erwünschter Verhaltensweisen erhöht und unerwünschtes Verhalten reduziert (S. 96).

Ziel des Fördermoduls

Ziel des Moduls ist es, dass die Kinder ihre Emotionen besser erkennen, benennen und regulieren können. Sie lernen, die Gefühle anderer wahrzunehmen und einfühlsam darauf zu reagieren. Prosoziale Verhaltensweisen wie Helfen oder Trösten werden ebenfalls gefördert.

Petermann und Wiedebusch (2016) betonen, dass durch präventive Interventionen altersentsprechende Fertigkeiten in verschiedenen Bereichen der emotionalen Kompetenz gestärkt werden (S. 208). Die nachfolgende Tabelle 3 fasst die Lernziele zu den vier Bereichen nach Southam-Gerow (2013) zusammen.

Tabelle 3: Lernziele zur Förderung emotionaler Kompetenzen (eigene Darstellung in Anlehnung an Petermann & Gust, 2016, S. 17f; Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 209f)

Lernziele zur Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergartenalter	
Emotionsbewusstsein:	Kinder lernen eigene und fremde Gefühle zu erkennen, unterscheiden, auf verschiedene Arten auszudrücken zu benennen und über Gefühle zu sprechen.
Emotionsverständnis:	Kinder verstehen die Ursachen von Emotionen und erkennen, dass verschiedene Situationen unterschiedliche Emotionen hervorrufen können.
Empathie:	Kinder zeigen empathisches Verhalten durch Einfühlen in andere und prosoziale Verhaltensweisen wie z.B. helfen und loben.
Emotionsregulation:	Kinder erweitern ihr Repertoire an Strategien zur Emotionsregulation, lernen deren Effektivität kennen und zeigen vermehrt einen angemessenen Umgang mit Gefühlen in Konfliktsituationen nach dem Grundsatz: → „Alle Gefühle sind erlaubt, aber nicht alle Verhaltensweisen“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 210).

4.2 Durchführung Fördermodul

Vor Beginn der Durchführung wurden die Eltern im Sinne einer kooperativen Zusammenarbeit nach dem CASEL-Harvard-Kompetenzmodell (CASEL, 2025; vgl. Kap. 3.5) mittels eines Elternbriefs (Anhang 1.7) über das geplante Fördermodul informiert. Zusätzlich erhielten sie Hinweise zu entwicklungsförderndem Erziehungs- und Modellverhalten nach Petermann und Wiedebusch (2016, S. 109; vgl. Kap. 3.4). Ziel war es, die Eltern für die Bedeutung ihrer Vorbildfunktion zu sensibilisieren und sie aktiv in den Förderprozess einzubeziehen.

Koglin und Petermann (2013) empfehlen, Eltern gezielt einzubinden, um die im Kindergarten erworbenen Kompetenzen nachhaltig in den Familienalltag zu übertragen (S. 49). Durch die frühzeitige Information und Einbindung der Eltern wird die Wirksamkeit des Moduls gestärkt und ein Transfer der Lerninhalte in das häusliche Umfeld ermöglicht.

4.2.1 Pädagogische Methoden und Praktiken

Die gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten erfordert den Einsatz vielfältiger pädagogischer Methoden und Praktiken, die auf die Bedürfnisse und Entwicklungsstände der Kinder abgestimmt sind. Im Rahmen des entwickelten Fördermoduls wurden verschiedene Ansätze kombiniert, um die Kinder spielerisch und alltagsnah in ihrer emotionalen Entwicklung zu unterstützen. Im Folgenden werden die zentralen Methoden und Materialien vorgestellt, die sich in der Praxis besonders bewährt haben und im Fördermodul systematisch zum Einsatz gekommen sind.

Erziehungsverhalten der Lehrpersonen

Das Erziehungsverhalten von Eltern und Lehrpersonen spielt eine wesentliche Rolle in der Förderung emotionaler Kompetenzen von Kindergartenkindern (vgl. Kap. 3.4). Pädagogische Fachkräfte wurden vor der Durchführung des Fördermoduls daran erinnert, entwicklungsförderliches Erziehungsverhalten (Anhang 1.1.2) bewusst einzusetzen und die Eltern bei Bedarf zu informieren und beraten.

"Eine warme, von Zuneigung geprägte Erziehungshaltung, die den Kindern gleichzeitig durch Regeln und Grenzen Sicherheit bietet, geht mit einer positiven kindlichen Entwicklung einher" (Javo, Ronning, Heyerdahl & Rudmin, 2004 zitiert nach Koglin & Petermann, 2013, S. 28).

Wie Jungmann, Koch und Schulz (2025) betonen, ist es für Lehrpersonen wichtig, sich kontinuierlich mit der eigenen Haltung auseinanderzusetzen, insbesondere im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten (S. 42). Auch Greene (2019) hebt hervor:

«Auffälliges Verhalten tritt dann auf, wenn die an ein Kind gestellten Anforderungen und Erwartungen seine Fähigkeiten übersteigen, adaptiv zu reagieren» (S. 46).

Das Lehrpersonenhandbuch (Anhang 1.1) unterstreicht die Bedeutung des Erziehungsverhaltens sowie die Vorbildfunktion der Lehrpersonen. Es bietet Informationen zum Ablauf, zu den Inhalten und zum theoretischen Hintergrund der Förderung emotionaler Kompetenzen. Der Elternbrief ist ebenfalls im Anhang 1.7 ersichtlich.

Handpuppe und Bilderbuch

Zu Beginn des Moduls führten die Handpuppe „Flo“ und das Bilderbuch «Ein Rucksack voller Glück» (Volmert, 2020) in das Thema emotionale Kompetenzen ein (Anhang 1.3). Die Geschichte veranschaulicht, wie die Geschwister Flo und Mia in Alltagssituationen positive

und negative Gefühle erleben und diese mithilfe eines unsichtbaren Rucksacks erkennen können. Textlich und bildlich wurden einfache Strategien gezeigt, wie negative Gefühle reduziert und positive gestärkt werden können.

Kain (2011) hebt den pädagogischen Wert von Bilderbüchern hervor: Sie fördern das Verständnis von Gefühlen, ermöglichen Identifikation mit den Figuren und bieten einen sicheren Rahmen, um eigene Emotionen zu reflektieren und auszudrücken. Das Vorlesen von Bilderbüchern regt Gespräche über Gefühle an und verbessert nachweislich die emotionale Kompetenz von Kindern (S. 23).

Handpuppenspiel

Der Einsatz der Handpuppe „Flo“ war besonders wertvoll, da sie nach Hillenbrand et al. (2022) die Kinder aktiv einbindet und zum Mitmachen anregt. Die Puppe diente als Identifikationsfigur und Vorbild, mit der die Kinder gemeinsam den Umgang mit verschiedenen Emotionen erlernten. Durch die Interaktion mit „Flo“ konnten die Kinder spielerisch ihre emotionalen Kompetenzen entwickeln und stärken (S. 25). Stöppler und Kressin (2017) weisen darauf hin, dass Klappmaulfiguren, im Gegensatz zu klassischen Puppen, eine Vielzahl von Gefühlen darstellen können (S. 51). Dies unterstützte die Kinder dabei, unterschiedliche Emotionen zu erkennen und zu benennen.

Rituale

Rituale sind ein zentraler Baustein des Fördermoduls, da sie Kindern Sicherheit und Orientierung bieten und die emotionale sowie soziale Entwicklung unterstützen. Laut Bentz, Stürmlin und Wüthrich (2012) schaffen wiederkehrende Rituale Vertrauen und fördern die Bindung zwischen Kindern und Lehrpersonen (S. 50). Sie erleichtern das Ankommen, helfen beim Fokussieren und reduzieren Ängste durch feste Strukturen (Baumer, 2018). Ein zentrales Ritual im Fördermodul ist die Gefühlswand (Anhang 1.4): Ab der dritten Sequenz markierten die Kinder im Morgenkreis ihren aktuellen Gefühlszustand an einer Wand mit Emotionsbildern. Dies fördert nach Hillenbrand et al. (2022) die Wahrnehmung und das Benennen eigener Gefühle sowie das Verständnis für die Gefühle anderer (S. 29). Die Gefühlswand diente der Lehrperson für individuelle und Gruppengespräche. Die Ziele der Gefühlswand sind:

- Verbesserung der Wahrnehmung der eigenen Gefühlslage
- Erlernen, die eigene Gefühlslage sprachlich auszudrücken
- Herstellen von Zusammenhängen zwischen Gefühlen und Situationen
- Erkennen, dass es normal ist, sich mal gut und mal nicht so gut zu fühlen
- Erkennen, dass es anderen ähnlich geht
- Förderung der Empathiefähigkeit durch Zuhören (ebd. S. 29)

Spiele

Spiele bieten nach Labuhn (2011) eine kreative und sichere Umgebung, in der Kinder ihre Emotionen erkennen, ausdrücken und regulieren lernen (S. 4). Der Gefühlswürfel (Anhang 1.5) ist beispielsweise ein bewährtes pädagogisches Mittel, um verschiedene Emotionen mimisch darzustellen und zu benennen (Pfeffer, 2019). Je nach Alter und Sprachvermögen können die Kinder Gefühle pantomimisch darstellen oder passende Geschichten erzählen. Pädagogische Fachkräfte erhalten zudem wertvolle Einblicke über das emotionale Erleben der Kinder und Hinweise auf deren Ressourcen. Ziele des Einsatzes sind die Erweiterung des Emotionsvokabulars, das Erkennen und Benennen von Gefühlen sowie das Verstehen von Ursache und Wirkung emotionaler Reaktionen (S. 25).

Wie bereits in Kapitel 3.6.1 erwähnt, existieren im Vorschulbereich zahlreiche Materialien zur Förderung emotionaler Kompetenzen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 222). Diese decken jedoch meist nur einzelne Aspekte ab. Das EMK-Förderprogramm bietet hingegen eine umfassende Spielesammlung mit 42 Spielen in sechs Förderbereichen, die eine altersgerechte und gezielte Förderung ermöglichen und individuell an die Gruppe angepasst werden können (Petermann & Gust, 2016, S. 9, 17–19). Die Wirksamkeit des EMK-F wurde von Fachkräften überwiegend positiv bewertet (Gust, Petermann & Ulrich, 2019, S. 230).

Die für das Fördermodul ausgewählten Spiele (Anhang 1.5) orientieren sich am EMK-Fördersystem und decken alle vier Bereiche nach Southam-Gerow (2013) ab. Sie sind eng mit dem Bilderbuch und der Handpuppe als zentrale pädagogische Medien verbunden (Hillenbrand et al., 2022, S. 25; Kain, 2011, S. 23–25) und zusätzlich durch Spielideen von Grubert (2021); Mössner et al. (2008); Pfeffer (2019) und Portmann (2023), ergänzt.

Bildkarten Gefühle

Bildkarten mit emotionalen Situationen wurden genutzt, um mit den Kindern über Gefühle ins Gespräch zu kommen und sie beim Erkennen und Benennen von Emotionen zu unterstützen. Gemeinsam überlegten die Kinder, wie es den dargestellten Personen geht, wodurch die Gefühle ausgelöst wurden und wie sich die Situation weiterentwickeln könnte. Besonders geeignet sind hierfür die „Bildkarten Gefühle“ von Bücken-Schaal(2013) (vgl. Abb. 5).

Ziele des Einsatzes sind die Erweiterung des Emotionsvokabulars, das Verbalisieren von Gefühlen, der Aufbau von Emotionswissen sowie das Erkennen und Darstellen von Ursachen und Wirkungen emotionaler Reaktionen. Die Bildkarten dienen zudem dazu, gemeinsam gesammelte Strategien zur Emotionsregulation auf einem Plakat (Anhang 1.6, S. 37; 1.3, S. 10 und 1.5, S. 26) zu visualisieren, das den Kindern als Gedankenstütze im Alltag diene.

Abbildung 5: Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013)

4.2.2 Wichtige Elemente

Glücksrucksack als positive Verstärkung

Nach dem Vorlesen des Bilderbuchs «Ein Rucksack voller Glück» (Volmert, 2020) führte die Lehrperson täglich eine Feedbackrunde mit einem durchsichtigen Glücksrucksack durch. Die Kinder sammelten Sterne, die positive Emotionen symbolisieren, indem sie empathisches Verhalten wie Helfen oder Trösten zeigten. Für jede beobachtete einfühlsame Handlung oder berichtete Erfahrung durfte ein Stern in den Rucksack gelegt werden. So wurde gemeinsam ein Ziel verfolgt und der Rucksack füllte sich sichtbar.

Das Verstärkersystem fördert laut Hillenbrand et al. (2022) mehrere Aspekte:

- Stärkung des Selbstbewusstseins durch positive Aufmerksamkeit
- Förderung des Gruppengefühls durch gemeinsames Sammeln
- Motivation zur Wiederholung erwünschten Verhaltens durch positives Feedback
- Erhalt der Motivation während des Fördermoduls (S. 27–29)

Gefühlsheft und Sternenkette für Fokuskinder (Verstärkungssystem)

Gemeinsam mit den Fokuskindern erstellte die Lehrperson ein individuelles Gefühlsheft (vgl. Abb. 6; Anhang 1.1.5; 1.6 S. 36 und 2.5), um herauszufinden, in welchen Situationen starke negative Gefühle auftreten. Mit jedem Kind wurden konkrete Regulationsstrategien wie tiefes Atmen, soziale Unterstützung oder Bewegungspausen besprochen und im Heft notiert.

Abbildung 6: Gefühlsheft

Zusätzlich gestaltete jedes Fokuskind einen persönlichen Anhänger für seine Sternenkette (Verstärkerplan) (Anhang 1.1.5). Nach jeder erfolgreichen Emotionsregulation durfte das Kind eine Perle an die Sternenkette fädeln. So wurden individuelle Fortschritte sichtbar gemacht und die Motivation, an eigenen Zielen zu arbeiten, gestärkt.

Das Prinzip des Verstärkungslernens dient laut Casale et al. (2019) dazu, unerwünschtes Verhalten zu reduzieren und gleichzeitig positive Verhaltensweisen gezielt zu fördern (S. 96). Grolimund und Ritzler (2025) empfehlen jedoch, Belohnungen mit Bedacht einzusetzen: Sie sollten sparsam, unmittelbar, attraktiv und bei Bedarf wieder entfernbar sein, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten.

4.2.3 Übersicht Spielesammlung

Die Spielesammlung (Anhang 1.5) für das Fördermodul wurde in Anlehnung an das EMK-Förderprogramm (Petermann & Gust, 2016) entwickelt. Bei der Auswahl der Spiele wurde darauf geachtet, dass alle vier Bereiche emotionaler Kompetenz nach Southam-Gerow (2013) abgedeckt werden. Die Spiele sind eng mit dem Bilderbuch und der Handpuppe verknüpft, die als besonders wirkungsvolle pädagogische Medien eingesetzt werden (Hillenbrand et al., 2022, S. 25; Kain, 2011, S. 23–25).

Die folgende Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die ausgewählten Spiele und ihre Zuordnung zu den jeweiligen Förderbereichen.

Tabelle 4: Förderbereiche und Spiele des Fördermoduls

Förderbereiche		Spiele
1	Emotionsbewusstsein	<ul style="list-style-type: none"> ★ Gefühlswürfel ★ Wir tanzen ★ Gefühle ordnen ★ Gefühlsuhr ★ Mir ist mal was passiert
2	Emotionswissen	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pirim-pim-pim ★ Was macht mich ...? ★ Verbinden
3	Emotionsregulation	<ul style="list-style-type: none"> ★ Stopp-Tanz ★ Stopp-Kraft ★ Wir gestalten unseren Gruppenraum ★ Was mach ich, wenn ...? ★ Trost-Decke
4	Empathie	<ul style="list-style-type: none"> ★ Blindes Vertrauen ★ Zauberkasten ★ Helferspiel ★ Massage ★ Gruppenatmen

4.2.4 Ablauf Fördermodul

Im Folgenden wird ein möglicher Ablauf des Fördermoduls dargestellt. Dieser kann individuell an die Bedürfnisse der Klasse angepasst werden (vgl. Tab. 5).

Tabelle 5: Ablauf Fördermodul (nach eigener Darstellung)

W	Bereich	Baustein Geführte Sequenz	Baustein Rituale	Baustein Spiele
1	Emotionsbewusstsein	Handpuppe «Flo» Bilderbuch Teil 1 → Gespräch über Emotionen		★ Gefühlswürfel ★ Wir tanzen
2	Emotionsbewusstsein	Gefühlswand einführen Bilderbuch Teil 2 → Tipps für schweren und leichten Rucksack	Gefühlswand	★ Gefühle ordnen ★ Gefühlsuhr ★ Mir ist mal was passiert ...
3	Emotionswissen	Sternenrucksack einf. Bilderbuch Teil 3 → Übung: Gesellschaftsspiel zu zweit (Stern sammeln)	Gefühlswand Sternenrucksack	★ Pirim-pim-pim
4	Emotionswissen	Ursachen von Gefühlen → Gefühlsheft / Verstärkerplan (Fokuskind)	Gefühlswand Sternenrucksack Sternenkette	★ Was macht mich...? ★ Verbinden
5	Emotionsregulation	Turnstunde Gefühle		★ Stopp-Tanz ★ Stopp-Kraft
6	Emotionsregulation	Emotionsregulation → Gruppenraum Gestalten → Plakat: «Kleine Auszeit»		★ Wir gestalten unseren Gruppenraum ★ Was mach ich, wenn...? ★ Trost-Decke
7	Empathie	Adventsritual → Zaubertor → Lobdusche		★ Blindes Vertrauen ★ Zauberkasten ★ Helferspiel ★ Massage ★ Gruppenatmen
8	Empathie	→ Spiel-Empathie Förderung		
9	Empathie	Abschluss / Transfer Eltern → Glücksstern → Glückspostkarten zum Bemalen und verschenken → Flyer für zu Hause → Verabschiedung Handpuppe		

5. Forschungsmethodik

Im Rahmen der Aktionsforschung wurde das entwickelte Fördermodul in einer Kindergartenklasse mit 19 Kindern durchgeführt und ausgewertet. Zur Überprüfung der Hypothesen und zur Beantwortung der Forschungsfrage kam eine kontrollierte Einzelfallstudie im AB-Design nach Wilbert und Grünke (2015, S. 100–105) zum Einsatz. Um die Validität (Aussagekraft) der Ergebnisse zu erhöhen, wurden drei Fokuskinder in die Untersuchung einbezogen (Reichert, 2015, S. 56). Diese Kinder mit emotionalem Entwicklungsbedarf wurden anhand des VSK-Fragebogens (Koglin & Petermann, 2016) identifiziert. Dieser wurde bei den Kindern des zweiten Kindergartens durchgeführt.

Ergänzende Beobachtungen und relevante Informationen wurden nach Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 25–44) systematisch in einem Forschertagebuch dokumentiert (vgl. Kap. 5.3.3). Auf Basis dieser Beobachtungen wurde eine Beurteilungsskala (Anhang 2.3) für die Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) nach Casale et al. (2019) entwickelt. Die DVB wird in Kapitel 5.3.4 detailliert beschrieben.

Mit dieser verlaufsdagnostischen Methode konnte das Verhalten der Fokuskinder sowohl vor als auch während der Förderphase erfasst werden. Die Verhaltensweisen wurden mehrfach in kurzen Abständen mittels DVB erhoben und die Veränderungen im Verlauf evaluiert. Ziel war es, zu überprüfen, ob die Förderung die gewünschte Wirkung erzielte (ebd., S. 19). Die DVB diente somit als Instrument zur Verlaufsdiagnostik, um die Passgenauigkeit und Wirksamkeit der Förderung für die Fokuskinder zu beurteilen (ebd., S. 20).

5.1 Aktionsforschung

Aktionsforschung wird als systematische Untersuchung beruflicher Situationen verstanden, die von Lehrpersonen selbst durchgeführt wird, mit dem Ziel, diese zu verbessern (in Anlehnung an John Elliott 1981, zitiert nach Altrichter et al., 2018, S. 11). Sie unterstützt Lehrkräfte dabei, praktische Probleme eigenständig zu lösen, Neuerungen umzusetzen und deren Wirksamkeit selbst zu evaluieren (ebd., S. 11).

Im vorliegenden Projekt berichtete die erfahrene Klassenlehrperson von häufigen emotionalen Ausbrüchen, aggressivem Verhalten und zahlreichen Konflikten unter den Kindern. Diese Situationen erforderten viel Zeit und Energie, um die Kinder zu beruhigen und Konflikte zu lösen, was den Unterricht erheblich störte. Der Umgang mit den emotionalen Bedürfnissen der Kinder verlangte zudem hohe Sensibilität und Flexibilität. Aus diesem Grund zeigte die Lehrperson eine hohe Bereitschaft, ein gezieltes Fördermodul einzusetzen, um die Situation zu verbessern.

Das Kernprinzip der Aktionsforschung besteht laut Altrichter et al. (2018) darin, dass Aktion (praktisches Handeln) und Reflexion (Schlüsse ziehen) eng miteinander verknüpft sind. Durch

diese Verbindung werden neue Handlungsmöglichkeiten sichtbar und Reflexionsergebnisse in die Praxis umgesetzt. So entsteht eine fortlaufende Entwicklung des Unterrichts (S. 13).

Das doppelte Ziel der Aktionsforschung ist es, sowohl Erkenntnisse durch Reflexion als auch Entwicklungen durch Aktion gleichzeitig zu fördern. Sie strebt an, die untersuchte Praxis und das praktische sowie wissenschaftliche Wissen darüber weiterzuentwickeln (S. 18). Im Rahmen dieser Arbeit wurde im Sinne der *Aktion* ein Fördermodul entwickelt und umgesetzt. Die *Reflexion* erfolgte durch die Analyse der Daten aus der DVB und dem Forschertagebuch, aus denen Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Das Fördermodul soll Lehrpersonen unter den bestehenden Bedingungen unterstützen und zur Erreichung pädagogischer Ziele beitragen (S. 18). Damit wird ein zentrales Ziel der Aktionsforschung verfolgt.

5.2 Einzelfallstudie zur Datenanalyse

Die Auswirkungen des entwickelten Fördermoduls wurden anhand kontrollierter Einzelfallstudien im AB-Design nach Wilbert und Grünke (2015, S. 100–105) analysiert. Wilbert und Grünke (2015) betonen, dass die Einzelfallstudie eine besonders geeignete Methode der qualitativen Sozialforschung für sonderpädagogische Fragestellungen darstellt (S. 30). Um die Wirksamkeit des Fördermoduls zu beurteilen, wurden bei den drei Fokuskindern die interessierenden Verhaltensweisen wiederholt mit Hilfe der DVB erfasst (ebd., S. 100). Kontrollierte Einzelfalluntersuchungen bestehen laut Wilbert und Grünke (2015) grundsätzlich aus zwei Phasen: der Grundraten- oder A-Phase (vor der Förderung) und der Interventions- oder B-Phase (während der Förderung) (S. 101). Für die vorliegende Arbeit wurde aus zeitlichen Gründen das einfachste Modell eines kontrollierten Einzelfallplans, das AB-Design, gewählt. Wilbert und Grünke (2015) weisen darauf hin, dass ABA-, BAB- oder ABAB-Designs (Umkehrdesigns) das AB-Design erweitern und das Potenzial für aussagekräftigere Ergebnisse bieten (S. 101). Solche Designs könnten in künftigen Nachfolgeuntersuchungen zur weiteren Absicherung der Befunde eingesetzt werden. Im Zentrum der Analyse stand, wie von Reicherts (2015) empfohlen, der Vergleich zwischen der Kontrollphase (Grundratenphase) und der Experimentalphase (Interventionsphase) (S. 46).

5.3 Datenerhebung (Diagnostisches Vorgehen)

Zu Beginn wurden im Rahmen unstrukturierter Beobachtungen durch die Lehrpersonen und die schulische Heilpädagogin in einer Kindergartenklasse bei mehreren Kindern Verhaltensauffälligkeiten wie starkes Weinen, Schreien oder etwas Zerstören, festgestellt. Vernoij und Wittrock (2008) betonen, dass eine mehrperspektivische, hypothesen- und theoriegeleitete Betrachtung notwendig ist, um auffälliges Verhalten umfassend zu analysieren.

Für eine differenzierte Untersuchung kam der VSK-Fragebogen - Verhaltensskalen für das Kindergartenalter (Koglin & Petermann, 2016) zum Einsatz. Dieser erfasst sowohl Verhaltensprobleme als auch sozial-emotionale Kompetenzen von Kindern im Kindergartenalter. Die Auswertung der VSK-Daten identifizierte drei Kinder mit deutlichen Schwierigkeiten in der Emotionsregulation sowie ein Kind mit Auffälligkeiten im Bereich aggressives Verhalten.

Ergänzend wurden im Forschertagebuch konkrete Verhaltensweisen dieser Kinder detailliert dokumentiert. Diese Beobachtungen ermöglichten eine präzise Beschreibung der individuellen Problemlagen und lieferten wichtige Hinweise für die Entwicklung einer Multi-Item-Skala nach Casale et al. (2019) für die DVB (S. 66f). Mit dieser Skala konnte die Häufigkeit der Verhaltensauffälligkeiten systematisch erfasst und ausgewertet werden. Das Forschertagebuch diente darüber hinaus als wertvolles Reflexionsinstrument, um fortlaufend Entwicklungen zu dokumentieren und die Fördermassnahmen gezielt an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen.

5.3.1 VSK - Verhaltensscreening (Ermittlung Fokus Kinder)

Die Verhaltensskalen für das Kindergartenalter (VSK; Koglin & Petermann, 2016) dienen der Erfassung von Verhaltensproblemen und sozial-emotionalen Kompetenzen bei Kindern im Alter von 3;0 bis 6;6 Jahren. Der standardisierte Fragebogen zur Fremdbeurteilung liegt in parallelen Versionen für Eltern und pädagogische Fachkräfte vor, jeweils mit 49 Items, die vier Problemskalen und drei Ressourcenskalen zugeordnet sind (S. 6). Für die vorliegende Arbeit wurden in der Auswertung gezielt die Subskalen *Emotionsregulation* und *Aggressives Verhalten* betrachtet, da sie in direktem Bezug zur Forschungsfrage stehen. Diese Skalen liefern Hinweise auf spezifische Problembereiche, ohne jedoch eine eindeutige Kategorisierung in „auffällig“ oder „unauffällig“ vorzunehmen (S. 39).

Der zweite Teil des VSK-Fragebogens umfasst zusätzlich 12 Fragen zur Gesundheit und Entwicklung des Kindes, um die Ergebnisse im Kontext weiterer Lebensbereiche einzuordnen und eine umfassende Perspektive zu erhalten. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die VSK-Fragebögen aus zeitlichen Gründen nur von der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagogin ausgefüllt; eine zusätzliche Elternbefragung, wie in den Testempfehlungen vorgesehen (S. 37), erfolgte nicht. Für die Auswertung wurden die geschlechtsspezifischen Normwerte für Jungen und Mädchen der entsprechenden Altersgruppe herangezogen.

Die VSK-Auswertung zeigte bei zwei Jungen und einem Mädchen T-Werte über 63 im Bereich *Emotionsregulation*. Zusätzlich wies einer der Jungen (Kind A) einen T-Wert über 63 im Bereich *Aggressives Verhalten* auf. Diese Ergebnisse deuten auf besondere Schwierigkeiten in diesen Bereichen hin. Daher wurde die Evaluation des Fördermoduls auf diese drei Kinder (A, B und C) fokussiert, um gezielt die Auswirkungen auf ihre Emotionsregulation und ihr

aggressives Verhalten zu untersuchen. Die Auswertung dieser beiden Bereiche wird im Folgenden anhand von Liniendiagrammen dargestellt. Die Profilbögen der VSK-Auswertung sind im Anhang 2.1 einsehbar.

Bei Kind C wurden im VSK zudem Auffälligkeiten im Bereich *Ängstlichkeit* festgestellt. Da den Eltern bereits zuvor empfohlen wurde, einen Kinderarzt zu konsultieren und weitere diagnostische Schritte eingeleitet wurden, wird dieser Bereich in der vorliegenden Arbeit nicht weiter vertieft.

VSK-Screening:

Emotionsregulation vor Grundrutenphase

Abbildung 7: VSK-Screening Bereich Emotionsregulation (Koglin & Petermann, 2016), Auswertung Kinder 2. Kindergarten

Tabelle 6: T-Werte Emotionsregulation vor Grundrutenphase, 2. Kindergarten

T-Wert Emotionsregulation vor Grundrutenphase	
Jungen	T-Wert
A	69
C	64
E	49
H	40
I	45
Mädchen	T-Wert
B	74
D	40
F	38
G	36

VSK-Screening:

Aggressives Verhalten vor Grundrutenphase

Abbildung 8: VSK-Screening Bereich Aggressives Verhalten (Koglin & Petermann, 2016, S. 88+94), Auswertung Kinder 2. Kindergarten

Tabelle 7: T-Werte Aggressives Verhalten vor Grundrutenphase, 2. Kindergarten

T-Wert Aggressives Verhalten vor Grundrutenphase	
Jungen	T-Wert
A	64
C	43
E	49
H	43
I	42
Mädchen	T-Wert
B	55
D	50
F	46
G	49

5.3.2 FokusKinder

Die FokusKinder wurden bereits in der Ausgangslage anhand von Verhaltensbeispielen beschrieben. Im Folgenden werden sie nochmals detaillierter vorgestellt, um zu verdeutlichen, wie sie vor Beginn des Fördermoduls von der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagogin wahrgenommen wurden.

Kind A

Kind A ist ein sechsjähriger Junge mit einem fünf Jahre älteren Bruder und einer jüngeren Schwester. Die VSK-Auswertung ergab einen T-Wert von 69 im Bereich Emotionsregulation und 64 im Bereich aggressives Verhalten. A beteiligt sich aktiv am Unterricht, meldet sich häufig in Kreissequenzen und zeigt eine schnelle Auffassungsgabe. Er wirkt ehrgeizig, misst seine Leistung gerne mit anderen und kann im Umgang mit jüngeren Kindern sehr liebevoll und einfühlsam sein. In seiner Gruppe sucht er noch einen engen Freund. Mehrmals pro Woche kommt A zu spät in den Kindergarten und wirkt dann häufig angespannt, läuft oft auf Zehenspitzen und zeigt insgesamt eine gewisse Unruhe sowie ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Kontakt und Aufmerksamkeit. Während der Kreissequenzen steht er häufig auf, sucht Nähe zu anderen Kindern, reagiert jedoch auf Kontaktversuche oft gereizt, mit gehässigen Antworten oder indem er sie anschreit. Bei Misserfolgen oder wenn er ein Spiel verliert, zerstört er dieses und entfernt sich wütend, wobei er lange braucht, um sich zu beruhigen. Auch bei kleinen Konflikten oder ungewolltem Körperkontakt reagiert er mit Schreien oder Schlagen. Diese Verhaltensweisen führen zu häufigen Konflikten und eine intensive Unterstützung durch die Lehrperson ist oft nötig.

Kind B

Kind B ist ein sechsjähriges Mädchen, die jüngere von zwei Schwestern. Die VSK-Auswertung zeigt einen T-Wert von 74 im Bereich Emotionsregulation. B ist lebendig, bewegungsfreudig, lacht gerne und beteiligt sich aktiv in der Gruppe. Sie ist aufmerksam, motiviert und hat eine enge Freundin in der Klasse. Sie trägt eine Brille. Aufgrund einer Hüftfehlstellung, die ihre Bewegungen einschränkt, fällt sie beim Gehen und Rennen häufiger hin, was oft zu Tränen führt. Wenn B Aufgaben nicht nach ihren eigenen Vorstellungen gelingen, sie sich ungerecht behandelt fühlt oder von anderen Kindern geschubst wird, reagiert sie häufig mit Wut, zieht sich zurück oder schreit andere Kinder an. Sie hat Schwierigkeiten, ihre Emotionen selbständig zu regulieren. Oft gerät sie in Konflikte und benötigt deshalb regelmässig die Unterstützung der Lehrperson.

Kind C

Kind C ist ein sechsjähriger Junge und hat eine fünf Jahre ältere Schwester. Die VSK-Auswertung weist einen T-Wert von 64 im Bereich Emotionsregulation auf. C ist sehr ruhig, zurückhaltend und spielt meist allein, wirkt aber insgesamt zufrieden und ist bei den anderen Kindern beliebt. Neue Situationen meidet er, verweigerte anfangs den Schwimmunterricht und

nimmt nur ungern an Waldausflügen teil. In Kreissituationen meldet er sich selten und antwortet meist wortkarg. Auch in lustigen Situationen bleibt seine Reaktion zurückhaltend; er errötet leicht und lächelt gehemmt, als wolle er seine Gefühle vor den Mitschüler:innen verbergen. Bei Misserfolgen, wie beim Balancieren oder Zeichnen, zieht er sich zurück oder wirft die Zeichnung weg. C zeigt ein ausgeprägtes Schmerzempfinden und reagiert bei kleinen Verletzungen schnell und lange mit Weinen. Diese Verhaltensweisen beeinträchtigen seine Lernfortschritte und erschweren die Beziehung zu Gleichaltrigen.

5.3.3 Forschertagebuch

Das Forschertagebuch nach Altrichter et al. (2018, S. 25–44) erwies sich als wichtiges Instrument, um auffällige Verhaltensweisen der drei Fokuskinder präzise zu dokumentieren und zu analysieren. Die darin festgehaltenen Beobachtungen lieferten wesentliche Hinweise für die Auswahl und Formulierung der Items der Multi-Item-Skala zur Direkten Verhaltensbeurteilung (DVB) (Anhang 2.3), sodass diese gezielt auf die Fragestellung und die individuellen Auffälligkeiten der Fokuskinder abgestimmt werden konnten.

Das Forschertagebuch ist nach Altrichter et al. (2018) eines der wichtigsten Werkzeuge in der Aktionsforschung und unterstützt Lehrpersonen dabei, Problemstellungen im Schulalltag systematisch zu reflektieren und neue Perspektiven zu entwickeln (S. 25–26). Es dient nicht nur als Gedächtnisstütze, sondern vor allem als Reflexionsinstrument, indem fortlaufende Beobachtungen, Gespräche, Ideen und Gedanken zum Projekt dokumentiert werden. Diese kontinuierliche Dokumentation kann am Ende der Forschung wertvolle Zusammenhänge und neue Erkenntnisse liefern.

Altrichter et al. (2018) empfehlen, das Forschertagebuch regelmässig, idealerweise nach jeder Unterrichtsstunde, zu führen und dabei eine klare Struktur einzuhalten (S. 28f). Für dieses Projekt wurde ein Tagebuch mit den drei Spalten *Datum*, *Beobachtung* und *Interpretation* angelegt (vgl. Abb. 9 und Anhang 2.2). Diese Struktur erleichtert die spätere Auswertung und trennt Beobachtung und Interpretation klar voneinander. Die Einträge umfassen detaillierte Beschreibungen von Handlungen, Ereignissen, Gesten, Betonungen und Gesichtsausdrücken – sowohl der Kinder als auch der beobachtenden Person. Auch das eigene Verhalten der Lehrperson wurde reflektiert, etwa: „Ich erklärte ihm, dass ...“ (vgl. Abbildung 9).

Die Spalte *Interpretation* enthält Einschätzungen, Gefühle, Problemüberlegungen, Hypothesen und Ideen, wie von Altrichter et al. (2018, S. 34) empfohlen. Das wiederholte Durchlesen dieser Einträge unterstützte die forschende Lehrperson dabei, das Fördermodul fortlaufend an die Bedürfnisse der Klasse und der Fokuskinder anzupassen. So wurden beispielsweise einzelne Spiele gezielt wiederholt, um das Gelernte zu vertiefen.

Ein abschliessender Blick ins Forschertagebuch erwies sich als besonders hilfreich: Vergessene Zusammenhänge konnten rekonstruiert werden. So zeigte sich beispielsweise,

dass der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten für ein Kind wiederholt Schwierigkeiten verursachte und eine zentrale Bedeutung für dessen emotionale Befindlichkeit und den Start in den Kindergartenalltag hatte.

Datum	Beobachtungen	Interpretation
5.11.	<p>→ [Name] wird während als er nicht mit [Name] spielen kann. [Name] hat ein and. [Name] Kind ausgewählt.</p> <p>→ Ich erkläre ihm, dass er ein anderes Kind fragen kann. → Was er dann and. macht</p>	<p>→ Bedürfnis wird nicht gestillt → FURST !!</p> <p>⊙ Brandt Gespräch mit Lp/Blitz zur Regulation !!</p>

Abbildung 9: Ausschnitt Forschertagebuch

5.3.4 Direkte Verhaltensbeurteilung - DVB

Die Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) ist nach Casale et al. (2019) ein vielseitig einsetzbares Instrument, das sowohl für die diagnostische Überprüfung von Verhaltensverläufen als auch zur Evaluation von Fördermassnahmen und in Beratungsgesprächen mit Eltern, Kolleg:innen und Schüler:innen genutzt werden kann (S. 41–46). In dieser Arbeit diente die DVB primär als verlaufdiagnostisches Verfahren zur Erfassung und Bewertung von Verhaltensänderungen bei den Fokuskindern.

Die DVB kombiniert systematisch-direkte Verhaltensbeobachtungen mit Beurteilungen anhand von Ratingskalen (Christ, Riley-Tillman & Chafouleas, 2009). Bei der systematisch-direkten Beobachtung wird das Verhalten eines Kindes in einer konkreten Situation unmittelbar während des Auftretens beobachtet und dokumentiert (Casale et al., 2019, S. 31). Dabei ist es wesentlich, das beobachtete Verhalten möglichst konkret zu benennen (ebd.), zum Beispiel: „Das Kind weint“ oder „Das Kind zerstört ein Spiel“.

Detaillierte Beobachtungen aus dem Forschertagebuch lieferten die Grundlage für die Entwicklung einer Beurteilungsskala (vgl. Abb. 10 und Anhang 2.3). Die relevanten Verhaltensweisen der Fokus Kinder wurden konkret beschrieben und in einer Multi-Item-Skala mit vier Items zusammengefasst. Es wurde klar definiert, in welchen Situationen (z.B. kooperative Spielphasen in geführten Sequenzen und im Freispiel) diese Verhaltensweisen zu beobachten waren. Auch hier unterstützten die Einträge im Forschertagebuch die Auswahl und Präzisierung der zu beobachtenden Situationen.

Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) – Multi-Item-Skala für Fokuskinder
 Wie oft zeigen die Fokuskinder in kooperativen Spielphasen bei geführten und Freispielsequenzen die folgenden Verhaltensweisen?

Kind: _____ Tag: _____

Verhaltensweise	0x	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
Das Kind weint.											
Das Kind sitzt mit wütendem Blick und verschränkten Armen da.											
Das Kind schreit oder beschimpft ein anderes Kind.											
Das Kind zerstört oder unterbricht ein Spiel.											

Abbildung 10: Direkte Verhaltensbeurteilung – Multi-Item-Skala für Fokuskinder

In der praktischen Umsetzung wurden nach Casale et al. (2019) die definierten Verhaltensweisen der Fokuskinder in relevanten Spielsituationen beobachtet und direkt im Anschluss anhand der Ratingskala beurteilt (S. 34). Die DVB-Skalen orientierten sich sowohl an der Forschungsfrage als auch an den konkreten Verhaltensauffälligkeiten der Fokuskinder. Die Bewertung erfolgte konsistent durch die Klassenlehrperson, die ohnehin im Klassenzimmer anwesend war. Laut Casale et al. (2019) ist es wichtig, dass die gleiche Person ihre Urteile konsistent zu den gleichen Zeitpunkten innerhalb einer Woche vornimmt (S. 63). An zwei Tagen pro Woche wurden die Beurteilungen parallel von der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagogin durchgeführt, um die Zuverlässigkeit der Einschätzungen zu erhöhen. Die Beobachtungen fanden jeweils morgens in kooperativen Spielsituationen statt und wurden unmittelbar dokumentiert.

Für eine ausreichende Datengrundlage wurden, nach den Empfehlungen von Casale et al. (2019, S. 65), zehn Messungen in der Grundratenphase und fünfzehn Messungen in der Interventionsphase durchgeführt (vgl. Tab. 8). Das Verhalten in der Phase ohne Förderung (Grundratenphase) wurde mit dem Verhalten während der Förderphase (Interventionsphase) verglichen, um die Wirksamkeit des Fördermoduls zu evaluieren (S. 54). Beide Phasen sollten ausreichend lang sein und direkt aufeinander folgen wie Casale et al. betonten (S. 53).

Die vier Items der Multi-Item-Skala lauteten:

- Das Kind weint.
- Das Kind sitzt mit wütendem Blick und verschränkten Armen da.
- Das Kind schreit oder beschimpft ein anderes Kind.
- Das Kind zerstört oder unterbricht ein Spiel.

Die Ergebnisse der DVB wurden anschliessend in Liniendiagrammen visualisiert (vgl. Kap. 5.4) und mit Effektstärken ausgewertet (vgl. Kap. 6.2).

Tabelle 8: Zeitplan für die Datenerhebung

Woche	Was	Phase
37	VSK-Fragebogen Bestimmung der Fokuskinder	Grundratenphase
38	Forschertagebuch Verhalten operationalisieren Situationen bestimmen	
39	5 Beobachtungen	
40	5 Beobachtungen	
41	Herbstferien	
42	Herbstferien	
43	Start Fördermodul	Interventionsphase
44		
45		
46	5 Beobachtungen	
47		
48	5 Beobachtungen	
49		
50	5 Beobachtungen	
51	VSK-Fragebogen Fokuskinder	
52	Weihnachtsferien	

5.4 Darstellung DVB-Daten

In diesem Kapitel werden die mit der Multi-Item-Skala erhobenen DVB-Daten zunächst visuell mittels Liniendiagrammen dargestellt und anschliessend die berechneten Effektstärken präsentiert.

Die gesammelten Daten wurden in eine Microsoft Excel-Tabelle (Anhang 2.4) übertragen und in Liniendiagramme umgewandelt (vgl. Abb. 11 – 22). Diese Diagramme visualisieren die Verhaltensverläufe der Fokuskinder und bilden die Grundlage für die anschliessende Auswertung und Interpretation (vgl. Kapitel 6.2). Die Liniendiagramme zeigen die vier Items der Multi-Item-Skala (Anhang 2.3) für jedes Fokuskind einzeln. Auf der X-Achse sind die Messzeitpunkte (Tage) dargestellt, auf der Y-Achse die Häufigkeit der jeweiligen Verhaltensweise. Die Grundratenphase (A) und die Interventionsphase (B) sind durch eine vertikale Linie voneinander getrennt. Fehlende Datenpunkte resultieren aus Krankheit des Kindes oder unterrichtsfreien Tagen.

Item 1: Das Kind weint.

Abbildung 11: Verlaufskurve Item 1 – Kind A

Abbildung 12: Verlaufskurve Item 1 – Kind B

Abbildung 13: Verlaufskurve Item 1 – Kind C

Item 2: Das Kind sitzt mit wütendem Blick und verschränkten Armen da.

Abbildung 14: Verlaufskurve Item 2 – Kind A

Abbildung 15: Verlaufskurve Item 2 – Kind B

Abbildung 16: Verlaufskurve Item 2 – Kind C

Item 3: Das Kind schreit oder beschimpft ein anderes Kind.

Abbildung 17: Verlaufskurve Item 3 – Kind A

Abbildung 18: Verlaufskurve Item 3 – Kind B

Abbildung 19: Verlaufskurve Item 3 – Kind C

Item 4: Das Kind zerstört oder unterbricht ein Spiel.

Abbildung 20: Verlaufskurve Item 4 – Kind A

Abbildung 21: Verlaufskurve Item 4 – Kind B

Abbildung 22: Verlaufskurve Item 4 – Kind C

Effektstärken

Zusätzlich zur visuellen Darstellung der Verhaltensverläufe wurden Effektstärken berechnet, um die Wirksamkeit des Fördermoduls objektiv zu beurteilen. In kontrollierten Einzelfallstudien werden laut Casale et al. (2019) hierfür sogenannte Überlappungsindizes verwendet, die das Ausmass der Überschneidung zwischen den Daten der Grundraten- und der Interventionsphase abbilden (S. 74). Liegt ein Grossteil der Werte aus der Interventionsphase im gleichen Skalenbereich wie die Werte der Grundratenphase, deutet dies auf eine geringe Verhaltensänderung hin. Ziel dieser Entwicklungsarbeit war es, problematisches Verhalten zu reduzieren, weshalb in der Interventionsphase niedrigere Werte als in der Grundratenphase erwartet wurden. Werte der Interventionsphase, die unterhalb der Grundratenphase liegen, zeigen demnach eine positive Entwicklung an. Für die Analyse wurden Effektstärke-Indizes gewählt, die sowohl leicht zu berechnen als auch aussagekräftig für die Bewertung von Verhaltensverläufen sind (S. 74f).

Median

Der Median ist laut Casale et al. (2019) der mittlere Wert einer geordneten Datenreihe und teilt diese in zwei gleich grosse Hälften (S. 75). Er gilt nach Voss (2015) als robust gegenüber Ausreissern², da einzelne Extremwerte seine Lage nicht beeinflussen (S.125). In der Verlaufsdarstellung wird eine horizontale Linie vom Median der Grundratenphase in die Interventionsphase gezogen. Diese Linie dient als Basis für die Berechnung der Effektstärken (Spilles & Hagen, 2019, S. 6).

PAND (Prozent aller nicht überlappenden Daten)

Der PAND-Wert (Percentage of All Nonoverlapping Data) gibt an, wie gross der Anteil der Daten ist, die sich in der Grundraten- und Interventionsphase nicht überschneiden (Casale et al., 2019, S. 83). Ein hoher PAND-Wert zeigt, dass die Verhaltensdaten der Interventionsphase deutlich von denen der Grundratenphase abweichen. Zur Interpretation gilt: Ein PAND von mindestens 70 % steht für einen kleinen Effekt, ab 80 % für einen mittleren und ab 90 % für einen grossen Effekt (ebd., S. 84).

PEM (Prozentsatz der Daten oberhalb des Medians)

Der PEM (Percentage Exceeding the Median) gibt an, wie viele Datenpunkte aus der Interventionsphase über dem Median der Grundratenphase liegen (Ma, 2006). Laut Casale et al. (2019) eignet sich der PEM besonders, um Fördererfolge auch bei stark schwankenden Werten in der Grundratenphase präzise abzubilden (S. 85). Ein PEM-Wert unter 50 % zeigt keinen Effekt der Fördermassnahme, Werte zwischen 50 und 70 % deuten auf einen kleinen Effekt hin, 70 bis 90 % auf einen moderaten Effekt und ab 90 % auf einen starken Effekt (Ma, 2006).

² Ausreisser sind auffallend hohe oder niedrige Werte (Spilles & Hagen, 2019, S. 4).

NAP (Nicht-Überlappung aller Datenpaare)

Der NAP (Non-Overlap of All Pairs) gibt den Prozentsatz der Datenpaare an, bei denen die Werte der Interventionsphase günstiger sind als die der Grundratenphase (Casale et al., 2019, S. 87). Dazu werden alle Datenpunkte der beiden Phasen paarweise verglichen. Je höher der NAP-Wert, desto stärker ist der Interventionseffekt: Werte zwischen 66 % und 92 % weisen auf einen mittleren Effekt hin, ab 93 % liegt ein starker Effekt vor (Parker & Vannest, 2009) In der Tabelle 9 werden die berechneten Kennwerte der Effektstärken und der Median dargestellt.

Tabelle 9: Kennwerte der Effektstärken PAND, PEM und NAP

Kennwert t	Md¹	PAND²	PEM³	NAP⁴
Kind A				
Item 1	0.5	0.75	93%	0.72
Item 2	1.5	0.75	86%	0.63
Item 3	1	0.92	93%	0.93
Item 4	1	0.83	93%	0.82
Kind B				
Item 1	2	0.88	93%	0.97
Item 2	1	0.92	86%	0.96
Item 3	0.5	0.71	86%	0.68
Item 4	0.5	0.79	100%	0.75
Kind C				
Item 1	1	0.86	67%	0.76
Item 2	0	0.81	0%	0.5
Item 3	0	0.81	0%	0.5
Item 4	1	0.88	81%	0.79

Erläuterungen zur Tabelle:

- ¹Md = Median der Grundratenphase (Casale et al., 2019, S. 75)
- ²PAND = Percentage of All Nonoverlapping Data (Parker & Vannest, 2009)
- ³NAP = Non-Overlap of All Pairs (Casale et al., 2019, S. 87)
- ⁴PEM = Percentage Exceeding the Median (Ma, 2006)
- Item 1: Das Kind weint
- Item 2: Das Kind sitzt mit wütendem Blick und verschränkten Armen da
- Item 3: Das Kind schreit oder beschimpft ein anderes Kind
- Item 4: Das Kind zerstört oder unterbricht ein Spiel

6. Auswertung und Interpretation

Nach der Darstellung der Auswertungsmethode werden im Folgenden die Liniendiagramme der Direkten Verhaltensbeurteilung (DVB) ausgewertet und interpretiert.

6.1 Auswertungsmethode

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte in zwei Schritten gemäss Casale et al. (2019). Zunächst wurden die Verhaltensverläufe der Fokus Kinder anhand der Multi-Item-Skala visualisiert und zentrale Kennwerte berechnet. Im Anschluss wurden die Verhaltensentwicklungen in der Grundratenphase (A) und der Interventionsphase (B) sowohl visuell als auch anhand statistischer Kennwerte verglichen (S. 73).

Für die Einzelfallstudie im AB-Design wurde die individuelle Bezugsnorm angewandt. Dabei wurden die Verhaltensweisen der einzelnen Kinder in der Grundratenphase mit denen in der Interventionsphase verglichen (Grosche, 2014, zitiert nach Casale et al., 2019, S. 22). Die Entwicklungsverläufe der Fokus Kinder werden so über den gesamten Zeitraum hinweg dargestellt. Die Wirkung des Fördermoduls lässt sich somit durch den Vergleich der Daten aus beiden Phasen beurteilen (Spilles & Hagen, 2019, S. 4).

Im ersten Schritt erfolgte eine visuelle Inspektion der Verlaufsgraphen, um offensichtliche Effekte zu erkennen (Casale et al., 2019, S. 73). Diese Methode ermöglicht nach Spilles und Hagen (2019) eine rasche subjektive Einschätzung des Verhaltensverlaufs (S.4f). Entscheidend für die Bewertung des Interventionserfolgs war, dass das Ziel der Interventionsphase eine Reduktion problematischer Verhaltensweisen darstellte (Casale et al., 2019, S. 82). Nach Jain und Spiess (2012) liegt ein Interventionseffekt vor, wenn sich das beobachtete Verhalten nach Beginn der Massnahme auf Grundlage einer stabilen Grundratenphase direkt und deutlich in die erwartete Richtung verändert (S. 221). Eine Verringerung der Verhaltensauffälligkeiten deutet somit auf eine positive Entwicklung hin.

Bei weniger eindeutigen Datenverläufen reicht die visuelle Inspektion jedoch nicht aus. Daher empfehlen Börnert-Ringleb, Bosch und Wilbert (2018, zitiert nach Spilles & Hagen, 2019, S. 5) zusätzlich die Berechnung von Effektstärken. Hierfür wurden Überlappungsindizes als Mass für die Effektstärke aus der kontrollierten Einzelfallforschung herangezogen. Wie die Effektstärken zu bewerten sind kann der Tabelle 10 entnommen werden.

Tabelle 10: Effektstärken der Kennwerte PAND, PEM und NAP

Kennwert	nicht wirksam	potenziell wirksam	wirksam	sehr wirksam	Quelle
PAND		70 – 80%	80 - 90%	>90%	(Casale et al., 2019, S. 84)
PEM	<50%	50 – 70%	70 – 90%	>90%	(Ma, 2006)
NAP	0 – 65%		66 – 92%	93 – 100%	(Parker & Vannest, 2009)

6.2 Auswertung DVB-Daten

Die Auswertung der DVB-Daten erfolgte für jedes Kind und jedes Item sowohl visuell anhand der Liniendiagramme als auch durch die Berechnung der Effektstärken. Bei allen Items gilt: Eine Verringerung der Ereignisse wird als positive Entwicklung interpretiert.

Item 1: Das Kind weint

- **Kind A**

In der Grundratenphase zeigte sich ein unruhiger Verlauf mit Ausreissern; fünf Messpunkte lagen unter, fünf über dem Median. Während der Interventionsphase lagen alle Werte bis auf einen unter dem Median der Grundratenphase und der Verlauf stabilisierte sich, bis auf eine Ausnahme, bei null Ereignissen. Dies deutet auf eine deutliche Beruhigung und Reduktion des Verhaltens hin. Die Effektstärken bestätigen diese Entwicklung: PAND 75 % (potenziell wirksam), PEM 93 % (sehr wirksam), NAP 72 % (mittlere Wirksamkeit). Insgesamt ist von einer kleinen bis grossen Wirkung auszugehen.

- **Kind B**

Auch hier zeigte die Grundratenphase einen unruhigen Verlauf (Werte zwischen 1 und 3, kein klarer Trend). In der Interventionsphase sanken die Werte deutlich und pendelten sich zwischen 0 und 1 ein. Die visuelle Auswertung deutet auf eine klare Verbesserung hin. Die Effektstärken: PAND 88 % (mittlere Wirkung), PEM 93 % (sehr wirksam), NAP 97 % (sehr wirksam). Insgesamt zeigt sich eine mittlere bis grosse Wirkung.

- **Kind C**

Für Kind C lagen in der Grundratenphase nur drei Messpunkte vor, was für eine valide visuelle Beurteilung nicht ausreicht. Die Werte der Interventionsphase lagen zwar deutlich unter dem Median der Grundratenphase, was auf eine leichte Verbesserung hindeuten könnte. Die Effektstärken: PAND 86 % und NAP 76 % (beide mittlere Wirkung), PEM 67 % (kleine Wirkung). Aufgrund der geringen Datenlage kann jedoch keine zuverlässige Aussage getroffen werden.

Zusammenfassung Item 1

Bei Kind A und B zeigen sich kleine bis grosse positive Effekte auf das Verhalten. Bei Kind C sind die Daten zu gering, um eine verlässliche Aussage zu treffen.

Item 2: Das Kind sitzt mit wütendem Blick und verschränkten Armen da

- **Kind A**

In der Grundratenphase zeigte Kind A einen unruhigen Verlauf mit Schwankungen zwischen 0 und 4 Ereignissen. Während der Interventionsphase ist eine leichte Beruhigung erkennbar: Die Werte bewegen sich überwiegend unter dem Median und liegen meist zwischen 0 und 2 Vorkommnissen. Dies weist auf eine positive Entwicklung hin. Die Effektstärken unterstützen diesen Trend: PAND 75 %, PEM 86 % und NAP 63 % deuten auf eine kleine bis mittlere Wirkung hin. Insgesamt kann bei Kind A von einer leicht positiven Entwicklung gesprochen werden.

- **Kind B**

Bei Kind B lagen die Werte in der Grundratenphase zwischen 1 und 2 Ereignissen. In der Interventionsphase sanken die Werte überwiegend auf 0, was einen klaren positiven Trend zeigt. Auch die Effektstärken bestätigen diese Entwicklung: PAND 92 %, PEM 86 % und NAP 96 % sprechen für eine mittlere bis grosse Wirksamkeit. Somit ist bei Kind B eine deutliche positive Entwicklung feststellbar.

- **Kind C**

Für Kind C lagen in der Grundratenphase zu wenige Daten vor, um die beiden Phasen angemessen vergleichen zu können. In beiden Phasen wurden keine Ereignisse beobachtet (alle Werte 0), was darauf hindeutet, dass das Zielverhalten bereits zu Beginn erreicht war. Lediglich der PAND von 81 % zeigt eine mittlere Wirkung an, während PEM und NAP keine Wirkung anzeigen. Daher kann für Kind C keine zuverlässige Aussage getroffen werden.

Zusammenfassung Item 2

Bei Kind A und B zeigt sich eine kleine bis mittlere positive Wirkung der Intervention. Für Kind C ist aufgrund der geringen Datenlage keine aussagekräftige Bewertung möglich.

Item 3: Das Kind schreit oder beschimpft ein anderes Kind

- **Kind A**

In der Grundratenphase schwankten die Werte zwischen 0 und 3 Ereignissen pro Tag, ohne klaren Trend. Während der Interventionsphase zeigte sich eine deutliche Beruhigung: Die Werte lagen überwiegend bei 0. Dies deutet visuell auf eine klare positive Entwicklung hin. Die berechneten Effektstärken bestätigen diesen Eindruck: PAND 92 %, PEM 93 % und NAP 93 % weisen auf eine starke Wirkung der Intervention hin.

- **Kind B**

Bei Kind B lagen die Werte in der Grundratenphase zwischen 0 und 1. In der Interventionsphase verlief der Graph überwiegend auf der Nulllinie und unterhalb des Medians der Grundratenphase, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Die Effektstärken zeigen: PAND 71 % (geringe Wirkung), PEM 86 % und NAP 68 % (beide mittlere Wirkung). Insgesamt deutet dies auf eine moderate Wirksamkeit der Intervention bei Kind B hin.

- **Kind C**

Bei Kind C lagen sowohl in der Grundraten- als auch in der Interventionsphase alle Werte bei 0, sodass visuell keine Veränderung erkennbar ist. Aufgrund der nur drei Messpunkte in der Grundratenphase ist keine zuverlässige Bewertung möglich. Die Effektstärken zeigen: PAND 81 % (mittlere Wirkung), während PEM 0 % und NAP 50 % keine Wirkung anzeigen.

Zusammenfassung Item 3

Die Intervention zeigte bei Kind A eine deutlich starke positive Wirkung, bei Kind B eine moderate Wirkung und bei Kind C aufgrund der geringen Datenlage keine aussagekräftige Wirkung.

Item 4: Das Kind zerstört oder unterbricht ein Spiel

- **Kind A**

In der Grundratenphase schwankten die Werte zwischen 2 und 0 Ereignissen pro Tag, wobei ein leicht positiver Trend erkennbar war: Die Häufigkeit nahm tendenziell von 2 über 1 bis auf 0 ab. In der Interventionsphase lagen fast alle Werte, bis auf eine Ausnahme bei 0, was auf eine deutliche Reduktion dieses Verhaltens hindeutet. Die Effektstärken bestätigen diese Entwicklung: PAND 83 % (mittlere Wirkung), PEM 93 % (starke Wirkung) und NAP 82 % (mittlere Wirkung). Insgesamt zeigt sich bei Kind A eine mittlere bis starke positive Wirkung der Intervention.

- **Kind B**

Bei Kind B bewegten sich die Werte in der Grundratenphase zwischen 0 und 1 Ereignis pro Tag. Während der Interventionsphase wurden ausschliesslich null Ereignisse verzeichnet, was eine vollständige Reduktion des Verhaltens anzeigt. Die Effektstärken lauten: PAND 79 % (geringe Wirkung), PEM 100 % (starke Wirkung) und NAP 75 % (mittlere Wirkung). Insgesamt lässt sich bei Kind B eine geringe bis starke positive Entwicklung feststellen.

- **Kind C**

Für Kind C standen in der Grundratenphase nur drei Messdaten zur Verfügung, was keine zuverlässige Bewertung ermöglicht. Die berechneten Effektstärken (PAND 88 %, PEM 81 %, NAP 79 %) deuten zwar auf eine mittlere Wirkung hin, aufgrund der geringen Datenbasis kann jedoch keine eindeutige Aussage zur Wirksamkeit getroffen werden.

Zusammenfassung Item 4

Die Intervention führte bei Kind A zu einer mittleren bis starken positiven Entwicklung und bei Kind B zu einer geringen bis starken Verbesserung des Verhaltens. Bei Kind C ist aufgrund der wenigen Messdaten keine verlässliche Aussage möglich.

6.3 Auswertung VSK-Daten

Nach Abschluss der Interventionsphase wurden die VSK-Beobachtungsbögen erneut von der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagogin für alle Kinder des zweiten Kindergartens ausgefüllt und ausgewertet. Die Ergebnisse wurden in T-Werte umgerechnet und im Profilbogen (vgl. Anhang 2.1) dokumentiert. Die Auswertung zeigt insgesamt niedrigere T-Werte in den Bereichen Emotionsregulation und Aggressives Verhalten bei allen Kindern (vgl. Tabelle 15 und 16). Besonders relevant sind die Daten der drei Fokuskinder A, B und C. Bei allen drei Kindern liegen die T-Werte nach der Intervention in beiden Verhaltensbereichen unter 63, was auf eine deutliche Verbesserung und eine positive Entwicklung hinweist.

Die Fokuskinder sind in den Tabellen 11 und 12 jeweils blau hervorgehoben. Die Ergebnisse werden zudem grafisch in den Abbildungen 23 und 24 dargestellt. Insgesamt belegen die VSK-Daten, dass sich die Emotionsregulation und das aggressive Verhalten der Fokuskinder nach der Durchführung des Fördermoduls signifikant verbessert haben.

Tabelle 11: T-Wert Emotionsregulation nach Interventionsphase

T-Wert Emotionsregulation	
Jungen	T-Wert
A	58
C	54
E	43
H	38
I	41
Mädchen	T-Wert
B	62
D	38
F	38
G	36

Abbildung 23: VSK – Auswertung Emotionsregulation nach Interventionsphase

Tabelle 12: T-Wert Aggressives Verhalten nach Interventionsphase

T-Wert Aggressives Verhalten	
Jungen	T-Wert
A	51
C	42
E	46
H	43
I	42
Mädchen	T-Wert
B	51
D	47
F	46
G	46

Abbildung 24: VSK – Auswertung Aggressives Verhalten nach Interventionsphase

6.4 Interpretation

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Datenanalyse für jedes Fokuskind einzeln interpretiert. Dabei werden drei Ursachen für Verhaltensveränderungen nach Casale et al. (2019) berücksichtigt: schüler:innenbedingte, situationsbedingte und beurteiler:innenbedingte Faktoren (S. 91).

Schüler:innenbedingte Faktoren

Bei *Kind A* zeigten die VSK-Erhebungen vor der Intervention deutliche Schwierigkeiten in den Bereichen Emotionsregulation und aggressives Verhalten (T-Werte jeweils über 63). Die Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) dokumentierte in der Grundratenphase häufige Auffälligkeiten bei allen Items, besonders bei Item 2 (sitzt mit wütendem Blick da) und Item 3 (schreit andere Kinder an). Sowohl die visuelle Inspektion der Verlaufsdaten als auch die berechneten Effektstärken weisen auf eine klare positive Entwicklung in allen bewerteten Verhaltensbereichen hin. Das Forschertagebuch dokumentiert, dass Kind A zu Beginn grosse Schwierigkeiten hatte, Bedürfnisse aufzuschieben, und häufig bereits morgens mit schlechter Stimmung in den Kindergarten kam. Besonders positiv wirkte sich der Einsatz der Handpuppe und des Verstärkerplans aus. Die Lehrperson bestätigte, dass Kind A seine Emotionen insgesamt besser regulieren könne und sein aggressives Verhalten abgenommen habe. Die Auswertung der VSK nach der Intervention bestätigte zusätzlich eine positive Entwicklung: Die T-Werte sanken auf 58 (Emotionsregulation) und 51 (Aggressives Verhalten), was auf eine deutliche Verbesserung in beiden Bereichen hinweist.

Bei *Kind B* lag der T-Wert der VSK im Bereich Emotionsregulation vor der Intervention bei 74, was auf erhebliche Schwierigkeiten hinwies. In der Grundratenphase der DVB fiel B vor allem durch häufiges Weinen auf. Während der Interventionsphase zeigte sich eine mittlere bis

starke Verbesserung dieses Verhaltens. Das Forschertagebuch zeigt, dass B anfangs kaum Strategien hatte, um mit Enttäuschungen und Problemen umzugehen. Im Verlauf nahm B jedoch zunehmend die Unterstützung der Lehrperson in Anspruch. Auch bei B zeigte sich eine hohe Motivation durch den Verstärkerplan. Die Lehrperson beschrieb B nach der Intervention als zufriedener und gelassener im Umgang mit Problemen. Die VSK-Auswertung bestätigte diese Entwicklung mit einem T-Wert von 62 im Bereich Emotionsregulation.

Bei *Kind C* zeigten sich in der VSK vor der Intervention leichte Schwierigkeiten in der Emotionsregulation (T-Wert 64). Aufgrund häufiger Absenzen konnten mit der DVB keine eindeutigen Effekte der Intervention nachgewiesen werden. Im Forschertagebuch wurde jedoch festgehalten, dass C Aufgaben wie das Balancieren nicht mehr vermied und zunehmend in der Lage war, bei Konflikten klar „Stopp“ zu sagen. Zudem wurden verschiedene Ängste, etwa vor einem Hausbrand oder einem Tsunami festgehalten. Kullik und Petermann (2012) empfehlen diese Ängste gemeinsam mit dem Kind und den Bezugspersonen zu thematisieren, um eine gesunde Emotionsregulation zu fördern (S. 94ff). Nach der Intervention sank der VSK-Wert im Bereich Emotionsregulation auf 54. Die Lehrperson berichtete, dass C nun aktiver Unterstützung suche und weniger weine, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Aufgrund der häufigen Absenzen ist die Aussagekraft der Ergebnisse für Kind C jedoch deutlich eingeschränkt, sodass die beobachteten Veränderungen nur mit Vorbehalt interpretiert werden können.

Situationsbedingte Faktoren

Casale et al. (2019) weisen darauf hin, dass Verhaltensveränderungen auch durch äussere Umwelteinflüsse bedingt sein können (S. 92). Da die Lehrkraft weder ein neues Thema noch eine neue Methode einsetzte, können diese Faktoren als Ursache ausgeschlossen werden. Die Intervention fand jedoch in der Vorweihnachtszeit statt, einem Zeitraum mit erhöhter Aufregung und Anspannung, was sich möglicherweise negativ auf die DVB-Daten ausgewirkt haben könnte. Aus dem familiären Umfeld der Kinder wurden keine relevanten Veränderungen gemeldet, die einen Einfluss hätten haben können. Während der Intervention gab es keinen Wechsel der Lehrperson.

Beurteiler:innenbedingte Faktoren

Eine Einstellungsänderung der beurteilenden Lehrkraft kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, auch wenn die DVB-Daten an zwei Tagen pro Woche von zwei Personen erhoben wurden. Ebenso könnte eine mögliche Erwartungshaltung oder ein «Wunschdenken» der Lehrkraft die Veränderung der DVB-Daten beeinflusst haben.

Gesamtbeurteilung

Die visuelle Inspektion, die positiven Entwicklungen in den VSK-Daten sowie die Beobachtungen aus dem Forschertagebuch liefern deutliche Hinweise auf erfolgreiche Verhaltensveränderungen, insbesondere bei Kind A und B. Insgesamt spricht dies dafür, dass das Fördermodul wesentlich zur Verbesserung der Emotionsregulation und zur Reduktion problematischer Verhaltensweisen beigetragen hat.

6.5 Überprüfung der Hypothesen

Die Überprüfung der Hypothesen erfolgte auf Basis der Daten aus der Direkten Verhaltensbeurteilung (DVB), den VSK-Ergebnissen sowie den Beobachtungen im Forschertagebuch. Die visuelle Inspektion und die berechneten Effektstärken belegen eine deutliche Reduktion problematischer Verhaltensweisen bei den Fokuskindern, insbesondere bei Kind A und B.

Hypothese 1: *Die gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten verbessert die Emotionsregulation der Kinder.*

Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse bestätigt: Die Fokuskinder zeigten nach der Intervention eine deutliche Verringerung negativer Verhaltensweisen und eine Entwicklung prosozialer Kompetenzen wie Trösten und Helfen. Dies wird sowohl durch die niedrigeren T-Werte in den VSK-Daten als auch durch die positiven Rückmeldungen der Lehrpersonen gestützt.

Hypothese 2: *Die Förderung reduziert aggressive Verhaltensweisen.*

Auch diese Hypothese wird bestätigt: Die DVB-Daten und die Rückmeldungen der Lehrpersonen zeigen insbesondere bei Kind A eine klare Verbesserung des Verhaltens in kooperativen Spielsituationen. Die Anzahl aggressiver Vorfälle nahm deutlich ab.

Die positiven Veränderungen werden durch die VSK-Auswertung nach der Interventionsphase unterstützt, die niedrigere T-Werte in den Bereichen Emotionsregulation und aggressives Verhalten bei allen Fokuskindern zeigt. Die Einträge im Forschertagebuch liefern zudem qualitative Hinweise auf die Wirksamkeit des Fördermoduls, durch die dokumentierte Anwendung von Strategien zur Emotionsregulation und eine insgesamt ruhigere, gelassene Haltung der Kinder.

Bei der Interpretation der Ergebnisse wurden situations- und beurteilungsbedingte Einflussfaktoren berücksichtigt. Während äussere Faktoren wie familiäre Veränderungen ausgeschlossen werden konnten, lässt sich ein möglicher Einfluss durch Erwartungshaltungen der Lehrpersonen nicht vollständig ausschliessen. Dennoch sprechen die übereinstimmenden Ergebnisse aus verschiedenen Datenquellen für die Wirksamkeit des Fördermoduls.

Zusammenfassend bestätigen die Ergebnisse beide Hypothesen und unterstreichen die Bedeutung einer gezielten Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten für die Verbesserung des Sozialverhaltens und der Emotionsregulation von Kindern.

7. Abschliessende Betrachtungen

Im abschliessenden Kapitel dieser Arbeit werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und ihre Bedeutung für die Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten reflektiert. Der Ausblick zeigt Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen auf, während persönliche Erkenntnisse die Arbeit abschliessen.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautete:

Welche Auswirkungen hat die gezielte universelle Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten auf die Emotionsregulation einzelner Kinder?

Die Ergebnisse zeigen, dass das entwickelte Fördermodul deutliche positive Effekte auf die Emotionsregulation der Fokuskinder hatte. Insbesondere bei Kind A und B konnten durch die Intervention deutliche Verhaltensverbesserungen festgestellt werden, wie eine Reduktion aggressiver Verhaltensweisen und häufigeres prosoziales Handeln (z.B. Trösten und Helfen). Die VSK-Daten nach der Interventionsphase bestätigen diese Entwicklung durch tiefere T-Werte in den Bereichen *Emotionsregulation* und *aggressives Verhalten*.

Die qualitative Analyse des Forschertagebuchs ergänzt diese Ergebnisse durch konkrete Beobachtungen: Die Kinder konnten zunehmend Strategien zur Emotionsregulation anwenden, wie tiefes Atmen oder das Suchen von Hilfe. Die Stimmung war insgesamt ruhiger und gelassener. Es kam zu weniger Konflikten. Diese Erkenntnisse stimmen mit bestehenden theoretischen Annahmen überein, welche die Bedeutung emotionaler Kompetenzen für soziale Interaktionen hervorheben (Kullik & Petermann, 2012, S. 10; Payton et al., 2000, S. 183).

Zusammenfassend konnte die Fragestellung positiv beantwortet werden: Das praxisorientierte Fördermodul hat dazu beigetragen, die Emotionsregulation der Fokuskinder zu verbessern.

7.2 Diskussion

Die Ergebnisse unterstreichen die heilpädagogische Relevanz einer gezielten universellen Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten. Das entwickelte Fördermodul ermöglichte es den Kindern, ihre Emotionen besser wahrzunehmen, zu regulieren und prosoziale Verhaltensweisen zu zeigen. Besonders bei Kind A und B waren deutliche Fortschritte erkennbar, während bei Kind C aufgrund häufiger Absenzen keine eindeutigen Ergebnisse vorliegen. Die beobachtete Reduktion externalisierender Verhaltensweisen bei den Fokuskindern stimmt mit den Befunden von Gust et al. (2019) überein. Diese betonen, dass emotionale Kompetenzen einen wichtigen Schutzfaktor für die psychische Gesundheit, die soziale Integration sowie den erfolgreichen Übergang vom Kindergarten in die Primarschule darstellen und zur Bewältigung schulischer Anforderungen beitragen (S. 230). Die Kombination verschiedener Erhebungsmethoden (DVB, VSK, Forschertagebuch) lieferte eindeutige Hinweise auf die Wirksamkeit des Moduls. Dennoch müssen potenzielle Einflussfaktoren berücksichtigt werden: Casale et al. (2019) weisen darauf hin, dass Verhaltensveränderungen auch durch äussere Umwelteinflüsse entstehen können (S. 92). Während familiäre Veränderungen ausgeschlossen wurden, könnte die Vorweihnachtszeit als Zeitraum mit erhöhter Anspannung die Ergebnisse beeinflusst haben. Auch eine beurteilungsbedingte Verzerrung durch Erwartungshaltungen der Lehrpersonen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern wertvolle Anregungen für die heilpädagogische Praxis und unterstreichen die Bedeutung präventiver Massnahmen zur Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten. Zukünftige Untersuchungen sollten die Erweiterung des Fördermoduls und eine intensivere Einbindung der Eltern in den Blick nehmen, um die Nachhaltigkeit der erzielten Effekte weiter zu sichern.

7.3 Fazit

Diese Arbeit zeigt, dass die gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten die Emotionsregulation von Kindern deutlich verbessern kann. Die Hypothesen wurden bestätigt: Die Förderung stärkte die Fähigkeit der Kinder, negative Emotionen zu regulieren, und aggressive Verhaltensweisen nahmen in kooperativen Spielsituationen ab. Die Kombination aus strukturiertem Fördermodul, ritualisierten Übungen und Verstärkersystemen erwies sich als praxistauglich. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung frühzeitiger Prävention im Sinne des CASEL-Harvard-Kompetenzmodells (Weissberg et al., 2015, S. 8) für inklusive Bildungskontexte.

7.4 Ausblick

Um die Nachhaltigkeit der erzielten Effekte zu sichern und das Fördermodul weiterzuentwickeln, sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- **Einbezug der Eltern:**

Die Zusammenarbeit mit Eltern ist entscheidend für eine nachhaltige Förderung emotionaler Kompetenzen. Durch gezielte Beratungsangebote oder Programme wie „Tuning in to Kids“ könnten Eltern dabei unterstützt werden, emotionsförderliches Erziehungsverhalten zu entwickeln (Burkhardt, 2023; Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 218). Petermann und Wiedebusch (2016) betonen die zentrale Rolle familiärer Einflüsse bei der Entwicklung emotionaler Kompetenzen (S. 91). Bundschuh und Winkler (2019) unterstreichen die Bedeutung eines ständigen Dialogs zwischen Eltern, Lehrpersonen und dem Förderkind (S. 407).

- **Heilpädagogische Unterstützung:**

Heilpädagog:innen begleiten das Thema emotionale Kompetenzen aktiv, indem sie geeignete Fördermodule in die Schulteams einbringen, Lehrpersonen beraten und bei der Umsetzung im Schulalltag unterstützen. Sie erleichtern den Zugang zu emotionsförderlichen Lernumgebungen und tragen so zur nachhaltigen Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen bei allen Schüler:innen bei.

Wie Payton et al. (2000) betonen, sind gezielte Fortbildungen, gute Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen Fachkräften und Lehrpersonen besonders wichtig für erfolgreiche Programme, die (soziale) und emotionale Kompetenzen fördern. Wenn Lehrpersonen regelmässig geschult werden und eng zusammenarbeiten, wirken solche Massnahmen im Schulalltag besser und halten länger an (S. 180-182).

- **Erweiterung des Moduls:**

Zusätzliche Unterrichtseinheiten könnten Rollenspiele, Gruppengespräche oder Achtsamkeitsübungen beinhalten, in denen Kinder lernen, Gefühle zu erkennen, zu benennen und zu regulieren. Auch Freispielmaterialien wie Puppen, Gesellschaftsspiele, Puzzles oder eine „Gefühls-Ecke“ bieten Möglichkeiten, emotionale Themen spielerisch zu vertiefen. Laut Petermann und Gust (2016) sind strukturierte, manualisierte Materialien und Spiele aus dem EMK-Förderprogramm besonders geeignet, um emotionale Kompetenzen zu fördern (S. 17).

Ergänzend kann ein Problemlösekreislauf nach Hillenbrand (2022) eingeführt werden, bei dem Kinder lernen, Probleme systematisch zu erkennen, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Visuelle Hilfsmittel wie Poster oder Symbolkarten unterstützen diesen Prozess und stärken Problemlösekompetenz und Selbstwirksamkeit (S. 25–27).

- **Integration in den Alltag:**

Rituale wie die Gefühlswand oder Spiele zur Emotionsregulation sollten regelmässig eingesetzt werden, um den Kindern kontinuierliche Lernmöglichkeiten zu bieten. Hillenbrand et al. (2022) betonen, dass solche Rituale Sicherheit schaffen und die Selbstwahrnehmung und Fähigkeit für Empathie fördern (S. 29f).

- **Langfristige Evaluation:**

Nachuntersuchungen und Wiederholungen des Fördermoduls könnten helfen, Langzeiteffekte zu erfassen und dessen Wirksamkeit weiter zu bestätigen (Reicherts, 2015, S. 56). Kontrollierte Einzelfallstudien im ABAB-Design, wie von Wilbert und Grünke (2015) empfohlen, bieten eine geeignete Methode, um die Nachhaltigkeit der Intervention zu überprüfen (S. 101).

7.5 Persönliche Erkenntnisse

Die Durchführung des Fördermoduls hat mir gezeigt, wie wichtig Flexibilität in der heilpädagogischen Praxis ist. Kinder reagieren unterschiedlich auf Interventionen, während Kind A stark vom Verstärkerplan profitierte, benötigte Kind B vermehrt empathische Gespräche. Diese Erfahrung hat mir verdeutlicht, dass ein differenzierter Ansatz notwendig ist, um den Bedürfnissen jedes Kindes gerecht zu werden.

Ein besonders prägendes Erlebnis war der Einsatz des Bilderbuchs «Ein Rucksack voller Glück» (Volmert, 2020). Es bot den Kindern eine einfache Möglichkeit, über ihre Gefühle zu sprechen und Strategien zur Emotionsregulation kennenzulernen. Die Handpuppe „Flo“ wurde von den Kindern begeistert angenommen und half ihnen dabei, spielerisch emotionale Situationen nachzuvollziehen.

Diese Arbeit hat meine Überzeugung gestärkt, dass präventive Ansätze im Kindergarten eine grosse Wirkung entfalten können, sowohl für das Wohlbefinden der Kinder als auch für ein harmonisches Lernumfeld in der Gruppe. Darüber hinaus wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, Eltern aktiv in den Prozess einzubeziehen. Gespräche über Gefühle sollten nicht nur im Kindergarten stattfinden, sie müssen auch Teil des familiären Alltags sein, um langfristige Effekte zu erzielen.

Zusammenfassend hat mir diese Arbeit verdeutlicht, wie wertvoll die Aktionsforschung als Methode ist, um sowohl praktische Herausforderungen zu bewältigen als auch wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu gewinnen. Die systematische Reflexion meiner beruflichen Tätigkeit hat nicht nur zur Professionalisierung meiner eigenen heilpädagogischen Kompetenzen beigetragen, sondern liefert auch Impulse für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich emotionaler Kompetenzförderung. Die Arbeit bestärkte mich darin, dass pädagogische Fachkräfte als emotionale Vorbilder wirken. Eine Erkenntnis, die künftig meine Haltung in Konfliktsituationen prägen wird.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: «Ein Rucksack voller Glück».....	1
Abbildung 2: Drei Säulen einer angemessenen Emotionsregulation	14
Abbildung 3: Integratives Prozessmodell nach Gross	15
Abbildung 4: CASEL-Havard-Kompetenzmodell	20
Abbildung 5: VSK-Screening Bereich Emotionsregulation	37
Abbildung 6: VSK-Screening Bereich Aggressives Verhalten	37
Abbildung 7: Ausschnitt Forschertagebuch.....	40
Abbildung 8: Direkte Verhaltensbeurteilung – Multi-Item-Skala für Fokuskinder	41
Abbildung 9: Verlaufskurve Item 1 – Kind A.....	43
Abbildung 10: Verlaufskurve Item 1 – Kind B.....	43
Abbildung 11: Verlaufskurve Item 1 – Kind C	43
Abbildung 12: Verlaufskurve Item 2 – Kind A.....	43
Abbildung 13: Verlaufskurve Item 2 – Kind B.....	43
Abbildung 14: Verlaufskurve Item 2 – Kind C	43
Abbildung 15: Verlaufskurve Item 3 – Kind A.....	44
Abbildung 16: Verlaufskurve Item 3 – Kind B.....	44
Abbildung 17: Verlaufskurve Item 3 – Kind C	44
Abbildung 18: Verlaufskurve Item 4 – Kind A.....	44
Abbildung 19: Verlaufskurve Item 4 – Kind B.....	44
Abbildung 20: Verlaufskurve Item 4 – Kind C	44
Abbildung 21: VSK – Auswertung Emotionsregulation nach Interventionsphase	51
Abbildung 22: VSK – Auswertung Aggressives Verhalten nach Interventionsphase	52

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Emotionale Kompetenzen	11
Tabelle 2: Emotionale Entwicklung und Umgang mit Emotionen	18
Tabelle 3: Lernziele zur Förderung emotionaler Kompetenzen	27
Tabelle 4: Förderbereiche und Spiele des Fördermoduls.....	32
Tabelle 5: Ablauf Fördermodul.....	33
Tabelle 6: T-Werte Emotions-	37
Tabelle 7: T-Werte Aggressives.....	37
Tabelle 8: Zeitplan für die Datenerhebung.....	42
Tabelle 9: Kennwerte der Effektstärken PAND, PEM und NAP	46
Tabelle 10: Effektstärken der Kennwerte PAND, PEM und NAP	47
Tabelle 11: T-Wert Emotionsregulation.....	51
Tabelle 12: T-Wert Aggressives Verhalten.....	52

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Baumer, C. (2018, April 19). Rituale im Kindergarten. Verfügbar unter: <https://www.herder.de/kindergarten-paedagogik/kindergartenalltag/rituale/>
- Becker-Stoll, F. (2018). Entwicklungspsychologische Grundlagen Interaktionsqualität in Kita und Schule. Verfügbar unter: https://paedagogische-beziehungen.eu/wp-content/uploads/2019/01/BeckerStoll2018_Interaktionsqualit%C3%A4t.pdf
- Bentz, C., Stürmlin, V. & Wüthrich, N. (2012). Verhaltensauffälligkeiten im Kindergarten. *Praxisforschung der Erziehungsberatung des Kantons Bern*, 13, 1–92.
- Berking, M. & Znoj, H. (2008). Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur standardisierten Selbsteinschätzung emotionaler Kompetenzen (SEK-27). *Zeitschrift für Psychiatrie Psychologie und Psychotherapie*, 56, 141–153.
<https://doi.org/10.1024/1661-4747.56.2.141>
- Bierhoff, H.-W. (2009). *Psychologie prosozialen Verhaltens: Warum wir anderen helfen* (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-022770-5>
- Bücken-Schaal, M. (2013). *Bildkarten Gefühle für Kindergarten und Grundschule*. München: Don Bosco.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (9. Auflage). Stuttgart, Deutschland: utb. <https://doi.org/10.36198/9783838552866>
- Burkhardt, S. C. A. (2023). Emotionscoaching für eine gesunde sozio-emotionale Entwicklung: Das Programm «Tuning in to Kids – sich in Kinder einfühlen (TIK)». *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 29(09), 16–21.
<https://doi.org/10.57161/z2023-09-03>
- Casale, G., Huber, C., Hennmann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule: Eine Einführung für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Christ, T. J., Riley-Tillman, T. C. & Chafouleas, S. M. (2009). Foundation for the development and use of Direct Behavior Rating (DBR) to assess and evaluate student behavior. *Assessment for Effective Intervention*, 34(4), 201–213. US: Sage Publications.
<https://doi.org/10.1177/1534508409340390>
- Cierpka, M. (2014). *FAUSTLOS - Kindergarten. Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention für den Kindergarten* (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2025a). Interactive CASEL Wheel. CASEL. Verfügbar unter: <https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/#social-emotional-learning>

- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2025b). What Is the CASEL Framework? *CASEL*. Verfügbar unter: <https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/>
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL]. (2012). 2013 CASEL Guide: Effective social and emotional learning programs. Preeschool and elementary school edition. Verfügbar unter: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED581699.pdf>
- De Boer, H. (2012). Beobachtung und Professionalisierung: Die Bedeutung der Beobachtung für Professionalisierungsprozesse. In H. De Boer & S. Reh (Hrsg.), *Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen* (S. 301–311). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18938-3_17
- De Bruin, C. (2013). *Die entscheidenden 5* (1. Aufl.). Doetinchem, Niederlande: Graviant Educatieve Uitgaven.
- Denham, S. A. (1998). *Emotional development in young children*. New York: Guilford.
- Denham, S. A., Bassett, H. H., Thayer, S. K., Mincic, M. S., Sirotkin, Y. S. & Zinsler, K. (2012). Observing preschoolers' social-emotional behavior: Structure, foundations, and prediction of early school success. *The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development*, 173(3), 246–278. <https://doi.org/10.1080/00221325.2011.597457>
- Denham, S. A. & Brown, C. (2010). 'Plays Nice With Others': Social-Emotional Learning and Academic Success. *Early education and development*, 21(5), 652–680. Philadelphia: Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.1080/10409289.2010.497450>
- Denham, S. A., Caverly, S., Schmidt, M., Blair, K., DeMulder, E., Caal, S. et al. (2002). Preschool understanding of emotions: Contributions to classroom anger and aggression. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 43(7), 901–916. <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00139>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz D-EDK. (2018). Lehrplan 21 Kanton Zug. Verfügbar unter: <https://zg.lehrplan.ch/>
- Eisenberg, N. (2000). Emotion, Regulation, and Moral Development. *Annual review of psychology*, 51, 665–97. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.51.1.665>
- Ensor, R., Spencer, D. & Hughes, C. (2011). 'You feel sad?' emotion understanding mediates effects of verbal ability and mother–child mutuality on prosocial behaviors: Findings from 2 years to 4 years. *Social Development*, 20, 93–110. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2009.00572.x>
- Gerrig, R. J. & Zimbardo, P. G. (2008). *Psychologie* (18., aktual. Aufl.). München: Pearson.
- Gottman, J. M. & DeClaire, J. (1997). *Raising An Emotionally Intelligent Child*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.

- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule: wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Grolimund, F. & Ritzler. (2025). Belohnungen: Nützlich oder schädlich? Verfügbar unter: <https://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder/motivieren/100-belohnungen-nuetzlich-oder-schaedlich>
- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271–299. US: Educational Publishing Foundation. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271>
- Grubert, A. (2021). *Die 50 besten Spiele zur Selbstregulation*. München: Don Bosco.
- Gust, N., Petermann, F. & Ulrich, F. (2019). Zur Wirksamkeit des Präventions- und Fördertools: Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern (EMK-F). *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 67(4), 230–242. Hogrefe.
- Halberstadt, A. G., Denham, S. A. & Dunsmore, J. C. (2001). Affective Social Competence. *Social Development*, 10(1), 79–119. <https://doi.org/10.1111/1467-9507.00150>
- Havighurst, S., Wilson, K., Harley, A., Kehoe, C., Efron, D. & Prior, M. (2012). “Tuning into Kids”: Reducing Young Children’s Behavior Problems Using an Emotion Coaching Parenting Program. *Child psychiatry and human development*, 44, 247–264. <https://doi.org/10.1007/s10578-012-0322-1>
- Hehn-Oldiges, M. & Ostermann, B. (2021). Ampeln und andere Ermahnungssysteme. *Behindertenpädagogik*, 60(1), 79–100. Psychosozial-Verlag. <https://doi.org/10.30820/0341-7301-2021-1-79>
- Hejlskov Elvén, B. (2017). *Herausforderndes Verhalten vermeiden: Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen* (2., durchgesehene Aufl.). Tübingen: dgvt.
- Hermann, S. & Holodynski, M. (2014). Emotionale Kompetenz. In A. Lohaus & M. Glüer (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter* (S. 135–160). Göttingen: Hogrefe.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Schell, A. (2022). *Lubo aus dem All! - Vorschulalter: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (3., aktual. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Himmelsbach, B. (2022). *Handpuppen-Stücke für starke Kinder. 35 Spielanregungen zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen*. Mülheim an der Ruhr: an der Ruhr.
- Howse, R., Anastopoulos, A., Keane, S. & Shelton, T. (2003). Regulatory Contributors to Children’s Kindergarten Achievement. *Early Education and Development*, 14(1), 101–120. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1401_7
- Hülshoff, T. (2012). *Emotionen: Eine Einführung für beratende, therapeutische, pädagogische und soziale Berufe* (4., aktual. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). Schulische Heilpädagogik Kompetenzprofil. Unveröffentlichtes Manuskript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Izard, C., Fine, S., Schultz, D., Mostow, A., Ackerman, B. & Youngstrom, E. (2001). Emotion Knowledge as a Predictor of Social Behavior and Academic Competence in Children at Risk. *Psychological Science*, 12(1), 18–23. <https://doi.org/10.1111/1467-9280.00304>
- Jain, A. & Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik*, 4(3/4), 211–245.
- Janke, B. (2008). Emotionswissen und Soziale Kompetenz. *Zeitschrift für empirische Pädagogik*, 22, 127–144.
- Jungmann, T., Koch, K. & Schulz, A. (2025). *Überall stecken Gefühle drin: Alltagsintegrierte Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder*. München: Ernst Reinhardt.
- Kain, W. (2011). *Die positive Kraft der Bilderbücher: Bilderbücher in Kindertageseinrichtungen pädagogisch einsetzen*. Weinheim: Beltz.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2016). *VSK: Verhaltensskalen für das Kindergartenalter* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter* (Klinische Kinderpsychologie) (1. Aufl., Band 14). Göttingen: Hogrefe.
- Labuhn, U. (2011). Die Bedeutung des Spiels für die sozial-emotionale Entwicklung. Verfügbar unter: https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Labuhn_2011.pdf
- Ma, H.-H. (2006). An Alternative Method for Quantitative Synthesis of Single-Subject Researches Percentage of Data Points Exceeding the Median. *Behavior modification*, 30, 598–617. <https://doi.org/10.1177/0145445504272974>
- Mössner, B., Pfeffer, S. & Pfister, H. (2008). *Wunderfitz - Das grosse Förderbuch. Emotionale und soziale Kompetenz, Kreativität*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Müller, T. & Temper, A. (2018). *Pädagogisch arbeiten mit Bilderbüchern*. München: Ernst Reinhardt.
- Parker, R. I. & Vannest, K. (2009). An Improved Effect Size for Single-Case Research: Nonoverlap of All Pairs. *Behavior Therapy*, 40(4), 357–367. <https://doi.org/10.1016/j.beth.2008.10.006>

- Payton, J., Wardlaw, D., Graczyk, P., Bloodworth, M., Tompsett, C. & Weissberg, R. (2000). Social and Emotional Learning: A Framework for Promoting Mental Health and Reducing Risk Behavior in Children and Youth. *Journal of School Health*, 70, 179–185. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2000.tb06468.x>
- Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern. Das EMK-Förderprogramm* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule: Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie, Band 7) (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (Hrsg.). (2017). *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2019). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden* (2., aktual. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Piegsda, F. & Jurkowski, S. (2022). Die Bedeutung sozial-emotionalen Lernens für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen – Perspektiven auf unterrichtliche Förderansätze und Pädagog:innenkompetenzen. (S. Gingelmaier, B. Herz, L. Dietrich, P.-C. Link, F. Piegsda & J. Langer, Hrsg.) *ESE*, (4), 44–56. <https://doi.org/10.35468/5950-04>
- Portmann, R. (2023). *Die 50 besten Spiele für mehr Empathie*. München: Don Bosco.
- Reichert, M. (2015). Designs der Einzelfallanalyse. In M. Reichert & P.A. Genoud (Hrsg.), *Einzelfallanalysen in der psychosozialen Forschung und Praxis* (S. 41–57). Weitraisdorf: ZKS.
- Saarni, C. (1999). *The Development of Emotional Competence*. New York: Guilford Press.
- Salisch, M. von & Kraft, U. (2010). Störungen der Emotionsregulation im Kindergartenalter und ihre Folgen. In R. Kissgen & N. Heinen (Hrsg.), *Frühe Risiken und frühe Hilfe* (S. 84–104). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (Hrsg.). (2021). Emotionale Entwicklung. *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 403–446). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62772-3_10
- Southam-Gerow, M. A. (2013). *Emotion regulation in children and adolescents: A practitioner's guide*. New York: Guilford Press.
- Southam-Gerow, M. A. & Kendall, P. C. (2002). Emotion regulation and understanding implications for child psychopathology and therapy. *Clinical Psychology Review*, 22(2), 189–222. [https://doi.org/10.1016/S0272-7358\(01\)00087-3](https://doi.org/10.1016/S0272-7358(01)00087-3)

- Spilles, M. & Hagen, T. (2019). Schulpraktische Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Einzelfalldaten. *Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF)*, (3), 1–14.
- Spitzer, M. (2007). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. München: Spektrum.
- Stöppler, R. & Kressin, M. (2022). *Das pädagogische Puppenspiel: theoretische Einführung und praktische Beispiele - auch für die inklusive Bildung*. Dortmund: modernes lernen.
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59(2/3), 25–52.
<https://doi.org/10.2307/1166137>
- Trentacosta, C. J. & Fine, S. E. (2010). Emotion knowledge, social competence, and behavior problems in childhood and adolescence: A meta-analytic review. *Social Development*, 19(1), 1–29. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2009.00543.x>
- Tröster, H. & Reineke, D. (2007). Prävalenz von Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten im kindergartenalter: Ergebnisse einer erhebung in kindergärten eines Landkreises. *Kindheit und Entwicklung: Zeitschrift für Klinische Kinderpsychologie*, 16(3), 171–179.
<https://doi.org/10.1026/0942-5403.16.3.171>
- Vernooij, M. A. P. D. & Wittrock, M. P. D. (2008). *Verhaltensgestört!?: Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (2., aktualisierte Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Volmert, J. (2020). *Ein Rucksack voller Glück* (5. Aufl.). Haan: Albarello.
- Voss, S. (2015). Mittelwerte, Modalwerte, Mediane. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 100–105). Göttingen: Hogrefe.
- Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Domitrovich, C. & Gullotta, T. P. (2015). Social and emotional learning: Past, present, and future. (J.A. Durlak, C. Domitrovich, R.P. Weissberg & T.P. Gullotta, Hrsg.) *Handbook for social and emotional learning: Research and practice*, 3–19.
- Wilbert, J. & Grünke, M. (2015). Kontrollierte Einzelfallforschung. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 100–105). Göttingen: Hogrefe.

Anhang

“Ein Rucksack voller Glück” Förderung von emotionalen Kompetenzen im Kindergarten

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik

Inhaltsverzeichnis

1. Produkt	3
1.1 Lehrpersonenhandbuch	3
1.1.1 Pädagogisches Material.....	3
1.1.2 Erziehungsverhalten Lehrpersonen	4
1.1.3 Theoretischer Hintergrund - Infografik.....	5
1.1.4 Lernziele	6
1.1.5 Verstärkungssystem: Gefühlsheft und Sternenkette.....	7
1.2 Übersicht Fördermodul.....	8
1.3 Baustein: Geführte Sequenzen	9
1.4 Baustein: Rituale.....	15
1.5 Baustein: Spielesammlung.....	16
1.6 Vorlagen.....	34
1.7 Elternbrief	39
2. Evaluation.....	40
2.1 Profilbogen VSK.....	40
2.2 Forschertagebuch Beispielseite	43
2.3 DVB-Beurteilungsskala	44
2.4 DVB-Daten.....	45
2.5 Gefühlsheft «Meine Gefühle» - Beispielseiten Fokuskinder.....	46
Abbildungsverzeichnis	47
Tabellenverzeichnis.....	48

1. Produkt

1.1 Lehrpersonenhandbuch

Das Lehrpersonenhandbuch „Ein Rucksack voller Glück“ dient als umfassender Leitfaden zur Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergarten. Es bietet pädagogisches Material, theoretische Hintergründe und praktische Anleitungen, um Lehrpersonen in ihrer präventiven Arbeit zu unterstützen und die emotionale Entwicklung der Kinder gezielt zu fördern.

1.1.1 Pädagogisches Material

Abbildung 1: Pädagogisches Material

Materialien die für das Fördermodul eingesetzt wurden:

- ★ **Bilderbuch:** «*Ein Rucksack voller Glück*» (Volmert & Broska, 2020)
- ★ **Handpuppe Junge:** www.folkmanis.com (vergriffen), ähnliche Puppen gibt es von der Firma Living Puppets (verfügbar bei „Living Puppets Handpuppen 65cm Jungs“, n. d.)
- ★ **Bildkarten Gefühle:** Bildkarten Gefühle - für den Kindergarten und Grundschule (Bücken-Schaal, 2013)
- ★ **Sternenrucksack:** Unsichtbar nach eigenem Fundus, kann auch einfach selbst hergestellt und beispielsweise mit einem durchsichtigen Stoff oder Behälter kreiert werden
- ★ **Sterne:** aus dem Kindergartenfundus oder aus dem Bastelgeschäft

1.1.2 Erziehungsverhalten Lehrpersonen

Massnahmen Lehrpersonen

1. Erziehungspraktiken berücksichtigen:

- Vor dem Fördermodul die entwicklungsförderlichen Erziehungspraktiken aus **Tabelle 1: Emotionale Entwicklung und Umgang mit Emotionen** (nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 109) durchgehen
- Eltern informieren und bei Bedarf zusätzlich beraten (Elternbrief, Kap. 1.2)

Tabelle 1: Emotionale Entwicklung und Umgang mit Emotionen (nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 109)

Entwicklungsfördernd	Entwicklungshemmend
Bewusstsein über die eigenen Gefühle und die des Kindes	Negative Gefühle des Kindes nicht zulassen oder schnell ausräumen
Differenzierte Gespräche über Gefühle	Gefühle des Kindes ignorieren oder verleugnen
Bei negativen Gefühlen über diese und Bewältigungsstrategien sprechen	Das Kind bei negativen Emotionen sofort ablenken
Das Kind bei der Regulation negativer Gefühle und im Umgang mit negativen Situationen unterstützen	Kaum Strategien zum Umgang mit negativen Gefühlen oder emotionsauslösenden Situationen vermitteln

2. Warme Erziehungshaltung fördern:

- Eine von Zuneigung geprägte Erziehungshaltung einnehmen, die den Kindern durch Regeln und Grenzen Sicherheit bietet

3. Reflexion der eigenen Haltung:

- Regelmässig die eigene Haltung gegenüber den Kindern reflektieren, insbesondere bei Verhaltensauffälligkeiten
- Verstehen, dass auffälliges Verhalten der Kinder einen Sinn hat und durch Berücksichtigung der Einflussfaktoren im Kind und seinen Sozialisationserfahrungen verständlich wird

4. Umgang mit auffälligem Verhalten:

- Erkennen, dass auffälliges Verhalten auftritt, wenn Anforderungen und Erwartungen die Fähigkeiten des Kindes übersteigen
- Anpassung der Anforderungen und Erwartungen an die individuellen Fähigkeiten des Kindes (Jungmann, Koch & Schulz, 2025, S. 42)

5. Vorbildfunktion wahrnehmen:

- Sich der zentralen Bedeutung des eigenen Erziehungsverhaltens und der Vorbildfunktion bewusst sein (Pfeffer, 2017, S. 20)

1.1.3 Theoretischer Hintergrund - Infografik

EMOTIONALE KOMPETENZ

Drei-Säulen-Modell

(Petermann, Nitkowski & Petermann, 2016)

1. EMOTIONSBEWUSSTSEIN

Fähigkeit, emotionale Regungen bei sich und anderen bewusst wahrzunehmen

- Wichtig:
 - Aufmerksamkeit auf körperliche Reaktionen und Gesichtsausdrücke richten
- Beispiel:
 - Ein Kind senkt die Augen und lässt die Mundwinkel hängen – ein Zeichen für ein unangenehmes Gefühl.

2. EMOTIONSVERSTÄNDNIS

Wissen über Emotionen und deren Ausdruck

- Komponenten:
 - Emotionen benennen: Klarheit über eigene Gefühle
 - Emotionale Auslöser kennen: Wissen, was bestimmte Emotionen hervorruft
 - Emotionsausdruck erkennen: Deuten von Gesichtsausdrücken und Körpersprache
- Beispiel:
 - Ein Loch in der Lieblingshose kann Traurigkeit hervorrufen oder ein Lächeln kann anzeigen, dass jemand sich freut.

3. EMPATHIE

Fähigkeit, sich in die Gefühle anderer hineinzusetzen

- Arten:
 - Kognitive Empathie: Gedankliches Nachvollziehen der Gefühle anderer
 - Affektive Empathie: Emotionales Mitfühlen mit anderen
- Beispiel:
 - Eine Kindergartenkind tröstet ein Kind das weint, weil es hingefallen ist.

EMOTIONSREGULATION

Fähigkeit, die Intensität, Dauer und den Ausdruck von Emotionen zu beeinflussen

- Strategien:
 - Problemlösen: Aktives Angehen von Problemen
 - Akzeptieren: Annehmen von Gefühlen
 - Soziale Unterstützung suchen: Hilfe von anderen annehmen
- Beispiel:
 - Ein Schüler, der vor einer Prüfung nervös ist, beruhigt sich durch tiefes Atmen und positive Selbstgespräche.

„Eine Frühe Förderung emotionaler Fertigkeiten im Kindesalter kann wichtige Ressourcen stärken und die Entwicklung in anderen Bereichen unterstützen.“
(Petermann & Wiedebusch, 2016, s. 21)

Abbildung 2: Infografik (nach eigener Darstellung)

1.1.4 Lernziele

Die Förderung emotionaler Kompetenzen ist im Lehrplan 21 in den überfachlichen Kompetenzen verankert (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz D-EDK, 2018).

Tabelle 2: Lernziele zur Förderung emotionaler Kompetenzen (eigene Darstellung in Anlehnung an Petermann & Gust, 2016, S. 17f; Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 209f)

Lernziele zur Förderung emotionaler Kompetenzen im Kindergartenalter	
Emotionsbewusstsein:	Kinder lernen eigene und fremde Gefühle zu erkennen, unterscheiden, auf verschiedene Arten auszudrücken zu benennen und über Gefühle zu sprechen.
Emotionsverständnis:	Kinder verstehen die Ursachen von Emotionen und erkennen, dass verschiedene Situationen unterschiedliche Emotionen hervorrufen können.
Empathie:	Kinder zeigen empathisches Verhalten durch Einfühlen in andere und prosoziale Verhaltensweisen wie z.B. helfen und loben.
Emotionsregulation:	Kinder erweitern ihr Repertoire an Strategien zur Emotionsregulation, lernen deren Effektivität kennen und zeigen vermehrt einen angemessenen Umgang mit Gefühlen in Konfliktsituationen nach dem Grundsatz: → „Alle Gefühle sind erlaubt, aber nicht alle Verhaltensweisen“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 210).

1.1.5 Verstärkungssystem: Gefühlsheft und Sternenkette

Ziel: Förderung der Emotionsregulation und positive Verhaltensentwicklung durch ein Verstärkungssystem.

1: Erstellung eines individuellen Gefühlshefts (vgl. Kap. 1.6 Vorlage 4)

- Die Lehrperson erstellt gemeinsam mit den Kindern ein individuelles Gefühlsheft.
- Ziel ist es, Situationen zu identifizieren, in denen starke negative Gefühle auftreten.
- Es werden mögliche Regulationsstrategien wie tiefes Atmen, soziale Unterstützung suchen oder sich bewegen besprochen.
- Individuelle Ziele zur Emotionsregulation werden festgelegt und im Gefühlsheft notiert.

Abbildung 3: Gefühlsheft

2: Einführung der Sternenkette

- Gemeinsam mit den Kindern wird ein Stern aus Fimo oder anderer Modelliermasse gefertigt und daran eine Schnur befestigt.
- An dieser Schnur können Perlen gesammelt werden, um die Zielerreichung sichtbar zu machen.
- Bei erfolgreicher Emotionsregulation darf jeweils **sofort auf das erwünschte Verhalten** eine Perle an der Sternenkette aufgefädelt werden.
- Dies macht den individuellen Erfolg der Kinder sichtbar und motiviert sie, das Ziel der erfolgreichen Emotionsregulation zu erreichen.

Abbildung 4: Sternenkette

3: Anwendung des Verstärkungssystems

- Die Lehrperson überwacht die Fortschritte der Kinder und unterstützt sie bei der Anwendung der besprochenen Regulationsstrategien.
- Erfolgreiche Emotionsregulation wird durch das Auffädeln einer Perle an der Sternenkette belohnt.

4: Reflexion und Anpassung

- Die Lehrperson reflektiert regelmässig gemeinsam mit den Kindern über ihre Fortschritte und Herausforderungen.
- Ziele und Strategien werden bei Bedarf angepasst, um die kontinuierliche positive Entwicklung zu unterstützen.

Hintergrund:

Das Prinzip des Verstärkungslernen soll dabei helfen, unerwünschtes Verhalten zu reduzieren und positive Verhaltensweisen zu fördern (Casale et al., 2019, S. 96). Belohnungen sollten dabei sparsam, unmittelbar und attraktiv eingesetzt werden (Grolimund & Ritzler, 2025).

1.2 Übersicht Fördermodul

Tabelle 3: Übersicht Fördermodul (nach eigener Darstellung)

W	Bereich	Baustein Geführte Sequenz	Baustein Rituale	Baustein Spiele
1	Emotionsbewusstsein	Handpuppe «Flo» Bilderbuch Teil 1 → Gespräch über Emotionen		★ Gefühlswürfel ★ Wir tanzen
2	Emotionsbewusstsein	Gefühlswand einführen Bilderbuch Teil 2 → Tipps für schweren und leichten Rucksack	Gefühlswand	★ Gefühle ordnen ★ Gefühlsuhr ★ Mir ist mal was passiert ...
3	Emotionswissen	Sternenrucksack einf. Bilderbuch Teil 3 → Übung: Gesellschaftsspiel zu zweit (Stern sammeln)	Gefühlswand Sternenrucksack	★ Pirim-pim-pim
4	Emotionswissen	Ursachen von Gefühlen → Gefühlsheft / Verstärkerplan (Fokuskind)	Gefühlswand Sternenrucksack Sternenkette	★ Was macht mich...? ★ Verbinden
5	Emotionsregulation	Turnstunde Gefühle		★ Stopp-Tanz ★ Stopp-Kraft
6	Emotionsregulation	Emotionsregulation → Gruppenraum Gestalten → Plakat: «Kleine Auszeit»		★ Wir gestalten unseren Gruppenraum ★ Was mach ich, wenn...? ★ Trost-Decke
7	Empathie	Adventsritual → Zaubertor → Lobduche		★ Blindes Vertrauen ★ Zauberkasten ★ Helferspiel ★ Massage ★ Gruppenatmen
8	Empathie	→ Spiel-Empathie Förderung		
9	Empathie	Abschluss / Transfer Eltern → Glücksstern → Glückspostkarten zum Bemalen und verschenken → Flyer für zu Hause → Verabschiedung Handpuppe		

1.3 Baustein: Geführte Sequenzen

Einführung Handpuppe und Bilderbuch

Als Einstieg und roter Faden des Fördermoduls dient das Bilderbuch „*Ein Rucksack voller Glück*“ (Volmert & Broska, 2020) und die Handpuppe „Flo“. Diese wird als «wirkungsvolles pädagogisches Medium» (Stöppler & Kressin, 2022, S. 7) zur Kontaktaufnahme, zum Beziehungsaufbau sowie zur Anregung von Gesprächen und zur direkten Wissensvermittlung eingesetzt. Die Geschichte zeigt, wie die Geschwister Flo und Mia positive und negative Gefühle erleben und diese mithilfe eines unsichtbaren Rucksacks erkennen können.

Pädagogischer Wert:

- **Bilderbuch:** Fördert das Verständnis von Gefühlen, die Entwicklung von Empathie und die Wissensvermittlung auf spielerische Art
- **Handpuppe „Flo“:** Bindet die Kinder aktiv ein und regt zum Mitmachen an

Ziele:

- Wahrnehmung und sprachlicher Ausdruck der eigenen Gefühlslage
- Zusammenhänge zwischen Gefühlen und Situationen herstellen
- Empathiefähigkeit fördern

Durchführung:

1. **Vorlesen des Bilderbuchs:** Kinder identifizieren sich mit den Figuren.
2. **Einsatz der Handpuppe „Flo“:** „Flo“ interagiert spielerisch mit den Kindern.
3. **Gespräche über Gefühle:** Die Geschichte und „Flo“ werden für Gespräche über Gefühle genutzt.

Abbildung 5: Bilderbuch «Ein Rucksack voller Glück» (Volmert & Broska, 2020)

Abbildung 6: Handpuppe «Flo» von www.folkmanis.com

Turnstunde: Gefühlsparcours

Ziele:

- Gefühle mit dem Körper erleben, wahrnehmen und durch Bewegung ausdrücken
- auf andere Kinder Rücksicht nehmen
- Körperliche Bewegung kontrollieren

Material:

Musik zum Tanzen, Poolnudeln, Luftballons, Chiffontücher, Langbänke, Matten, Reifen, Decken, Kasten, Jonglierbälle, Pappteller, etc.

Abbildung 7: Wut/Ärger - Poolnudel

Durchführung:

1. **Einwärmen:** Stopp-Tanz (vgl. Kap.1.5 und Petermann & Gust, 2016, S. 65)
2. **Parcours aufbauen:** mit einem Gefühlswürfel würfeln und gemeinsam überlegen, wie das gewürfelte Gefühl dargestellt werden kann und den Parcours gemeinsam mit den Kindern aufbauen
 - **Freude:** vom Kasten auf eine Matte springen oder eine Rutsche runterrutschen
 - **Wut/Ärger:** mit der Poolnudel oder Boxhandschuhen auf eine Matte hauen oder nach Regeln mit oder ohne Poolnudeln kämpfen (vgl. Abb. 7)
 - **Stolz:** Jonglierball oder Pappteller auf dem Kopf balancieren
 - **Traurig:** eine Höhle bauen und sich hineinkuscheln (vgl. Abb. 8)
3. **Stationen kennzeichnen:** mit den Bildkarten Gefühle
4. **Durchführung:** Kinder durchlaufen den Parcours allein oder in Gruppen
5. **Unterstützung:** unterschiedliche Schwierigkeiten beim Balancieren und Hinunterspringen oder -rutschen anbieten
6. **Variante:** für den Postenwechsel mit dem Gefühlswürfel würfeln; die Turnstunde zum Festigen und Vertiefen mehr als einmal durchführen
7. **Abschlussrunde:** gemeinsam über die Erfahrungen austauschen und reflektieren, wie sich die Kinder bei den verschiedenen Stationen gefühlt haben (in Anlehnung an Gefühlsparcours im Bewegungsraum – Gefühle ausdrücken können, <https://www.klett-kita.de/blog/gefuehlsparcours-fuer-den-bewegungsraum-gefuehle-wahrnehmen-und-ausdruecken-koennen>)

Abbildung 8: Traurig – Höhle zum Schaukeln

Emotionsregulation

Ziele:

- Über Emotionen sprechen
- Ursachen von Emotionen besprechen
- Mit Emotionen umgehen
- Emotionsregulationsstrategien benennen

Abbildung 9: «Trostecke»

Material:

- Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013)
- Handpuppe
- Individuell zusammengestellte Materialien (z.B. Decke, Trost-Bär, Hängematte, bunte Chiffontücher, Boxsack, Wut-Tüten)
- Plakat «Kleine Auszeit» (vgl. Kap. 1.6, Vorlage 5)

Grundidee:

Der Gruppenraum wird gemeinsam so gestaltet, dass Kinder starke Gefühle an bestimmten, dafür vorgesehenen Orten regulieren können. Gemeinsam werden Ideen zur Emotionsregulation gesammelt und auf einem Plakat festgehalten, das als Erinnerungstütze gut sichtbar im Raum aufgehängt wird.

Durchführung Spiele:

★ Wir gestalten unseren Gruppenraum:

Die Kinder richten mit Unterstützung der Lehrperson verschiedene „Gefühlsorte“ ein, an denen sie sich zurückziehen oder Emotionen regulieren können (vgl. Kap. 1.5, S. 25).

★ Was mach ich, wenn...?:

Im Gespräch werden gemeinsam mit den Kindern Strategien gesammelt, wie sie in herausfordernden Situationen reagieren können. Diese werden auf dem Plakat „Kleine Auszeit“ festgehalten (vgl. Kap. 1.5, S. 26).

Abbildung 10: Plakat «Kleine Auszeit»

Adventsritual - Emotionale Kompetenzen

Material:

Torbogen, Sternenkette, Spielezettel in Dose, Gefühlswand, Wäscheklammern für jedes Kind, Material für Spiele (Kap. 1.5)

Ziele:

- Förderung von Empathie und prosozialem Verhalten
- Achtsame Selbstwahrnehmung
- Stärkung des Gemeinschaftsgefühls
- Positive Rückmeldung und Wertschätzung

Abbildung 11: Sternenkette, Glöckchen, Dose mit Spielen

Vorbereitungen:

Beim Eingang in den Gruppenkreis wird ein Torbogen eingerichtet. Die Sternenkette wird in den Hausschuh des Adventskindes gelegt. Im Kreis liegt eine Dose mit Spielen auf Zetteln und ein Glöckchen bereit. Neben dem Torbogen sind die Gefühlswand und Wäscheklammern bereitgelegt.

Abbildung 12: Zaubertor und Gefühlswand

Durchführung:

1. Das Zaubertor:

Kinder gehen achtsam unter einem Torbogen in den Kreis/Kindergartenraum und nehmen wahr, wie sie sich fühlen. Dieses Gefühl wird an der Gefühlswand (vgl. Kap. 1.4) mit einer Klammer eingestellt. Wer möchte, kann seine Befindlichkeit der Gruppe erzählen (Grubert, 2021, S. 30f)

2. Lobdusche für Adventskind:

Das Adventskind sitzt in der Mitte des Kreises und hält ein Glöckchen. Kinder, die etwas Gutes über das Adventskind sagen oder ihm etwas wünschen möchten, stehen auf einem Stuhl. Das Adventskind läutet, wenn es bereit ist zuzuhören. Die Lehrperson beginnt mit einem Lob und setzt sich auf den Stuhl. Das Adventskind läutet erneut und nennt den Namen eines Kindes auf dem Stuhl, das einen Wunsch oder ein Lob äussert und sich dann hinsetzt. Dies wiederholt sich, bis kein Kind mehr auf dem Stuhl steht (in Anlehnung an "Sag'was Nettet"-Runde nach Hillenbrand, Hennemann, Schell, Hennemann & Hillenbrand, 2022, S. 28)

3. Spiel aus der Dose ziehen:

Das Adventskind zieht einen Zettel mit einem Spiel aus der Dose, das anschliessend mit der ganzen Klasse gespielt wird. Die Spiele sind in der Spielsammlung (vgl. Kap. 1.5) genau erklärt.

Spiele zur Förderung der Empathie:

Blindes Vertrauen, Zauberkasten, Helferspiel, Gemeinsam malen, Massage (Mössner, Barbara, Pfeffer & Pfister, Heike, 2008; Petermann & Gust, 2016)

Abschluss Fördermodul und Transfer in die Familie

Durchführung: (in Anlehnung an Hillenbrand et. al, 2022, S. 100f)

1. **Sternenrucksack begutachten:** Handpuppe „Flo“ betrachtet mit der Gruppe den mit Sternen gefüllten Glücksrucksack. Er lobt die Kinder für das Sammeln der Sterne und bestärkt sie, dass sie den Rucksack nicht mehr brauchen, da sie nun Gefühlsexperten sind und wissen, was zu tun ist, wenn es ihnen oder anderen nicht gut geht.
2. **Kreisgespräch mit „Flo“:** Die Kinder berichten, was ihnen besonders gefallen hat und erzählen von bevorstehenden Ereignissen (z.B. Weihnachten, Ferien, Fasnacht). Es ist wichtig, nicht nur über den Abschied und Vergangenes zu sprechen, sondern auch den Blick auf Kommendes zu richten.
3. **Abschiedsgeschenk Glücksstern:** „Flo“ verabschiedet sich von jedem Kind und schenkt ihm einen Glücksstern als kleinen Glücksbringer für die Hosentasche.
4. **Glückspostkarten zum Bemalen und Verschenken:** Die Kinder erhalten Glückspostkarten zum Bemalen und für verschiedene Anlässe zu nutzen, z.B. zum Verschenken, zur Versöhnung, zum Verabreden, um Freundschaft auszudrücken, als Einladung oder Dankeschön.
5. **Flyer für zu Hause:** Die Kinder erhalten Tipps für den Glücksrucksack als Flyer, um die Ideen auch zu Hause in der Familie zu nutzen.

Material:

Handpuppe „Flo“, Sternenrucksack, Glückssterne (aus dem Rucksack), Glückspostkarten, Flyer Glücksrucksack

Ziele:

- gemeinsamen Abschluss finden
- Sich verabschieden
- Ausblick auf zukünftige Ereignisse geben

Abbildung 13: Flyer, Glückspostkarten, Glückssterne

1.4 Baustein: Rituale

Einführung der Gefühlswand (in Anlehnung an den Gefühlswetterbericht nach Hillenbrand et al., 2022, S. 29)

Die Gefühlswand wird ab der dritten Sequenz im Morgenkreis als tägliches Ritual eingesetzt. Die Kinder markieren ihren aktuellen Gefühlszustand mit einer Klammer an einer Wand mit Emotionsbildern. Die Gefühlswand dient der Lehrperson für individuelle und Gruppengespräche. Wer mag, darf sich im Kreis dazu äussern. Laut Hillenbrand et al. (2022) hilft sie den Kindern, ihre Gefühlslage wahrzunehmen, zu benennen und die Ursachen ihrer Emotionen zu verstehen. Passende Bilder sind bei den Vorlagen 1.6 zu finden.

Ziele der Gefühlswand sind:

- Verbesserung der Wahrnehmung der eigenen Gefühlslage
- Erlernen, die eigene Gefühlslage sprachlich auszudrücken
- Herstellen von Zusammenhängen zwischen Gefühlen und Situationen
- Erkennen, dass es normal ist, sich mal gut und mal nicht so gut zu fühlen
- Erkennen, dass es anderen ähnlich geht
- Förderung der Empathiefähigkeit durch Zuhören

Abbildung 14: Gefühlswand

Glücksrucksack als positive Verstärkung: (in Anlehnung an die «Sternenrunde» nach (Hillenbrand et al., 2022, S. 27)

Nachdem das Bilderbuch „Ein Rucksack voller Glück“ (Volmert & Broska, 2020) erzählt wurde, führt die Lehrperson den „Glücksrucksack“ als tägliche Feedbackrunde ein. Dabei sammeln die Kinder Sterne für positive Emotionen, die durch empathisches Verhalten wie Helfen oder Trösten entstehen. Beobachtet die Lehrperson ein solches Verhalten oder berichtet ein Kind davon, wird ein Stern in den Rucksack gelegt. Dies fördert Empathie, verstärkt positive Gefühle und hilft, den Umgang mit negativen Emotionen zu erlernen. Nach Hillenbrand et al. (2022) verfolgt dieses Verstärkersystem mehrere Ziele.

- Positive Aufmerksamkeit stärkt das Selbstbewusstsein des Kindes
- Das Gruppengefühl wird durch das gemeinsame Sammeln gestärkt
- Durch positives Feedback wird jedes Kind motiviert, gewünschtes Verhalten auszubauen
- Die Motivation am Fördermodul bleibt erhalten

Abbildung 15: Sternentrucksack und Sternenkorb

1.5 Baustein: Spielesammlung

Tabelle 4: Spiel - Gefühlswürfel (eigene Darstellung in Anlehnung an Mössner, Barbara, Pfeffer & Pfister, Heike, 2008, S. 8).

Förderbereich			
Spiel		Gefühlswürfel	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen und benennen von Gefühlsausdrücken • Vertraut werden mit Basisgefühlen • Erkennen von Mimik • Gespräche über Gefühle führen 	
Dauer		ca. 5-10 Minuten	
Spielmodus		Pantomime/Theater	
Gruppengrösse		zu zweit, Kleingruppe oder ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergraten im Kreis	
Material		Würfel mit Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013)	
Vorbereitung		Würfel mit Emotionsbildern herstellen: Unbedruckte Würfel kaufen und mit Bildkarten Gefühle bestücken oder die Vorlage 2 'Gefühlswürfel' verwenden (vgl. Kap. 1.6)	
Grundidee		Der Würfel hilft Kindern spielerisch, über Gefühle zu sprechen und nonverbale Signale zu üben. Emotionale Signale zu erkennen ist wichtig für erfolgreiche Kommunikation und Beziehungen.	
Einstimmung		Die Kinder betrachten den Würfel, benennen die Gefühle, spüren die Emotionen im Körper (z.B. „Wie fühlst du dich bei Angst?“) und ahmen die Mimik nach (z.B. „Wie siehst du aus bei Freude?“). Wichtig ist die Botschaft, dass alle Gefühle zu uns gehören und in Ordnung sind, solange sie angemessen ausgedrückt werden.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein Kind würfelt mit dem Würfel verdeckt / hinter einer Wand. 2. Es zeigt das Gefühl durch seinen Gesichtsausdruck, Gestik und Mimik im Kreis. 3. Die anderen Kinder raten das Gefühl. 4. Der Würfel wird gezeigt. 5. Das nächste Kind ist dran. <p>Wichtig: Das Spiel wird mehrmals gespielt, damit die Kinder viele Gefühle kennenlernen.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Ängstliche Kinder können zu zweit das Gefühl darstellen. • Sprachlich eingeschränkte Kinder können auf die im Kreis aufgelegten Bilder zeigen. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schildern eine Situation, in der sie das Gefühl erlebt haben oder wählen eine passende Situationskarte. • Das Kind erfindet eine Gefühlsgeschichte zum gewürfelten Gefühl. • Die Gefühlsausdrücke können nach dem Bilderbuch „Ein Rucksack voller Glück“ in „gute“ oder „schlechte“ Emotionen oder nach Intensität geordnet werden. 	

Tabelle 5: Spiel - Wir tanzen (Petermann & Gust, 2016, S. 36)

Förderbereich			
Spiel		Wir tanzen	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Gefühle mimisch und gestisch darstellen • Gefühlsausdrücke akustisch erkennen und der entsprechenden Musik zuordnen 	
Dauer		ca.10 - 15 Minuten	
Spielmodus		Musik und Tanz	
Gruppengrösse		ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten, Gruppenraum oder Bewegungsraum	
Material		Instrument (z.B. Gitarre oder Flöte) oder Tonträger mit emotionaler Musik, Gefühlswand und Emotionsbildkarten	
Vorbereitung		Melodien auf Instrument üben zu Freude, Angst, Trauer, Wut	
Grundidee		Beim Tanzen zu unterschiedlicher Musik können Gefühle mit dem ganzen Körper erlebt und ausgedrückt werden.	
Einstimmung		Die Gefühlswand wird eingestellt die Gefühle werden nochmals benannt und es kann über die Gefühle gesprochen werden.	
Aufgabe der Kinder		Die Kinder tanzen zu verschiedenen Musikstücken und stellen passende Emotionen mimisch und gestisch dar. Wichtig: Die Kinder dürfen sich frei im Raum bewegen; es gibt kein richtig oder falsch.	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Emotionsbildkarten können als Unterstützung dienen 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder können auf verschiedenen Instrumenten selbst Gefühlsmusik spielen. • Gefühlsmusik spielen und passendes Gefühl erraten lassen. 	

Tabelle 6: Spiel – Gefühle ordnen (in Anlehnung an Petermann & Gust, 2016, S. 23)

Förderbereich			
Spiel		Gefühle ordnen	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Qualität der Gefühle erkennen und zuordnen 	
Dauer		10 Minuten	
Spielmodus		Aktivität	
Gruppengrösse		Kleingruppe oder ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten	
Material		Bildkarten Gefühle - Freude, Interesse, Trauer, Angst, Ekel, Wut (Bücken-Schaal, 2013), Steine, Sterne, sechs bunte Tücher, ruhige Musik von CD oder Instrument	
Vorbereitung		bunte Tücher im Raum verteilen und alle Materialien im Kreis bereit legen	
Grundidee		Die Symbolik von schweren und leichten Gefühlen wird auch im Bilderbuch «Ein Rucksack voller Glück» aufgezeigt. Die Kinder lernen anhand der Zuordnung unter guten und schlechten Gefühlen zu unterscheiden.	
Einstimmung		Die Lehrperson fragt die Kinder, ob sie sich an die leichten und schweren Rucksäcke (Gefühle) im Bilderbuch erinnern können und fragt sie nach Situationen, die sie noch wissen.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Einige Kinder verteilen für alle sichtbar die Gefühlskarten auf die Tücher im Raum. 2. Zu ruhiger Musik, gehen die Kinder durch den Raum und legen jeweils einen Stern (leichtes Gefühl) oder einen Stein (schwere Gefühl) zu den Gefühlen. 3. In einem gemeinsamen Rundgang wird die Zuordnung betrachtet und kontrolliert. <p>Wichtig: Dies geschieht, ohne zu sprechen.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Keine 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson nennt ein Gefühl und die Kinder müssen so schnell wie möglich auf den Stuhl stehen für ein leichtes Gefühl und auf den Boden sitzen für ein schweres Gefühl oder alternativ einen Stern oder einen Stein in der Hand zeigen. • Die Kinder zeichnen die Gefühlsbilder auf einem Papier zu einem Sternenrucksack oder zu einem Rucksack mit Steinen. 	

Tabelle 7: Spiel – Gefühlsuhr (nach eigener Darstellung)

Förderbereich			
Spiel		Gefühlsuhr	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Gefühle erkennen und benennen • Vertraut werden mit Basisgefühlen • Gespräche über Gefühle führen 	
Dauer		ca. 20-30 Minuten	
Spielmodus		Gestalten	
Gruppengrösse		Einzelarbeit oder Partnerarbeit	
Räumlichkeit		Kindergarten	
Material		Scheren, Stifte, Prikelnadeln (Stüpfli), Mustertütenklammern, Vorlage 3 'Gefühlsuhr' (vgl. Kap. 1.6 nach Pinterest, n. d.)	
Vorbereitung		Gefühlsuhren auf festes Papier kopieren und alle Materialien im Kreis bereitlegen	
Grundidee		Mit einer eigenen Gefühlsuhr können die Kinder regelmässig ihre aktuelle Gefühlslage und deren Veränderungen wahrnehmen.	
Einstimmung		Die Gefühlsausdrücke an der Gefühlswand oder mit Bildern besprechen und erklären, dass sich Gefühle ändern und dies mit der Gefühlsuhr sichtbar gemacht werden kann. Anschliessend den Kindern Schritt für Schritt zeigen, wie sie ihre eigene Gefühlsuhr herstellen können.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Gefühlsuhr bunt bemalen und ausschneiden. 2. Mit der Prikelnadel ein Loch in die Mitte von Kreis und Pfeil stanzen. 3. Beides mit einer Mustertütenklammer verbinden, sodass sich der Pfeil drehen lässt. 4. Die Gefühlsuhr einstellen und präsentieren. <p>Wichtig: Die Kinder können mehrere Gefühlsuhren herstellen, um sie an verschiedenen Orten zu nutzen.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Für jüngere Kinder oder Kinder mit motorischen Schwierigkeiten kann die Vorlage vergrössert und dickere Stifte genutzt werden. • Die Kinder können sich paarweise beim Ausschneiden unterstützen. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder gestalten eigene Gefühlsuhren mit eigenen Gesichtern. • Es kann unterschiedliches Material zur Herstellung angeboten werden wie z.B. Kartonteller oder Wasserfarben. 	

Tabelle 8: Spiel – Mir ist mal was passiert (in Anlehnung an Petermann & Gust, 2016, S. 34)

Förderbereich			
Spiel		Mir ist mal was passiert	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Individuelles Erleben von Gefühlen • Gefühle mimisch und gestisch darstellen • Gefühlslage bei anderen erkennen 	
Dauer		15 Minuten	
Spielmodus		Pantomime/Theater	
Gruppengrösse		ganze Klasse oder Kleingruppe	
Räumlichkeit		Kindergarten im Kreis	
Material		evtl. Situationsbilder von Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013)	
Vorbereitung		keine	
Grundidee		Es soll den Kindern aufgezeigt werden, dass dieselbe Situation bei einer anderen Person unterschiedlich wahrgenommen und ausgedrückt werden kann.	
Einstimmung		Die Kinder setzen sich in einem Halbkreis hin. Ein Kind steht in der Mitte des Halbkreises ein anderes wartet vor der Tür.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dem Kind in der Kreismitte wird ein Situationsbeispiel (s.u.) eingeflüstert. 2. Das Kind stellt das Gefühl gestisch und mimisch dar. 3. Dann wird das Kind vor der Türe reingeholt und stellt dieselbe Situation dar. 4. Die Kinder erraten das gespielte Gefühl. 5. Anschliessend wird besprochen, weshalb dieselbe Situation evtl. unterschiedliche Gefühle auslösen können. <p>Situationsbeispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du bekommst einen Teller Spinat zum Essen. - Du siehst einen grossen Hund - Du liegst allein im dunklen Zimmer im Bett. - Du bekommst eine Puppe geschenkt. - Du verlierst bei einem Spiel. - Mama hält eine Überraschung hinter ihrem Rücken. - Du wurdest von jemandem geschuppt. <p>Wichtig: Es ist zu empfehlen, das Spiel mit emotional kompetenteren Kindern zu beginnen.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Ängstliche Kinder können zu zweit die Situation darstellen. • Sprachlich eingeschränkten Kinder können beim Einflüstern die Situationsbilder gezeigt werden. Sie können beim Erraten die Gefühlsbilder zeigen. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder denken sich andere Situationen aus. 	

Tabelle 9: Spiel – Pi-rim-pim-pim (nach eigener Darstellung)

Förderbereich			
Spiel		Pirim-pim-pim	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen und benennen von Gefühlsausdrücken festigen • Gefühlsvokabular verstehen und einem Bildsymbol zuordnen • Konzentration und Reaktion 	
Dauer		5 Minuten	
Spielmodus		Reaktionsspiel	
Gruppengröße		ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten im Kreis	
Material		Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013)	
Vorbereitung		Die Bildkarten Gefühle sollten den Kindern bereits bekannt sein.	
Grundidee		Bei diesem Spiel werden die Gefühlsbenennung und Erkennung der Gefühlssymbole geübt und vertieft.	
Einstimmung		Die Gefühlskarten werden noch einmal benannt und dann in der Mitte des Kreises in eine Reihe gelegt.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein Kind wird als Spielleiter:in bestimmt und kniet ans Ende der Bildreihe auf den Boden. 2. Es nennt den Spruch: „Pi-rim-pim-pim...“ und den Namen von zwei Kindern. 3. Diese knien sich auf je eine Seite der Bildkarten und hatten die Hände auf den Rücken. 4. Die Spielleitung sagt erneut den Spruch: „Pi-rim-pim-pim...“ und nennt ein Gefühl. 5. Die zwei MitspielerInnen müssen nun so rasch wie möglich eine Hand auf das genannte Gefühl legen. 6. Wer zuerst war, wird neue/r Spielleiter:in. <p>Wichtig: Das Spiel wird mehrmals gespielt, damit möglichst viele Kinder spielen und üben können.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Ängstliche Kinder dürfen zuerst zuschauen. • Für sprachlich eingeschränkte Kinder können zusätzlich Bildkarten zum Zeigen oder ein Audiogerät verwendet werden. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Das Spiel kann mit mehr oder weniger Bildkarten gespielt werden. • Das Kind mit der Spielleitung erzählt eine Gefühlsgeschichte. Sobald in der Geschichte ein Gefühl vorkommt wird auf dieses gezeigt. 	

Tabelle 10: Spiel – Was macht mich ...? (in Anlehnung an Petermann & Gust, 2016, S. 42)

Förderbereich			
Spiel		Was macht mich ...? Gefühlsheft	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Auslöser für Emotionen erkennen und zeichnen 	
Dauer		20 - 30 Minuten	
Spielmodus		Zeichnen	
Gruppengröße		1-10 Kinder	
Räumlichkeit		Kindergarten oder Gruppenraum	
Material		Stifte, Papier und evtl. Kopiervorlage Heft 'Meine Gefühle' (vgl. Kap. 1.6), Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013)	
Vorbereitung		eine Gefühlheft-Vorlage für jedes Kind vorbereiten	
Grundidee		Die Gefühlshefte sollen den Kindern die Möglichkeit geben über ihre eigenen Gefühle und deren Ursachen nachzudenken und diese zeichnerisch auszudrücken.	
Einstimmung		Gemeinsam wird besprochen, dass es unterschiedliche Ursachen für Gefühle gibt. einige Beispiele gesammelt welche Ursachen gewisse Emotionen auslösen können. Dazu können die Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013) verwendet werden.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder sollen zu den folgenden Inhalten im Heft Bilder malen: <ul style="list-style-type: none"> - Was macht mich fröhlich? - Was macht mich wütend? - Was macht mich traurig? - Was macht mich ängstlich? 2. Die Lehrperson bespricht die Bilder im Anschluss individuell mit den Kindern. <p>Wichtig: Das Heft wird in unterschiedlichen Sequenzen hergestellt.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Es können unterschiedlich dicke Stifte angeboten werden. • Die Bildkarten Situationen als Unterstützung anbieten • Kinder mit motorischer Einschränkung dürfen die Situation erzählen und die Lehrperson schreibt diese auf. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Das Gefühlsheft wird nur mit Kindern mit emotionalen Auffälligkeiten erstellt und daraus Lernziele abgeleitet. • Es werden noch zusätzliche Gefühle wie z.B. Ekel, Neugierde, Stolz verbildlicht. • Es kann mit Book Creator (Book Creator, n. d.) ein digitales Gefühlsheft erstellt werden. 	

Tabelle 11: Spiel – Verbinden (Petermann & Gust, 2016, S. 39)

Förderbereich			
Spiel		Verbinden	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Ursachen/Auslöser für Emotionen verstehen 	
Dauer		ca. 5-10 Minuten	
Spielmodus		Gestalten	
Gruppengrösse		8-10 Kinder	
Räumlichkeit		Kindergarten	
Material		Alte Zeitschriften oder Zeitungen mit Bildern (z.B. Tiere, Menschen, Gegenständen, Planzen, Fahrzeuge), Scheren, grosses Blatt Papier (DIN-A2 oder DIN-A3)	
Vorbereitung		Alte Zeitschriften oder Zeitungen aussuchen und alles Material bereitlegen.	
Grundidee		Die Kinder können erkennen, dass es Gefühle durch Ursachen ausgelöst werden.	
Einstimmung		Die Kinder dürfen die Bilder in den Zeitschriften und Zeitungen anschauen.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder schneiden aus den Zeitschriften und Zeitungen kleine Bilder aus. 2. Die Bilder kleben sie auf ein gemeinsames grosses Blatt Papier, so dass die Bilder miteinander verbunden werden können. 3. Jedes Kind erhält einen bunten Stift und darf seine eigene Geschichte durch das Verbinden der Bilder zusammenstellen. Es dürfen auch mehr als zwei Bilder verbunden werden. Dafür werden folgende Fragen von der Lehrperson gestellt: <ul style="list-style-type: none"> - Wovor hat die Maus Angst? - Wer hat das Mädchen wütend gemacht? - Wieso ist der Junge wütend? - Worauf freut sich der Hund? Die Fragen werden von der Lehrperson den Bildern entsprechend angepasst. 	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Für sprachlich eingeschränkte Kinder Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013) zur Visualisierung der Fragen einsetzen. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zeichnen mögliche Ursachen für die Emotionen zu den Bildern. • Die Kinder stellen zusätzliche mögliche Fragen zu den Bildern. • Die Kinder gestalten eine Collage in Kleingruppen. • Weitere Collagen im Freispiel erstellen lassen. 	

Tabelle 12: Spiel – Stopp-Kraft (Grubert, 2021, S. 50)

Förderbereich			
Spiel		Stopp-Kraft	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Mit Emotionen umgehen • Selbstwirksam sein 	
Dauer		5 Minuten	
Spielmodus		Aktivität	
Gruppengrösse		ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten im Kreis	
Material		Bildkarten Gefühle, Situationskarten (Bücken-Schaal, 2013), evtl. Regelkarte 'Stopp' der Kindergartenregeln	
Vorbereitung		keine	
Grundidee		Viele Konflikte können vermieden werden, wenn ein Kind rechtzeitig und deutlich 'Stopp!' sagt und dies auch durch seine Körperhaltung und Stimme unterstützt. Das 'Stopp-Kraft' Spiel soll den Kindern eine Methode an die Hand geben, um ihre Emotionen im Spiel mit anderen besser zu kontrollieren.	
Einstimmung		Die Lehrperson bespricht mit den Kindern Situationen, die Ärger und Wut auslösen können, zum Beispiel, wenn man von jemandem geschuppt wird. Gemeinsam wird überlegt, was in solchen Momenten getan werden kann, wenn die Wut aufsteigt. Dabei kann die Stopp-Regelkarte gezeigt werden. Die Lehrperson erklärt: Jedes Kind besitzt eine innere Stopp-Kraft. Manchmal braucht es etwas Übung, um sie zu nutzen. Das funktioniert so:	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein Kind stellt sich vor ein anderes und hebt die Hände, wobei die Handflächen nach vorne zum Übungspartner oder zur Übungspartnerin zeigen. Dann sagt es entschieden und mit aller Kraft: 'STOPP!' 2. Dies wird dreimal wiederholt. 3. Anschliessend werden die Rollen getauscht. 4. Dann werden die PartnerInnen gewechselt und die Übung wiederholt. 5. Zusätzlich kann ein „STOPP!“ mit mehreren Kindern oder sogar mit der ganzen Gruppe geübt werden. <p>Wichtig: In einem Gespräch berichten die Kinder, wie sie sich dabei gefühlt haben.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Sprachlich eingeschränkte Kinder können die Regelkarte ‚Stopp‘ zusätzlich verwenden. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Ein „STOPP!“ kann mit mehreren Kindern oder mit der ganzen Gruppe geübt werden. • Erweiterungen: „Stopp! Ich will nicht, dass du mich schlägst.“ „Stopp! Ich mag nicht, dass du mir etwas wegnimmst!“ „Stopp! Ich will nicht, dass du meine Dinge kaputt machst.“ 	

Tabelle 13: Spiel – Stopp-Tanz (Petermann & Gust, 2016, S. 65)

Förderbereich			
Spiel		Stopp-Tanz	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Bewegungen steuern und kontrollieren 	
Dauer		5-10 Minuten	
Spielmodus		Musik und Tanz	
Gruppengrösse		ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten, Gruppenraum oder Bewegungsraum	
Material		Lebhafte Musik auf Tonträger oder Instrument	
Vorbereitung		keine	
Grundidee		Beim Stopp-Tanz soll die Kontrolle des eigenen Körpers und dessen Bewegungen geübt werden.	
Einstimmung		Die Lehrperson erklärt das Spiel.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder tanzen frei zur Musik. 2. Sobald die Musik stoppt, sollen alle Kinder in der Position verharren, in der sie sich gerade befinden. 3. Es folgt eine Pause von 10 Sekunden. 4. Kinder, die sich in dieser Zeit bewegen, scheiden aus und müssen eine Runde pausieren. <p>Wichtig: Darauf achten, dass mehrere Kinder jeweils ausscheiden.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Unsichere Kinder können zuerst eine Runde zuschauen. • Motorisch eingeschränkte Kinder bewegen sich nach ihren Möglichkeiten. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Ausgeschieden Kinder müssen eine Aufgabe ausführen z.B. auf einem Bein stehen bis zur nächsten Runde. 	

Tabelle 14: Spiel – Wir gestalten unseren Gruppenraum (Petermann & Gust, 2016, S. 46)

Förderbereich			
Spiel		Wir gestalten unseren Gruppenraum	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Über Emotionen sprechen • Ursachen von Emotionen besprechen • Mit Emotionen umgehen 	
Dauer		20 Minuten	
Spielmodus		Aktivität	
Gruppengrösse		ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten	
Material		Bildkarten Gefühle (Bücken-Schaal, 2013), individuell zusammengestellte Materialien z.B. Decke, Trost-Bär, Hängematte, bunte Chiffontücher, Boxsack, Wut-Tüten' (Sandwichbeutel)	
Vorbereitung		Ideen mit den Kindern sammeln.	
Grundidee		Der Gruppenraum soll gemeinsam so eingerichtet werden, damit aufkommende starke Gefühle an bestimmten Orten reguliert werden können.	
Einstimmung		Mit den Kindern besprechen, was sie fröhlich, wütend, ängstlich oder traurig macht. Anschliessend werden Ideen gesammelt, wie mit den Gefühlen umgegangen werden könnte. Dementsprechend werden verschiedene Materialien bereitgelegt.	
Aufgabe der Kinder		<p>Die Kinder richten im Kindergarten nun gemeinsam mit der Lehrperson Nischen und Orte ein, die bei Bedarf aufgesucht werden können.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Trostecke mit Decke und Trost-Bär oder eine Hängematte hilft bei Trauer. - Ein Boxsack oder 'Wut-Tüten' zum Aufblasen und Zerplatzen helfen, die Wut zu regulieren. - Bunte Chiffontücher zum Tanzen und Freude ausdrücken. - Eine Schachtel mit Deckel, in die Bilder mit Ängsten hineingeworfen werden können. 	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Die Besprechung mit Bildkarten (Bücken-Schaal, 2013) und Gegenständen visualisieren. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Der Gruppenraum wird in der Halbgruppe eingerichtet und anschliessend der anderen Gruppe präsentiert. 	

Tabelle 15: Spiel – Was mache ich, wenn ...? (Petermann & Gust, 2016, S. 48)

Förderbereich			
Spiel		Was mache ich, wenn ...?	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Ursachen von Emotionen besprechen • Emotionsregulationsstrategien benennen 	
Dauer		20 Minuten	
Spielmodus		Gespräch / Handpuppenspiel	
Gruppengrösse		Kleingruppe oder ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten	
Material		Handpuppe, evtl. Bildkarten Situationsbilder (Bücken-Schaal, 2013), Plakat mit Symbolen für mögliche Regulationsstrategien (vgl. Kap. 1.6 Vorlage)	
Vorbereitung		Situationen mit der Handpuppe üben.	
Grundidee		Gemeinsam werden Ideen gesammelt und ein Plakat hergestellt, mit möglichen Ideen zur Emotionsregulation. Das Plakat wird gut sichtbar im Raum aufgehängt und dient als Erinnerungsstütze im Alltag.	
Einstimmung		Die Lehrperson stellt mit der Handpuppe verschiedene Situationen dar und die Kinder wird aufgefordert ihr mit Ideen zu helfen.	
Aufgabe der Kinder		<p>Folgende Situationen können mit der Handpuppe dargestellt werden:</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Handpuppe ist traurig, weil sie ihre Mama vermisst. - Die Puppe ist wütend, weil sein Turm kaputt ist. - Die Puppe möchte ein Spielzeug haben, mit dem ein anderes Kind spielt. - Die Puppe möchte bei einem Kind mitspielen. - Ein Puzzleteil ging verloren. - Die Puppe sieht, wie ein anderes Kind geschuppt wird. - Die Puppe sieht, wie ein Kind einem anderen den Ball wegnimmt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeinsam werden Lösungsmöglichkeiten gesammelt, unabhängig davon, ob diese realisierbar sind oder nicht. 2. Anschliessend wird besprochen welche Ideen am besten sind. 3. Diese können auf einem Plakat mit Symbolen aufgezeichnet oder geklebt werden. <p>Wichtig: Die Anzahl an Beispielen die besprochen werden wir der Gruppe und der Situation angepasst.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Die Besprechung mit Bildkarten (Bücken-Schaal, 2013) und Gegenständen visualisieren. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Die Situationen können auch ohne Handpuppe vorgestellt werden. • Die Kinder zeichnen mögliche Ideen auf ein Papier. 	

Tabelle 16: Spiel – Trost-Decke (Grubert, 2021, S. 42)

Förderbereich			
Spiel		Trost-Decke	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Über Emotionen sprechen • Umgang mit Emotionen erleben • Mitgefühl erleben und geben 	
Dauer		5-10 Minuten	
Spielmodus		Aktivität	
Gruppengrösse		ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten im Kreis	
Material		Stabile Decke oder Leintuch	
Vorbereitung		keine	
Grundidee		Viele Kinder kommen mit Belastungen in den Kindergarten und benötigen Trost, Begleitung und Unterstützung. Doch wie kann dies im hektischen Alltag einer Gruppe gelingen? Diese kurze Aktivität bietet eine Möglichkeit, dies in einer passenden Zeitschlücke umzusetzen	
Einstimmung		Mit den Kindern wird darüber gesprochen, dass wir manchmal traurig sind und Trost brauchen. Die Kinder erzählen, wie sie getröstet werden oder bereits jemanden getröstet haben.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein Kind legt sich auf eine Decke, alle anderen stellen sich darum herum und halten die Enden der Decke fest. 2. Das Kind wird vorsichtig auf der Decke hochgehoben und behutsam hin und her geschaukelt. 3. So erfährt das Kind in der Decke Trost, Halt, und Unterstützung. Zudem entdeckt die Gruppe ihr starke Seite als Trösterin und verfeinert ihre Empathie-Fähigkeiten. <p>Wichtig: Es benötigt genügend Kinder zum Festhalten der Decke. Das Spiel wird mehrmals gespielt, damit alle Kinder das tröstende Mitgefühl erleben dürfen.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Unsichere Kinder dürfen zuerst am Tuch halten. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Das Spiel kann als festes Ritual im Kindergarten eingebaut werden (z.B. im Abschlusskreis oder im Advent). • Alternativ kann eine Hängematte im Kindergarten als trostspender Ort eingerichtet werden. 	

Tabelle 17: Spiel – Blindes Vertrauen (Mössner et al., 2008, S. 48)

Förderbereich			
Spiel		Blindes Vertrauen	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Einfühlsames Begleiten üben • Rücksichtnahme üben • Verantwortungsbewusstsein entwickeln • Sinne schulen 	
Dauer		10-15 Minuten	
Spielmodus		Aktivität	
Gruppengrösse		Kleingruppe oder ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten	
Material		Tücher oder Augenbinden	
Vorbereitung		Den Raum einrichten, damit keine Verletzungsgefahr besteht.	
Grundidee		Der Würfel hilft Kindern spielerisch, über Gefühle zu sprechen und nonverbale Signale zu üben. Emotionale Signale zu erkennen ist wichtig für erfolgreiche Kommunikation und Beziehungen.	
Einstimmung		Die Lehrperson macht die Kinder neugierig auf die Aufgabe. Sie probieren zuerst die verschiedenen Sinne aus. Zwei Kinder gehen aufeinander zu und tasten sich mit geschlossenen Augen gegenseitig ab. So ergibt sich auch gleich ein Spielpaar.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Das stehende Kind zieht dem „blinden“ Kind eine Augenbinde an. 2. Mit der linken Hand nimmt es die linke Hand des „Blinden“ und legt die Rechte Hand auf seinen Rücken. 3. Nun führt das „blinde“ Kind langsam durch den Raum und zeigt durch seinen Körperkontakt den Weg. 4. Nach einer Weile kann die Geschwindigkeit verändert werden, mal schneller, dann wieder langsamer. 5. Dabei muss auf die anderen Paare im Raum geachtet werden. 6. Auf ein Signal werden die Rollen getauscht. 7. Im Anschluss wird sich gegenseitig erzählt, wie die Kinder sich dabei gefühlt haben. <p>Wichtig: Das Spiel wird mehrmals gespielt, damit die Kinder viele Gefühle kennenlernen.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Unsichere Kinder können das Spiel ohne Augenbinde spielen und versuchen die Augen zu schliessen. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Das Spiel auf dem Kindertenspielplatz oder im Wald spielen. • Das Spiel ohne Schuhe und Socken spielen und sich „blind“ über verschiedene Untergründe führen lassen. • Sich Rücken an Rücken führen lassen. • Die Kinder erfinden eigene Ideen um sich führen zu lassen. 	

Tabelle 18: Spiel – Zauberkasten (Petermann & Gust, 2016, S. 57)

Förderbereich			
Spiel		Zauberkasten	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Etwas Gutes für eine andere Person machen 	
Dauer		5-10 Minuten	
Spielmodus		Zeichnen	
Gruppengrösse		ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten im Kreis	
Material		eine Smarties-Schachtel oder eine kleine Schachtel mit Bonbons, bunte Stifte, Papier (DIN A5 oder DIN A6), Bilder oder Namen der Kinder.	
Vorbereitung		alle Materialien im Kreis bereitlegen	
Grundidee		Das Spiel <i>Zauberkasten</i> soll den Kindern zeigen, dass wir durch unser Handeln bei anderen Freude auslösen können.	
Einstimmung		Die kleine Schachtel wird geschüttelt, und die Kinder dürfen raten, was sich darin befindet. Die Lehrperson zeigt den Inhalt und erklärt, dass es Zauberbombons sind: Sobald ein Bonbon aufgegessen ist, kann das Kind zaubern. Der Zauber besteht darin, dass jedes Kind für jemanden etwas Gutes, Schönes oder Fröhliches zeichnen kann, wie zum Beispiel eine Sonne oder eine Blume.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jedes Kind nimmt sich ein Bonbon. 2. Es zieht das Bild oder den Namen eines anderen Kindes und zeichnet für dieses sein Bild. 3. Das Bild wird am Ende der Stunde dem zugewiesenen Kind übergeben. <p>Wichtig: Bei der Bonbonauswahl sollte auf allfällige Allergien der Kinder geachtet werden!</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Motorisch eingeschränkte Kinder können grösseres Papier und unterschiedlich dicke Stifte verwenden. • Es kann auch ein vorgedrucktes Motiv ausgemalt werden. 	
Varianten		<p>Der Zauber besteht darin, dass die Kinder (für oder mit) ...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jemanden ein schönes Bild mit Wasserfarben malen. • jemanden etwas mit Papier, Schere und Leim gestalten. • jemandem etwas gemeinsam spielen. • jemandem etwas nettes sagen. • jemandem bei etwas helfen. 	

Tabelle 19: Spiel – Helferspiel (Petermann & Gust, 2016, S. 58)

Förderbereich			
Spiel		Helferspiel	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Anderen helfen 	
Dauer		5 Minuten	
Spielmodus		Aktivität	
Gruppengrösse		Kleingruppe oder ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten, Gruppenraum oder Bewegungsraum	
Material		ruhige Musik oder Instrument	
Vorbereitung		keine	
Grundidee		Die Kinder lernen, aufeinander zu achten und sich gegenseitig zu helfen. Dadurch werden sowohl Hilfsbereitschaft als auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.	
Einstimmung		Die Kinder werden in Kleingruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält ein eigenes Signal (z. B. Pip-Pip, Quack-Quack, Lu-lu usw.). Zudem wird in jeder Gruppe ein Kind als Helferkind bestimmt, das die anderen Kinder unterstützt.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn die Musik ertönt, gehen alle Kinder, ausser dem Helferkind, mit geöffneten Augen geradeaus, bis sie auf ein Hindernis stossen. 2. Dort bleiben sie stehen und rufen das zuvor vereinbarte Gruppensignal, bis das Helferkind sie erreicht. 3. Das Helferkind dreht dann jedes Kind so, dass es weiter geradeaus laufen kann. 4. Nach einer Weile übernimmt ein anderes Kind die Rolle des Helferkindes. <p>Wichtig: Das Spiel wird mehrmals gespielt, damit möglichst viele Kinder die Rolle des Helferkindes übernehmen können.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Ängstliche Kinder dürfen die erste Runde zuschauen oder mit einem Partnerkind gehen. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder gehen paarweise durch den Raum. • Mehrere Helferkinder werden bestimmt. 	

Tabelle 20: Spiel – Massage (eigene Darstellung in Anlehnung an Mössner et al., 2008, S. 49)

Förderbereich			
Spiel		Massage	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Umgang miteinander üben • Sich in jemanden einfühlen 	
Dauer		5-10 Minuten	
Spielmodus		Aktivität	
Gruppengrösse		zu zweit, Kleingruppe oder ganze Klasse	
Räumlichkeit		Kindergarten im Kreis	
Material		Kissen oder Decken	
Vorbereitung		Massagegeschichte lesen oder ausdenken	
Grundidee		Die Massage soll den Kindern ein Übungsfeld bieten, um den sorgsamem Umgang miteinander zu üben und den Kräfteinsatz dem Empfinden eines anderen Kindes anzupassen.	
Einstimmung		Die Lehrperson erklärt, dass sie gemeinsam «Weihnachtsplätzchen» auf dem Rücken der Kinder «gebacken» werden. Die Kinder werden in Zweiergruppen eingeteilt. Ein Kind kauert sich wie ein Stein zusammen und schliesst die Augen. Das andere Kind ist BäckerIn und MasseurIn und kniet neben das Kind. Die Lehrperson leitet die Massage Schritt für Schritt an:	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeitsfläche vorbereitet: <i>Rücken mit flachen Händen abstreichen</i> 2. Teig kneten: <i>Rücken mit den Händen durchkneten</i> 3. Teig auswallen: <i>mit den Fäusten streichen</i> 4. mit Mehl bestäuben: <i>mit den Fingern leicht über den Rücken tippen</i> 5. Kekse ausstechen: <i>Fingerspitzen einer Hand abwechselnd mit der anderen auf den Rücken drücken</i> 6. Blech in den Ofen schieben: <i>Fäuste über den Rücken streichen</i> 7. Kekse backen: <i>Hände stark aneinander reiben und auf den Rücken legen (wärmen)</i> 8. Blech aus dem Ofen ziehen: <i>Fäuste über den Rücken streichen</i> 9. Kekse aufessen: <i>mit den Fingern zupfen und kraulen</i> 10. Anschliessend werden die Rollen getauscht. 11. Die Kinder geben sich gegenseitig Rückmeldung wie sich die Massage angefühlt hat. <p>Wichtig: Das Kind, das massiert wird, soll sich melden, wenn ihm etwas unangenehm ist oder der Druck angepasst werden soll.</p>	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Bei Kindern mit sensibler Wahrnehmung kann auf Wunsch z.B. mit einem Ball massiert werden, um den direkten Körperkontakt zu vermeiden. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Es kann eine Massageecke im Kindergarten eingerichtet werden. • Es kann auch etwas anderes auf dem Rücken gebacken werden. • Es werden Massagegeschichten erfunden z.B. Wetter-Massage 	

Tabelle 21: Spiel – Gruppenatmen (Mössner et al., 2008, S. 55)

Förderbereich			
Spiel		Gruppenatmen	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen haben • Nähe ertragen • Gemeinschaftsgefühl stärken 	
Dauer		5 Minuten	
Spielmodus		Aktivität	
Gruppengrösse		Kleingruppe oder ganze Klasse	
Räumlichkeit		ruhiger Raum mit viel Platz	
Material		eventuell meditative Musik	
Vorbereitung		Die Lehrperson stellt eine ruhige Stimmung im Raum her und dämpft wenn möglich das Licht.	
Grundidee		Die Kinder üben sich darin Ruhe zu finden und dadurch auch anderen Ruhe zu ermöglichen. Sie atmen ruhig und versuchen ihren Atem zu spüren.	
Einstimmung		Die Lehrperson erklärt, dass nun alle gemeinsam versuchen den Atem zu spüren. Alle legen die Hand auf ihren Bauch und versuchen gleichmässig und tief zu atmen.	
Aufgabe der Kinder		<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Kind, das beginnen möchte, legt sich gemütlich auf den Boden und atmet tief ein und aus. 2. Wenn es seinen Atem gut spürt und ganz ruhig atmet, gibt es ein Zeichen. 3. Das Nächste legt sich mit seinem Kopf genau an die Stelle des Bauches, an der man die Atembewegung sehen kann. 4. Auch es atmet gleichmässig ein und aus und gibt ein Zeichen, sobald es ganz ruhig atmet und bereit ist für das nächste Kind. 5. Macht so lange der Reihe nach weiter, bis alle Kinder liegen. Atmet gemeinsam. 	
Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Ängstliche Kinder eher gegen Ende an die Reihe nehmen. 	
Varianten		<ul style="list-style-type: none"> • Augenbinden dazu verwenden • Im Anschluss mit dem Atem spielen und ausprobieren, wo man ihn überall spüren kann und ob man ihn sichtbar machen kann. 	

1.6 Vorlagen

Vorlage 1: Gefühlsbilder für Gefühlswand

Abbildung 16: Gefühlsbilder für Gefühlswand (Quelle unbekannt eigenes Archiv)

Vorlage 2: Gefühlswürfel

Abbildung 17: Gefühlswürfel (Pinterest Gefühlswürfel, n.d.
<https://de.pinterest.com/ideas/gef%C3%BChlsw%C3%BCrfel/919712459678/>)

Vorlage 3: Gefühlsuhr

Abbildung 18: Gefühlsuhr (Pinterest Gefühlsuhr, n.d. <https://de.pinterest.com/mvonesch/gef%C3%BChle/>)

Vorlage 4: Gefühlsheft «Meine Gefühle»

(nach eigener Darstellung mit Bildern von Bücken-Schaal, 2013)

Meine Gefühle

(Bücken-Schaal, 2025)

Vorlage 5: Plakat «Kleine Auszeit»

(nach eigener Darstellung mit Bildern von Bücken-Schaal, 2013 und eigenem Archiv)

Kleine Auszeit

Wenn ich...

<p>... aufgeregt oder müde bin,</p>			
---	---	---	--

dann kann ich ...

<p>... frische Luft schnappen.</p>			
---	---	--	--

1.7 Elternbrief

Ein Rucksack voller Glück

██████████, 22. Oktober 2024

Liebe Eltern,

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir bis Weihnachten ein besonderes Projekt zur Förderung der emotionalen Kompetenzen in der Kindergartenklasse von Frau ██████████ durchführen werden. Dieses Projekt ist Teil meiner Masterarbeit im Rahmen der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin. Es wird in Zusammenarbeit mit Frau ██████████ und Frau ██████████ durchgeführt.

Warum machen wir das?

In den letzten Jahren hat die Bedeutung der emotionalen Kompetenzen für die Entwicklung von Kindern stark zugenommen. Emotionale Kompetenzen umfassen die Fähigkeit, eigene Emotionen auszudrücken, die Emotionen anderer zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Diese Fähigkeiten sind entscheidend für den schulischen und sozialen Erfolg der Kinder.

Unsere Beobachtungen haben gezeigt, dass Kinder öfters Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren und die Bedürfnisse anderer zu erkennen. Dies kann zu Konflikten und Belastungen der Kinder im Alltag führen. Daher haben wir uns entschieden, spielerische Übungssequenzen zur Förderung dieser Kompetenzen umzusetzen.

Das Projekt „Ein Rucksack voller Glück“

Im Rahmen dieses Projekts werden wir wöchentliche Unterrichtseinheiten durchführen, die auf dem Bilderbuch „Ein Rucksack voller Glück“ basieren. Diese Einheiten werden durch tägliche Spiele und Übungen ergänzt, die darauf abzielen, dass die Kinder ihre Emotionen besser wahrnehmen, benennen und regulieren können.

Wie können Sie helfen?

Sprechen Sie zu Hause mit Ihrem Kind über seine Gefühle und ermutigen Sie es, diese auszudrücken. Ihre Unterstützung ist wichtig für den Erfolg des Projekts.

Bei Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können mich jederzeit per E-Mail erreichen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Manuela Vonesch

Quelle: (Vlmert & Broska, 2020)

2. Evaluation

2.1 Profilbogen VSK

Kind A: Profilbogen VSK vor der Grundrutenphase

Abbildung 19: Profilbogen-VSK; Kind A vor der Grundrutenphase (Düring, Petermann & Koglin, 2016)

Kind A: Profilbogen VSK nach der Interventionsphase

Anhang - Evaluation

Abbildung 20: Profilbogen-VSK; Kind A nach der Interventionsphase (Düring et al., 2016)

Kind B: Profilbogen VSK vor der Grundratenphase

Abbildung 21: Profilbogen-VSK; Kind B vor der Grundratenphase (Düring et al., 2016)

Kind B: Profilbogen VSK nach der Interventionsphase

Anhang - Evaluation

Abbildung 22: Profilbogen-VSK; Kind B nach der Interventionsphase (Düring et al., 2016)
Kind C: Profilbogen VSK vor der Grundratenphase

Abbildung 23: Profilbogen-VSK; Kind C vor der Grundratenphase (Düring et al., 2016)
Kind C: Profilbogen VSK nach der Interventionsphase

Abbildung 24: Profilbogen-VSK; Kind C nach der Interventionsphase (Düring et al., 2016)

2.2 Forschertagebuch Beispielseite

Datum	Beobachtungen	Interpretation
FR. 25.10	Intervention: Gefühle ordnen	
	<p>* [Redacted]: Beschreibt was ihn wütend macht. → Sein Bruder, der ihn schlägt zu Hause → Das Gefühl: traurig pantomimisch darstellen fällt schwer</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Grosser Bruder als Vorbild? - Wie ist der Umgang mit Gefühlen zu Hause?
	<p>* [Redacted]: → Das Gefühl - eklig pantomimisch darstellen ist schwierig + er erkennt bei der Handpuppe pantomimisch das Gefühl - Angst und benennt es.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (+) kann Gefühle erkennen + benennen
	<p>* [Redacted]: → kann das Gefühl - wütend sehr gut pantomimisch ausdrücken und vorspielen.</p>	
	<p>Gruppe: → spricht gut auf Handpuppe Flo an → es werden viele Beispiele für Ursachen genannt → fast alle gestalten eine Gefühlssuhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> + motiviert + interessiert + einige können ihr Verhalten einbringen * [Redacted] noch keine

Abbildung 25: Forschertagebuch Beispielseite

2.3 DVB-Beurteilungsskala

Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) – Multi-Item-Skala für Fokuskinder

Wie oft zeigen die Fokuskinder in kooperativen Spielphasen geführter Sequenzen die folgenden Verhaltensweisen?

Kind: _____ Tag: _____

Verhaltensweise	0x	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
Das Kind weint.											
Das Kind sitzt mit wütendem Blick und verschränkten Armen da.											
Das Kind schreit oder beschimpft ein anderes Kind.											
Das Kind zerstört oder unterbricht ein Spiel.											

Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) – Multi-Item-Skala für Fokuskinder

Wie oft zeigen die Fokuskinder in kooperativen Spielphasen geführter Sequenzen die folgenden Verhaltensweisen?

Kind: _____ Tag: _____

Verhaltensweise	0x	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
Das Kind weint.											
Das Kind sitzt mit wütendem Blick und verschränkten Armen da.											
Das Kind schreit oder beschimpft ein anderes Kind.											
Das Kind zerstört oder unterbricht ein Spiel.											

2.4 DVB-Daten

Die folgenden Daten veranschaulichen die Häufigkeit des beobachteten Verhaltens.

Tabelle 22: Daten der Multi-Item-Skala in Microsoft Excel Tabelle

Item 1: Das Kind weint.																									
Phase		Interventionsphase										Grundratenphase													
BW		1					2					3					4					5			
Kind	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr
A	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B	2	2	1	2	3	2	1	2	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C						2	1	0			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Item 2: Das Kind sitzt mit wütendem Blick und verschränkten Armen da.																									
Phase		Interventionsphase										Grundratenphase													
BW		1					2					3					4					5			
Kind	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr
A	3	2	2	0	1	3	0	2	0	1	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
B	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C						0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Item 3: Das Kind schreit oder beschimpft ein anderes Kind.																									
Phase		Interventionsphase										Grundratenphase													
BW		1					2					3					4					5			
Kind	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr
A	1	1	2	1	2	0	1	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C						0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Item 4: Das Kind zerstört oder unterbricht ein Spiel.																									
Phase		Grundratenphase										Interventionsphase													
BW		1					2					3					4					5			
Kind	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr
A	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C						1	0	0			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.5 Gefühlsheft «Meine Gefühle» - Beispielseiten Fokuskind

Abbildung 26: Gefühlsheft Beispielseiten

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Pädagogisches Material.....	3
Abbildung 2: Infografik	5
Abbildung 3: Gefühlsheft	7
Abbildung 4: Sternenkette	7
Abbildung 5: Bilderbuch «Ein Rucksack	9
Abbildung 6: Handpuppe «Flo»von.....	9
Abbildung 7: Wut/Ärger - Poolnudel.....	10
Abbildung 8: Traurig –	10
Abbildung 9: «Trostecke»	11
Abbildung 10: Plakat «Kleine Auszeit».....	11
Abbildung 11: Sternenkette,.....	12
Abbildung 12: Zaubertor und Gefühlswand.....	12
Abbildung 13: Flyer, Glückspostkarten, Glückssterne	14
Abbildung 14: Gefühlswand.....	15
Abbildung 15: Sternenrucksack und Sternenkorb	15
Abbildung 16: Gefühlsbilder für Gefühlswand	34
Abbildung 17: Gefühlswürfel	35
Abbildung 18: Gefühlsuhr	36
Abbildung 19: Profilbogen-VSK; Kind A vor der Grundratenphase	40
Abbildung 20: Profilbogen-VSK; Kind A nach der Interventionsphase	41
Abbildung 21: Profilbogen-VSK; Kind B vor der Grundratenphase.....	41
Abbildung 22: Profilbogen-VSK; Kind B nach der Interventionsphase	42
Abbildung 23: Profilbogen-VSK; Kind C vor der Grundratenphase	42
Abbildung 24: Profilbogen-VSK; Kind C nach der Interventionsphase	42
Abbildung 25: Forschertagebuch Beispielseite	43
Abbildung 26: Gefühlsheft Beispielseiten.....	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Emotionale Entwicklung und Umgang mit Emotionen.....	4
Tabelle 2: Lernziele zur Förderung emotionaler Kompetenzen	6
Tabelle 3: Übersicht Fördermodul	8
Tabelle 4: Spiel - Gefühlswürfel	16
Tabelle 5: Spiel - Wir tanzen	17
Tabelle 6: Spiel – Gefühle ordnen.....	18
Tabelle 7: Spiel – Gefühlsuhr	19
Tabelle 8: Spiel – Mir ist mal was passiert	20
Tabelle 9: Spiel – Pi-rim-pim-pim	21
Tabelle 10: Spiel – Was macht mich ...?.....	22
Tabelle 11: Spiel – Verbinden	23
Tabelle 12: Spiel – Stopp-Kraft	24
Tabelle 13: Spiel – Stopp-Tanz	25
Tabelle 14: Spiel – Wir gestalten unseren Gruppenraum	26
Tabelle 15: Spiel – Was mache ich, wenn ...?	27
Tabelle 16: Spiel – Trost-Decke	28
Tabelle 17: Spiel – Blindes Vertrauen	29
Tabelle 18: Spiel – Zauberkasten.....	30
Tabelle 19: Spiel – Helferspiel	31
Tabelle 20: Spiel – Massage.....	32
Tabelle 21: Spiel – Gruppenatmen.....	33
Tabelle 22: Daten der Multi-Item-Skala in Microsoft Excel Tabelle	45